

Studiengang Sonderpädagogik

Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik

Masterarbeit

«Positive Peer Group Counseling»

Rahmenbedingungen und Massnahmen für eine
erfolgreiche Umsetzung im Kontext Schule

Eingereicht von: Martina Jacob-Ramseier
Begleitung: Annette Krauss
Datum der Abgabe: 28. März 2023

Abstract

«Positive Peer Group Counseling» ist eine Beratungsform, bei der Jugendliche sich gegenseitig unterstützen. Der Fokus liegt dabei auf der Stärkung der Selbstwirksamkeit. Eine erwachsene Person begleitet die Treffen und hilft die Diskussionen zielführend zu gestalten. Diese Form der Beratung, welche ursprünglich aus dem Heimkontext stammt, wird zunehmend in der Schule eingesetzt, um die sozialen und emotionalen Kompetenzen der SuS weiterzuentwickeln und ein positives Schulklima zu fördern.

Ziel dieser Arbeit war, herauszufinden, was die Umsetzung im Schulsetting positiv beeinflusst und wie die moderierende Person unterstützt werden kann. Dazu wurden Moderator_innen, welche diese Beratungsform im Rahmen des Forschungsprojekts «Empower Peers 4 Careers» einsetzen, befragt. Die quantitativ ausgewerteten Daten zeigen, dass die Methode erfolgreich umgesetzt werden konnte, aber mehr Unterstützung gewünscht wird. Aus den Ergebnissen können Empfehlungen für die Implementierung im Schulsetting abgeleitet werden.

Dank

An dieser Stelle möchte ich mich von Herzen bei all jenen Menschen bedanken, welche mich auf dem Weg zur Masterarbeit begleitet haben.

Ein ganz herzliches Dankeschön gilt meiner Begleitperson Annette Krauss, welche mich während der ganzen Arbeit stets offen sowie interessiert unterstützte und mich mit ihrer kompetenten Beratung und ihren wertvollen Ratschlägen ermutigte. Dem Projektteam «Empower Peers 4 Carrers» bin ich dankbar, dass sie mir die Gelegenheit gegeben haben an diesem Projekt mitzuwirken. Ebenso möchte ich mich bei allen bedanken, welche an meiner Umfrage teilgenommen haben. Ohne ihre wertvollen Beiträge und ihr Engagement wäre diese Arbeit nicht möglich gewesen. Ein besonderer Dank gilt meinem Ehemann Andreas Jacob, welcher mir jederzeit mit Rat und Tat zur Seite stand, meine vielen Entwürfe korrigierte, geduldig alle Computerprobleme löste, mich beim Erstellen der Grafiken im Excel unterstützte und mir generell den Rücken frei hielt. Ebenso möchte ich mich bei meinem Vater Hans Ramseier für das Lesen der Arbeit und seine vielfältigen Rückmeldungen bedanken. Nadia Serruya danke ich für das Gegenlesen, die vielen Gespräche und ihr grosses Interesse an allen Themen rund um diese Arbeit.

Abkürzungsverzeichnis

Abb.	Abbildung
Aufl.	Auflage
f.	auf der nächsten Seite
ff.	auf den nächsten Seiten
HfH	Hochschule für Heilpädagogik
Hrsg.	Herausgeber_in, Herausgeber_innen
in Anl.	in Anlehnung
KLP	Klassenlehrperson
PGC	Positive Peer Group Counseling
PPC	Positive Peer Culture
SHP	Schulische Heilpädagogin/ Schulischer Heilpädagoge
Soz.-päd.	Sozialpädagog_in
SSA	Schulsozialarbeiter_in
SuS	Schülerinnen und Schüler
vgl.	vergleiche

Inhaltsverzeichnis

Abstract	3
Dank	4
1 Einleitung	8
1.1 Begründung der Themenwahl.....	8
1.2 Fachliche Einordnung.....	9
1.2.1 Werte, Bildungs- und Erziehungsziele der Schule.....	9
1.2.2 Bezug zu Lehrplan 21.....	9
1.3 Zielsetzung der Arbeit.....	10
1.4 Gliederung der Arbeit.....	10
2 Theoretische Grundlagen	11
2.1 Das Jugendalter.....	11
2.1.1 Entwicklungsaufgaben.....	11
2.1.2 Resilienz.....	12
2.1.3 Die Bedeutung von Peers.....	13
2.1.4 Positive Jugendentwicklung und das Modell «Circle of Courage».....	14
2.2 Das Konzept «Positive Peer Culture».....	16
2.2.1 Grundwerte und Prämissen.....	17
2.2.2 Grundprinzipien.....	18
2.2.3 Praktische Umsetzung.....	20
2.3 Die Methode «Positive Peer Group Counseling».....	22
2.3.1 Ablauf der Treffen.....	22
2.3.2 Der Moderator, die Moderatorin.....	23
2.3.3 Lernprozesse im Rahmen von PGC-Treffen.....	27
2.3.4 Abgrenzung zu anderen Peer-Ansätzen.....	28
2.4 «Positive Peer Culture» im schulischen Umfeld.....	29
2.4.1 Verschiedene Formen von «Peer Group Counseling» in der Schule.....	30
2.4.2 Abgrenzung zum Klassenrat.....	30
2.4.3 Die Peergruppe und «Positive Peer Culture» in der Schule.....	31
2.4.4 Lehrperson als Moderatorin oder als Moderator.....	32
2.4.5 Mögliche Stolpersteine und Herausforderungen von PGC im Schulsetting.....	33
2.5 Forschungsstand «Positive Peer Culture».....	34
2.5.1 Ergebnisse des Pilotprojekts «Starke Jugendliche Machen Schule».....	34
2.5.2 Erste Ergebnisse des Forschungsprojekts «Empower Peers 4 Careers».....	35
3 Definitive Fragestellung	37
4 Empirischer Teil	38
4.1 Projekt «Empower Peers 4 Careers».....	38
4.2 Forschungsmethodik.....	39
4.2.1 Quantitative Sozialforschung.....	39
4.2.2 Der schriftliche Fragebogen als Methode zur Datenerhebung.....	40
4.2.3 Auswertungsverfahren.....	41
4.3 Konkretes Vorgehen.....	42
4.3.1 Konstruktion des Fragebogens.....	42
4.3.2 Überprüfung der Gütekriterien.....	44
4.3.3 Durchführung der Umfrage.....	45
4.3.4 Aufbereitung und Auswertung der Daten.....	45

5	Darstellung der Ergebnisse	46
5.1	Zusammensetzung der Stichprobe	46
5.2	Präsentation der Ergebnisse anhand der Themenbereiche	47
5.2.1	Durchführungsbedingungen der Gruppengespräche	47
5.2.2	Einschätzung zur Umsetzung der Gruppengespräche	49
5.2.3	Einschätzung der Haltung der Moderator_innen gegenüber der Methode PGC und gegenüber den Jugendlichen	51
5.2.4	Unterstützungsmassnahmen	53
5.2.5	Rahmenbedingungen in der Schule	55
6	Diskussion der Ergebnisse	58
6.1	Einschränkungen des Forschungsvorgehens	58
6.2	Beantwortung der Fragestellungen und Interpretation der Ergebnisse	59
6.3	Empfehlungen für den Einsatz von «Positive Peer Group Counseling» im schulischen Kontext	66
6.4	Ausblick	69
7	Schlusswort	70
8	Verzeichnisse	71
8.1	Literaturverzeichnis	71
8.2	Tabellenverzeichnis	76
8.3	Abbildungsverzeichnis	76
9	Anhang	77
9.1	Lehrplan 21 – Überfachliche Kompetenzen	77
9.2	Begleitschreiben zur Umfrage	79
9.3	Online-Umfrage zur Umsetzung der Gesprächstreffen	80
9.4	Rechnungsprotokolle von SPSS	94
9.4.1	Reliabilitätsanalyse der latenten Variablen	94
9.4.2	Einschätzungen zur Umsetzung und Haltung – Mittelwerte und Standardabweichung	95
9.4.3	Häufigkeiten	96
9.4.4	Mehrfachantworten	110
9.4.5	Korrelationen – erfolgreiche Umsetzung mit Haltung	111
9.5	Antworten der Umfrage	113

1 Einleitung

In diesem Kapitel wird der Hintergrund zur Themenfindung geschildert. Zuerst wird auf persönliche, danach auf fachliche Aspekte eingegangen.

1.1 Begründung der Themenwahl

Jugendlichen Kompetenzen zu vermitteln, damit sie auch anspruchsvolle Situationen eigenständig meistern können und trotz widrigen Umständen respektvoll mit sich sowie mit ihrem Umfeld umgehen, ist der Autorin schon lange ein grosses Anliegen in ihrer Tätigkeit als Pädagogin. Als Lehrerin auf der Sek-C/B-Stufe und Mutter von vier Kindern bringt sie Erfahrung mit, wenn es darum geht, mit Jugendlichen Lösungsansätze für Probleme und Aspekte des sozialen Miteinanders zu thematisieren. Die meisten angewandten Methoden und Ansätze sind jedoch vorwiegend lehrer- bzw. erwachsenen-zentriert. Bei Problemen wurde die Autorin sogleich zum Zentrum des Geschehens. Ihr Anliegen, die Jugendlichen zu ermutigen, sie zu lehren, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, und sie zu befähigen, Herausforderungen auch unter schwierigen Umständen zu bestehen, wurde durch ihr Tun immer wieder untergraben. Oft stehen Teenager, meist aufgrund persönlicher Erfahrungen, der Hilfe und der Unterstützung von Erwachsenen eher skeptisch sowie kritisch gegenüber - sei dies, weil sie von Erwachsenen oft falsch verstanden werden oder weil sie sich sprachlich im Gespräch mit Erwachsenen unterlegen fühlen (Knafla, Schär & Steinebach, 2016, S. 68). Ihren Peers und der in ihrer Gruppe gelebten Kultur hingegen vertrauen Jugendliche in dieser Lebensphase mehr. Meist haben kritische Einwände von Gleichaltrigen einen grösseren Einfluss als dieselben Bemerkungen einer Lehrperson.

Dort, wo die Autorin mit ihren Interventionen jeweils nicht weiterkam, setzt das von Larry Brendtro und Harry Vorrath in den 1960er-Jahren entwickelte Konzept der «Positive Peer Culture» (PPC) und die davon abgeleitete Methode des «Positive Peer Group Counseling» (PGC) an (vgl. Brendtro & Vorrath, 1985). Bei dieser Methode stehen die Jugendlichen im Mittelpunkt. Sie werden in die Verantwortung genommen und der Ansatz orientiert sich konsequent an ihren Stärken und Ressourcen. Im Zentrum steht dabei die Arbeit mit der Gruppe von Gleichaltrigen. Das Ziel ist, mit den Jugendlichen durch regelmässige, stark strukturierte Gruppentreffen eine Kultur von Fürsorglichkeit sowie Hilfsbereitschaft aufzubauen und so die Selbstwirksamkeit der Jugendlichen zu stärken. Sie lernen während der Treffen, sich gegenseitig zu beraten und füreinander sowie für sich selbst Verantwortung zu übernehmen. Die Lehrperson, welche nur als Moderator fungiert, übt keinerlei Einfluss auf die Lösung des Problems aus. Sie sorgt hauptsächlich für die Einhaltung der festgelegten Strukturen sowie der Umgangs- und Gesprächsregeln (vgl. Steinebach, Schrenk, Steinebach & Brendtro, 2018, S. 69 ff.).

Im Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen über das dargelegte Konzept stiess die Autorin schnell auf viel Interesse. Ging es dann aber um die Umsetzung im Unterricht, traten sofort viele Fragen und Einwände auf: Unsicherheit bezüglich der moderierenden Rolle, die fehlenden Zeitressourcen, zu grosse oder zu kleine Klassen, zu schlechte oder zu unterschiedliche Deutschkenntnisse der Schülerinnen und Schüler (SuS), Schwierigkeiten der SuS, Emotionen in Worte zu fassen etc. Gerade

für Jugendliche mit schwierigen Voraussetzungen, seien diese schulisch oder familiär, ist eine Förderung der Sozial- und Selbstkompetenzen für den Übertritt in die Arbeitswelt wesentlich. Deshalb möchte die Autorin durch diese Arbeit erkunden, welche Faktoren und Voraussetzungen für die Umsetzung der Methode «Positive Peer Group Counseling» notwendig sind und wie Lehrkräfte am besten begleitet und unterstützt werden können, damit die Methode erfolgreich und nachhaltig im Unterricht eingesetzt werden kann.

1.2 Fachliche Einordnung

Im Folgenden soll aufgeführt werden, inwiefern sich der Ansatz der «Positive Peer Culture» im Rahmen des Unterrichts mit den schulischen Bildungs- und Erziehungszielen vereinbaren lässt und welche Kompetenzbereiche durch die Methode des «Positive Peer Group Counseling» gefördert werden können.

1.2.1 Werte, Bildungs- und Erziehungsziele der Schule

Sozial- und Selbstkompetenzen sind gemäss der Fachliteratur eine bedeutende Voraussetzung für eine erfolgreiche Lebensbewältigung. Es ist daher eine elementare Aufgabe der Schule, den Jugendlichen Lernsituationen zu ermöglichen, um diese überfachlichen Kompetenzen zu erfahren, zu erlernen und zu erproben (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2017, S. 14).

Neben dem familiären und privaten sozialen Umfeld spielt für Jugendliche auch die Schule für diese Entwicklung eine Rolle. Im Lehrplan 21 wird hinsichtlich dieses Themas Folgendes geschrieben:

Für die Kinder und Jugendlichen stellt die Schule einen prägenden Teil ihres Alltages dar. Hier machen sie vielfältige Lern- und Lebenserfahrungen, die auf ausserschulisch erworbenen Erfahrungen aufbauen. Das soziale Zusammenleben, die Gemeinschaft und der Unterricht werden von allen Beteiligten mitgestaltet. Die Lernenden lernen, sich in der Schule altersentsprechend einzubringen und am Klassen- und Schulleben mitzuwirken. Die Schule als Ort des sozialen, partizipativen Lernens fördert die Beziehungsfähigkeit der Lernenden, die Fähigkeit zur Zusammenarbeit und das Übernehmen von Verantwortung für die Gemeinschaft. Gegenseitige Wertschätzung, Lebensfreude und Mut stellen wichtige Werte dar. (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2017, Grundlagen, S. 2)

1.2.2 Bezug zu Lehrplan 21

Die überfachlichen Kompetenzen sind im Lehrplan 21 verankert (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2017). Sie werden in die drei Bereiche «personale, soziale und methodische Kompetenz» gegliedert. Im Zusammenhang mit den «Personalen Kompetenzen» und «Sozialen Kompetenzen» sind im Lehrplan 21 Ziele zu finden (vgl. Anhang 9.1), welche die Methode des PGC adressiert. Die Gruppentreffen, welche der Methode zugrunde liegen, bieten eine spezielle Gesprächssituation, die den Jugendlichen einen Übungsraum zur Verfügung stellt, um an diesen Zielen zu arbeiten. Es geht darum, das Miteinander anhand von Regeln zu gestalten, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen, Einigungen zu finden sowie gemeinsam nach Lösungen von Problemen zu suchen und diese dann auch zu planen und umzusetzen (Steinebach et al., 2018, S. 25).

Überfachliche Kompetenzen werden in der Schule in der Regel nicht systematisch gefördert, sondern nur indirekt thematisiert. Laut Lehrplan 21 sollen SuS in allen Fachbereichen durch vertiefte Auseinandersetzungen mit Fachinhalten die Gelegenheit erhalten, an ihnen zu arbeiten (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2017, S. 14). Laut Neuenschwander (2011) reicht aber die Tatsache, dass die Schule soziale Kontexte bildet und soziale Erfahrungen ermöglicht, nicht aus, um die nachhaltige Entwicklung von Sozial- und Selbstkompetenzen zu sichern. Insbesondere für Jugendliche mit gering ausgebildeten Kompetenzen in diesem Bereich ist eine zusätzliche Intervention hilfreich.

1.3 Zielsetzung der Arbeit

In Kapitel 1.1 und 1.2 wurde kurz umrissen, dass die Methode PGC dabei hilft, Sozial- und Selbstkompetenz auszubilden, und dass sie sich dabei an den Ressourcen sowie Stärken der Jugendlichen orientiert. Diese überfachlichen Kompetenzen sind im Lehrplan 21 verankert und haben auch im heilpädagogischen Bereich einen hohen Stellenwert. Da es zurzeit wenige Programme gibt, welche Lehrpersonen helfen, diese Kompetenzen gezielt zu fördern, soll mit der vorliegenden Arbeit folgende Frage beleuchtet werden:

Wie lässt sich die Methode «Positive Peer Group Counseling» im Schulsetting erfolgreich umsetzen?

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist, eine Vorstellung davon zu bekommen, was die Umsetzung des Arbeitsansatzes PPC im schulischen Umfeld unterstützt und wo Hürden sowie Schwierigkeiten liegen.

1.4 Gliederung der Arbeit

In der Einleitung wurde in die Thematik eingeführt und das persönliche Forschungsinteresse wurde begründet. In Kapitel 2 werden zunächst bestimmte Aspekte des Jugendalters, welche für die vorliegende Arbeit relevant sind, umrissen. Weiterhin werden zum einen das Konzept PPC (Brendtro & Vorrath, 1985; Steinebach et al., 2018) und die damit verbundene Methode PGC erläutert und zum anderen wird die Umsetzung des Konzeptes im schulischen Umfeld beleuchtet. Ein Blick auf den Forschungsstand bezüglich PPC beschliesst das Kapitel. Nach der Darlegung der definitiven Forschungsfragen (Kapitel 3) beinhaltet der empirische Teil (Kapitel 4) die Beschreibung sowie die Begründung der gewählten Forschungsmethodik und des Forschungsdesigns. Im Anschluss daran werden die relevanten Ergebnisse der Datenerhebung präsentiert (Kapitel 5). In der Diskussion in Kapitel 6 werden die Fragestellungen beantwortet und das Vorgehen wird evaluiert. Empfehlungen für die Umsetzung von PGC im schulischen Umfeld beschliessen die Arbeit.

2 Theoretische Grundlagen

Im theoretischen Teil werden zunächst die **Aspekte und Wirkfaktoren des Jugendalters**, welche für die vorliegende Arbeit relevant sind, aufgezeigt. Daran anschliessend werden der **Ansatz der «Positive Peer Culture» (PPC)** und die daraus resultierende Methode des **«Peer Group Counseling» (PGC)** erläutert. Überlegungen und Betrachtungen zum **Transfer dieser Methode ins Schulsetting** sollen die theoretischen Ausführungen abschliessen.

2.1 Das Jugendalter

Im Fokus dieses Kapitels stehen die allgemeinen Entwicklungsziele des Jugendalters, die **Bedeutung von Resilienz und die damit verbundenen Schutzfaktoren für eine gesunde Entwicklung**.

Anschliessend wird ein Modell vorgestellt, das auf Werten des Respekts und der Fürsorge basiert, dem Konzept PPC zugrunde liegt und gemäss Steinebach et al. (2018) als Voraussetzung für eine gesunde Entwicklung gilt. Ein kurzer Blick auf die Bedeutung von Gleichaltrigen in diesem Lebensabschnitt schliesst das Kapitel ab.

2.1.1 Entwicklungsaufgaben

Das Jugendalter ist geprägt von vielen Veränderungen und Umbrüchen. Aus biologischer Sicht ist dies die Erlangung der Geschlechtsreife und eine neuronale Veränderung des Gehirns. Diese biologischen Veränderungen können zu grossen psychischen Herausforderungen führen. Gleichzeitig verändert sich auch das soziale Umfeld. Die Beziehung zu den Eltern und zu der Familie rückt in den Hintergrund, die Peers gewinnen an Bedeutung (Knafla et al., 2016)

Robert J. Havighurst (zitiert nach Eschenbeck & Knauf, 2018, S. 25f.) entwickelte im Jahr 1948 das Konzept der Entwicklungsaufgaben, gemäss dem sich über die gesamte Lebenslänge eine Folge von Lern- oder eben Entwicklungsaufgaben erstreckt, die aufeinander aufbauen und die es zu lösen gilt. Zu der Phase der Adoleszenz rechnet Havighurst folgende Aufgaben:

- sich von den Eltern ablösen
- eine eigene Identität finden
- Aufbauen von eigenen Moral- und Wertvorstellungen
- Entwickeln von eigenen Perspektiven und eine Berufswahl treffen

Neben diesen an das Alter und an die Entwicklung gebundenen Aufgaben existieren aber auch Herausforderungen, die nicht alle betreffen und die nicht altersbezogen sind. Dies sind auf der einen Seite kritische Lebensereignisse, beispielsweise ein Umzug, Gewalt oder eine Trennung der Eltern, und auf der anderen Seite Alltagsprobleme wie Probleme in der Schule, Konflikte mit Freunden oder ein Streit mit der Familie (vgl. Eschenbeck & Knauf, 2018, S. 34).

Im Zusammenhang mit diesen vielen Herausforderungen, Krisen und Konflikten, die das Jugendalter, als Übergangsphase zwischen «Pubertät und dem Eintritt ins junge Erwachsenenalter» (Steinebach & Steinebach, 2013, S. 94) bereithält, stellt sich die Frage, wie eine positive Entwicklung von Jugendlichen gefördert werden kann.

2.1.2 Resilienz

Es stellt sich die Frage, weshalb manche Jugendliche in belastenden Situationen resilienter bzw. widerstandsfähiger sind als andere? Was hilft ihnen, Herausforderungen besser zu bewältigen? In diesem Kapitel soll erläutert werden, welche Faktoren unterstützend wirken.

Das Wort «Resilienz» lässt sich vom lateinischen Verb «resilire» herleiten und kann mit «zurückspringen» übersetzt werden. Es kommt ursprünglich aus der Werkstoffkunde und bedeutet, dass ein Körper nach einer Verformung wieder in seinen Ursprungszustand zurückspringt. Auf den Menschen übertragen kann also gesagt werden, dass «resilient sein» bedeutet, dass eine Person trotz einer durchlebten Krise die Person bleibt, die sie ist. In der Entwicklungspsychologie wird unter Resilienz die Kompetenz verstanden, altersspezifische Entwicklungsaufgaben und Krisen «[...] unter Rückgriff auf persönliche und sozial vermittelte Ressourcen zu meistern und als Anlass für persönliche Weiterentwicklung zu nutzen» (vgl. Welter-Enderlin, 2012, S. 13). Das bedeutet, dass resiliente Menschen – in diesem Fall Jugendliche – herausfordernden Situationen nicht einfach ausgeliefert sind, sondern dass sie Ressourcen zur Verfügung haben, welche ihnen ermöglichen, anspruchsvollen Lebenssituationen aktiv zu begegnen und widerstandsfähiger aus dem Bewältigungsprozess von Problemen hervorzugehen.

Rönnau-Böse und Fröhlich-Gildhoff (2019) beschreiben Resilienz als einen **dynamischen Anpassungs- und Entwicklungsprozess, welcher in der Interaktion des Menschen mit seiner Umwelt erworben wird. Resilienz ist also kein festes Persönlichkeitsmerkmal. Resilienz bzw. Widerstandskraft wird erschaffen, indem Ressourcen aufgebaut und erworben werden, welche dann sogenannten Risikofaktoren entgegenwirken können.**

Auf Risikofaktoren im Jugendalter und die davor schützenden Ressourcen – Letztere werden auch als «Schutzfaktoren» oder «Resilienzfaktoren» bezeichnet – wird im nächsten Kapitel eingegangen.

2.1.2.1 Schutz- und Risikofaktoren im Jugendalter

Während die Schutzfaktoren die Resilienz erhöhen, wird sie durch Risikofaktoren verringert. «Mit Risikofaktoren sind sowohl individuelle Merkmale wie Temperament, biologische Faktoren, Lebensstil oder Copingstrategien gemeint als auch Charakteristika der Umwelt wie Armut, ungünstige Wohnbedingungen, Zugehörigkeit zu Randgruppen, ungünstige familiäre Bedingungen» (Spiess Huldli, Häfeli & Rüesch, 2006, S. 16). Zur Erklärung von Störungen waren in der Entwicklungspsychologie früher vorwiegend diese negativen Einflüsse auf die Entwicklung von Jugendlichen im Blickfeld. In neueren Untersuchungen liegt der Fokus vermehrt auf der Erforschung der Faktoren, welche Jugendlichen helfen, Krisen erfolgreich zu bewältigen.

Der bedeutendste Schutzfaktor ist eine unterstützende und zugewandte Beziehung zu einer vertrauten Person (Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2019). Im besten Fall sind dies die Eltern, das muss aber nicht zwingend so sein. Auch Personen aus dem erweiterten Familienkreis, Freunde oder pädagogische Fachpersonen können diese schützende Funktion übernehmen. Weitere essenzielle soziale Schutzfaktoren sind die **sozialen Netzwerke, im Jugendalter insbesondere die Gruppe von Gleichaltrigen – die Peergruppe (Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2019, S. 16).**

Rönnau-Böse und Fröhlich-Gildhoff (2020) haben auch Schutzfaktoren auf der personalen Ebene identifiziert, die dazu beitragen können, dass Jugendliche herausfordernde Situationen bewältigen sowie gestärkt daraus hervorgehen können (vgl. Abb.1). Neben der Selbst- und Fremdwahrnehmung, der Selbststeuerung sowie der sozialen Kompetenz benennen sie die Selbstwirksamkeit als einen bedeutsamen Schutzfaktor. Denn wenn Jugendliche den Glauben in die eigenen Fähigkeiten und damit verbunden das Gefühl haben, dass sie fähig sind, eine schwierige Situation zu meistern, sind sie auch eher bereit, Herausforderungen anzunehmen. Weiterhin betonen Rönnau-Böse und Fröhlich-Gildhoff (2020) dass auch die Kompetenz Probleme zu lösen ein bedeutender Faktor in der Entwicklung von Resilienz ist. Sie argumentieren, dass Personen, welche über die Fähigkeit verfügen, effektiv Probleme zu lösen, besser imstande sind, sich an Veränderungen anzupassen, Rückschläge zu überwinden und in schwierigen Situationen erfolgreich zu sein.

Abbildung 1: Resilienzfaktoren (Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2020, S. 20)

2.1.3 Die Bedeutung von Peers

Das Wort «peer» kommt aus dem Englischen und kann mit «gleichrangig» übersetzt werden. Demnach sind «Peers» Personen, mit welchen sich ein Individuum verbunden fühlt, weil sie gleichrangig sind. Das Zusammensein mit einer Gruppe von Gleichrangigen und oft auch Gleichaltrigen – den Peers – wird mit zunehmendem Alter in der Jugend immer bedeutsamer. Fend (2005) beschreibt zwei Besonderheiten des Lernfeldes der Peergruppe, welche nicht durch Beziehungen mit den Eltern ersetzbar sind.

Zum einen ist dies der Gegensatz des Eltern-Jugendlichen-Verhältnisses, welches asymmetrisch ist, zum Verhältnis unter Jugendlichen, das symmetrisch ist. Peers sind sich also in gewisser Weise ebenbürtig; sie teilen miteinander das Erleben ihrer vielfältigen körperlichen, emotionalen und sozialen Veränderungsprozesse. Die Peergruppe kann so zu einem zweiten Zuhause werden. Familiäre

Erfahrungen werden durch Erfahrungen der Peergruppe erweitert und ergänzt. Die Peergruppe ist auch ein Raum, um auszuprobieren, was einem die Eltern bzw. die Erwachsenen gelehrt haben. Der Peer-Raum stellt eigene Anforderungen und trotzdem kann er ein Schonraum sein, in den Erwachsene keinen Zutritt haben und in dem die Peers dadurch Expertenstatus besitzen (vgl. Opp, 2006a, S. 63).

Zum anderen ist die Eltern-Jugendlichen-Beziehung durch die biologische Abstammung gegeben; sie muss nicht erst stufenweise hergestellt werden. Unter Peers muss sie hingegen erst aufgebaut und in gewisser Weise verdient werden. Wer möchte, dass eine Beziehung weiterbesteht, muss sich auch so verhalten, dass die Verbindung dem anderen lohnenswert erscheint. Jugendliche lernen, positiv zu kommunizieren und die eigenen Emotionen zu regulieren. «Beziehungen zu Gleichaltrigen bieten gerade im Jugendalter eine Erfahrungsgrundlage für reife zwischenmenschliche Beziehungen» (Vierhaus & Wendt, 2018, S. 142).

Bei der Ablösung von den Eltern und der damit verbundenen Entwicklung einer eigenen Identität können Werte und Normen von Peergruppen, zu denen ein Jugendlicher zugehörig ist, Orientierung und Unterstützung bieten. Peers können in dieser Rolle auch einen sehr negativen oder ungünstigen Einfluss haben. «Damit wird deutlich, dass Freundschaften an und für sich weder gut noch schlecht sind. **Erst die Qualität der Kommunikation und der Aktivitäten in den Freundschaftsbeziehungen bestimmt, ob diese eher als Risiko- oder Schutzfaktor zu verstehen sind**» (Steinebach & Steinebach, 2013, S. 100). Der negative Einfluss von Peers steht in der Alltagstheorie oftmals im Vordergrund. Die Peerkultur hat aber auch eine positive Seite, die eben im Fokus der «Positive Peer Culture» steht. Diese Seite nutzt die entwicklungs- und persönlichkeitsstärkenden Potenziale der Peergruppen (vgl. Opp & Unger, 2006, S. 13), indem den Peers ein strukturierter Rahmen geboten wird, in welchem sie ihre Themen und Probleme ansprechen, aushandeln und lösen können. Von den Jugendlichen wird in diesen Prozessen eine Perspektivenübernahme, Einfühlungsvermögen, Grosszügigkeit und Hilfsbereitschaft erwartet, aber gleichzeitig auch gelernt (vgl. Opp & Bössneck, 2020, S. 208). Peers auf diese Weise als Potenzial zu verstehen und sie ausserdem als gegenseitige Helferinnen sowie Helfer bei Problemen einzubinden, gelingt nur, wenn ihre zentralen Anliegen und Bedürfnisse berücksichtigt werden (Steinebach et al., 2018, S. 29; Steinebach & Steinebach, 2013, S. 100).

Drei dieser sogenannten Grundbedürfnisse haben Ryan und Deci (2000) definiert: Zugehörigkeit, Unabhängigkeit und Können. Aufgrund eigener Forschungen integrierten Brendtro et al. (2019) ein weiteres Grundbedürfnis und entwickelten daraus dann das Modell des «Circle of Courage» (Brendtro et al., 2019, S. 13), welches im nächsten Kapitel umrissen wird.

2.1.4 Positive Jugendentwicklung und das Modell «Circle of Courage»

«Positive Jugendentwicklung» (Steinebach et al., 2018, S. 37) basiert auf einer Reihe von Forschungsergebnissen, die darauf hindeuten, dass bestimmte Schutzfaktoren Jugendlichen helfen, sich gut und gesund zu entwickeln. **Steinebach et al. (2018) betonen insbesondere die Bedeutung von Selbstwirksamkeitserfahrungen für eine positive Jugendentwicklung.** Sie sehen die Entwicklung von Selbstwirksamkeit als zentralen Aspekt für die Entfaltung von Jugendlichen und betonen, dass Jugendliche ihre eigenen Stärken und Fähigkeiten entdecken und erweitern müssen, um erfolgreich zu

sein und ihre Potenziale entfalten zu können. Der «Circle of Courage» ist ein Modell der positiven Jugendentwicklung und wurde zum ersten Mal im Buch «Reclaiming Youth at Risk: Our Hope for the Future» von Brendtro, Brokenleg und Van Bockern (2019) beschrieben. Das Modell integriert indianische Philosophien der Kindererziehung und Erkenntnisse der heutigen Resilienzforschung sowie der positiven Psychologie (Bockern & McDonald, 2012). Der «Circle of Courage» (Brendtro et al., 2019, S. 13 ff.) basiert auf vier Grundbedürfnissen: Zugehörigkeit, Können, Unabhängigkeit und Grosszügigkeit (vgl. Abb. 2). Jugendliche wollen sich in eine Gemeinschaft eingebunden fühlen und von anderen akzeptiert werden. Sie brauchen die Möglichkeit ihre Fähigkeiten zu entwickeln sowie Erfolgserlebnisse zu haben, um ihr Selbstbewusstsein zu stärken. Ebenso geht es darum, dass Jugendliche lernen, eigene Entscheidungen zu treffen und Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen. Sie benötigen Möglichkeiten, anderen zu helfen und sich sozial zu engagieren, um so ihr Gemeinschaftsgefühl zu stärken und ein Gefühl der Fürsorge und Verbundenheit zu entwickeln. Wenn

alle Bedürfnisse des Kreises gedeckt sind, läuft es im übertragenen Sinn rund. Ist ein Bedürfnis jedoch nicht erfüllt, wird sich dies im Verhalten des Jugendlichen manifestieren. Das Grundprinzip dieses Modells ist, dass Jugendliche sich gut und gesund entwickeln können, wenn sie in einer Umgebung aufwachsen – sei dies in der Schule, in der Familie oder im Freundeskreis –, die diese vier Grundbedürfnisse erfüllt beziehungsweise ermöglicht.

Abbildung 2: «Circle of Courage» (Steinebach et al., 2018, S. 33)

Im Sinne der Förderung von Resilienz bei Jugendlichen gilt es also, Situationen zu schaffen, in welchen diese Grundbedürfnisse berücksichtigt werden. Jugendliche werden motiviert, wenn sie in ihrem Kompetenzerleben, in der Zugehörigkeit zu anderen sowie in ihrer Unabhängigkeit zu Erwachsenen unterstützt werden und an ihre Hilfsbereitschaft appelliert wird (Steinebach et al., 2018, S. 29). Gerade Grosszügigkeit und Hilfsbereitschaft gelten als Schlüsselvariablen für den Aufbau von Selbstwirksamkeit und damit verbunden von Resilienz (Steinebach et al., 2018, S. 35). Mit dem Konzept «Positive Peer Culture» gibt es einen Ansatz, der diese Grundbedürfnisse berücksichtigt und daraus Interventionen ableitet, welche Jugendliche beim Aufbau von Resilienz unterstützen sollen und ihnen Möglichkeiten geben, ihren Handlungsspielraum zu erweitern, unabhängig davon, welche Probleme sie sonst haben.

2.2 Das Konzept «Positive Peer Culture»

In diesem Kapitel wird das Konzept PPC vorgestellt. Aufbauend auf den vorangegangenen Ausführungen zum Jugendalter, zur Resilienz und zur Bedeutung von Peers soll dargestellt werden, wie die Potenziale der Jugendlichen im pädagogischen Setting genutzt werden können.

Mit dem Konzept PPC soll die Resilienz von Jugendlichen gefördert werden. Gegenseitige Hilfestellungen und eine vertrauensvolle Einbettung in die Peergruppe sollen die Jugendlichen in ihrer Entwicklung sowie Selbstständigkeit stärken. Der zentrale pädagogische Aspekt ist die Erweiterung von Fähigkeiten in den Bereichen Kommunikation, Reflexion und Handlungsfähigkeit.

Harry H. Vorrath hat das Konzept in den 1960er-Jahren initiiert und es zusammen mit Larry K. Brendtro in den USA weiterentwickelt. Ihr Ziel bestand darin die negative Kultur in Einrichtungen für straffällige Jugendliche zu verändern. Sie glaubten daran, dass unter dem rebellischen Äusseren dieser Jugendlichen viele Kräfte und Potenziale steckten, welche, wenn sie richtig umgeleitet würden, dazu beitragen könnten, anderen zu helfen. Es ging also darum, eine negative Jugendkultur unter der Anleitung von Erwachsenen zu drehen und die Gruppe von Jugendlichen produktiv zu mobilisieren, sodass eine positive Kultur entstehen konnte. Mit «Kultur» in diesem Sinn ist aber nicht das Schöne, Künstlerische und Kreative gemeint, sondern, in Anlehnung an Sigmund Freuds Definition um das Jahr 1938, eine «Kultur, die Beziehungen der Menschen untereinander regelt» (Opp & Teichmann, 2008a, S. 23). Es geht darum, eine gemeinsame Lebensweise mit geteilten Werten zu erschaffen. So verstanden ist «Kultur» im Wesentlichen «ein Prozess der Kooperation und Partizipation» (Opp & Teichmann, 2008a, S. 23).

Konzeptionell ist PPC im Bereich der Gruppenpädagogik angesiedelt. Im Gegensatz zu anderen Interventionen bei Jugendlichen fragt dieses Konzept nicht danach, ob ein Individuum Hilfe bekommen möchte, sondern ob es bereit dazu ist, Hilfe zu geben. Wenn eine Person Hilfe gibt, gewinnt sie an Wichtigkeit für andere, stärkt damit ihre Selbstwirksamkeit und verbessert dadurch ihr Selbstvertrauen (vgl. Brendtro & Vorrath, 1985, S. xxi).

Das ursprüngliche Handbuch der «Positive Peer Culture» (Brendtro & Vorrath, 1985, S. 9 ff) beschreibt folgende **Schlüsselemente des PPC-Ansatzes**, welche auch den Prinzipien der Resilienzförderung und der positiven Jugendentwicklung entsprechen:

- **Vertrauen und Offenheit**

Die Jugendlichen trauen sich, Probleme, Sorgen und Herausforderungen zu teilen. Sie fühlen sich sicher. Invasion und Entblössung, zum Beispiel der «heisse Stuhl», werden von PPC abgelehnt. «Positive Peer Culture» basiert nicht auf dem Zwang, etwas preiszugeben, sondern auf der Fürsorge, jemandem einen Schritt weiterzuhelfen.

- **Probleme als eine Herausforderung**

Probleme zu haben, wird bei PPC als etwas Normales angesehen. Niemand sollte deshalb beschämt sein. Es gibt keinen Grund, die Probleme zu verstecken, denn wenn sie nicht gezeigt werden, kann auch nicht an ihnen gearbeitet werden. Das Überwinden von Problemen baut Stärke und Widerstandskraft auf.

- **Kultur des Respekts und der Fürsorge**

Niemand hat das Recht, eine andere Person zu verletzen, und alle sind dafür verantwortlich, zu helfen. «Positive Peer Culture» stellt keine Regeln auf, die befolgt werden müssen, sondern versucht, grundlegende Werte zu vermitteln. Der bedeutendste davon ist die Fürsorge.

Jugendliche sollen lernen, auch in Abwesenheit von Richtlinien fundierte und unabhängige Entscheidungen zu treffen. Die Frage, die dabei immer gestellt werden sollte, ist folgende: «Ist dies hilfreich oder verletzend?».

- **Verantwortung und Grösse anstelle von Gehorsam**

«Positive Peer Culture» verlangt von Jugendlichen keinen Gehorsam, sondern dass sie zu reifen und verantwortungsbewussten Menschen werden, dass sie ihr Potenzial entdecken und dass sie dieses auch anwenden können. «Positive Peer Culture» ist darauf bedacht, die Erwartungen an Jugendliche so hoch zu setzen, um sie herauszufordern, alles zu zeigen, was sie in sich haben.

Die Grundidee des Konzeptes ist es also, Jugendliche in ihrer gesamten Entwicklung zu verantwortungsbewussten und fürsorglichen Menschen zu fördern, sodass sie in schwierigen Situationen Hilfe geben und annehmen können. Zusammenfassend lässt sich PPC in den Worten von Günther Opp (2022) wie folgt beschreiben:

Positive Peerkultur basiert auf einem grundlegenden Vertrauen in die Fähigkeit von Kindern und Jugendlichen, sich bei der Bewältigung ihrer Alltagsherausforderungen und Entwicklungsaufgaben gegenseitig helfen und stärken zu können. Das Ziel dieses pädagogischen Arbeitsansatzes ist die partizipative Entwicklung von Peerkulturen, die Kinder und Jugendliche dabei unterstützen, ihre Handlungsfähigkeit zu erweitern.

Wie Brendtro und Vorrath (1985) im Vorwort von «Positive Peer Culture» schreiben, handelt es sich bei diesem Konzept weder um eine neue Gruppentherapie, noch um eine Intervention, die zu einem bereits existierenden Programm ergänzt werden könnte. Es ist ein in sich rundes System, bestehend aus pädagogischen Grundwerten sowie Prämissen, aus Grundprinzipien und aus Möglichkeiten zur methodischen Umsetzung, welche im Folgenden kurz ausgeführt werden.

2.2.1 Grundwerte und Prämissen

«Positive Peer Culture» zielt auf eine Form der Gemeinschaft ab, in der alle Beteiligten (Jugendliche wie auch Erwachsene) Verantwortung für ein gelingendes Zusammensein übernehmen. Nicht Regeln bestimmen das Zusammensein, sondern das «Interesse aneinander und [die] Fürsorge füreinander sind die wichtigsten Werte positiver Peerkultur» (Opp, 2006a, S. 64). Die Gründer der PPC, Harry H. Vorrath und Larry K. Brendtro, formulieren die Essenz ihres Konzeptes gleich zu Beginn ihres Buches: «The central position [...] is that young people can develop self-worth, significance, dignity, and responsibility only as they become committed to the positive values of helping and caring for others»¹ (Brendtro & Vorrath, 1985, S. xi). Dieses Zitat macht deutlich, dass den Gründern einerseits die

¹ «Die zentrale Position [...] ist, dass junge Menschen nur dann Selbstwert, Bedeutung, Würde und Verantwortung entwickeln können, wenn sie sich den positiven Werten des Helfens und der Fürsorge für andere verpflichten»

Orientierung an Werten und andererseits Selbstwert, Würde und Verantwortung wichtig sind, um dem Leben eine positive Richtung zu geben. Wenn ein Jugendlicher also einem anderen Jugendlichen helfen kann, unterstützt und entwickelt er sich gleichzeitig selbst weiter.

Steinebach et al. (2018, S. 51 f.) beschreiben in ihrem Buch weitere Prämissen, auf denen die Arbeit mit dem Konzept PPC aufgebaut ist:

- Jugendliche sind nie intrinsisch böse.
- Im Laufe ihrer bisherigen Entwicklung haben Jugendliche bereits viele Kompetenzen erworben.
- In der Regel haben Jugendliche untereinander einen besseren Kontakt als zu Erwachsenen.
- Jugendliche haben oft ähnliche Probleme.
- Jugendliche sehen in ihren Peers oft eine Orientierung und Vorbilder.
- Jugendliche besitzen eine individuelle Würde und Ehre, an die appelliert werden kann.

2.2.2 Grundprinzipien

Das Konzept der PPC richtet sich neben den bereits erwähnten Grundwerten und Prämissen auch an verschiedenen Grundprinzipien aus, welche «[...] in Forschungsergebnissen über positive Entwicklungsverläufe von Jugendlichen» (Opp, 2006b, S. 90) verwurzelt sind.

Orientierung an den Stärken der Jugendlichen

Eine zentrale Bedingung für die Arbeit mit PPC und zugleich vielleicht auch die bedeutendste Komponente ist der Glaube an die Stärken der Jugendlichen (vgl. Metzen, 2006, S. 8). Bei PPC wird davon ausgegangen, dass sich einerseits hinter jedem Problemverhalten Stärken verstecken und dass sich andererseits aus der Bewältigung von Krisen Stärken bzw. Ressourcen entwickeln können. Es geht in PPC zum einen also darum, die oftmals verborgenen Stärken von Jugendlichen ans Licht zu holen und dann in die richtige Richtung zu kanalisieren, sodass diese für sich selbst oder andere hilfreich eingesetzt werden können. Hinter «auflehnendem Verhalten» können beispielsweise Zivilcourage sowie Standhaftigkeit stecken und hinter «Lügen» können Scharfsinn sowie lebhaftes Denken versteckt sein.

Zum anderen werden Probleme in der PPC nicht als etwas Negatives gesehen, das es zu vertuschen gilt, sondern als Chancen genutzt, in der eigenen Entwicklung einen Schritt weiter zu kommen. Wie zuvor in Kapitel 2.1.2 erwähnt wurde, zeigt die Resilienzforschung, dass Menschen, insbesondere auch Jugendliche, schwierige Situationen und Krisen nicht nur überwinden, sondern auch gestärkt daraus hervorgehen können. Der Mut und die Kraft, welche notwendig sind, um herausfordernden Situationen mit einer gewissen Neugier zu begegnen, werden durch die Erfahrung von Zugehörigkeit, Können, Unabhängigkeit und Grosszügigkeit begünstigt, welche die Jugendlichen in den jeweiligen PPC-Gruppen erfahren, leben und entwickeln können (vgl. Opp, 2006b, S. 91).

Orientierung an Grundbedürfnissen

Steinebach et al. (2018, S. 29) vertreten die Meinung, dass Jugendliche nur dann bereit sind, sich auf Angebote einzulassen, wenn diese ihre Grundbedürfnisse und ihre Anliegen einbeziehen. Der in Kapitel 2.1.4 vorgestellte «Circle of Courage» steht für diese umfassenden und grundlegenden Bedürfnisse der Jugendlichen nach Zugehörigkeit, Unabhängigkeit, Können und Grosszügigkeit. Ist eine Person in einer Gruppe gut eingebunden, sodass sie sich zugehörig und sicher fühlt, wird sie in der Lage sein, sich Problemen zu stellen und an Herausforderungen zu wachsen. So ausschlaggebend es ist, einen sicheren Platz in der Gruppe zu haben, so relevant ist es auch, sich unabhängig von anderen zu bewegen, ohne dass die Zugehörigkeit leidet.

«Während PPC alle Bedürfnisse im Circle of Courage adressiert, ist Grosszügigkeit der entscheidende Faktor, der Veränderung möglich macht» (Steinebach et al., 2018, S. 48), denn, wie Grolimund und Rietzler (2019, S. 170) in ihrem Buch formuliert haben, gilt Folgendes:

Kinder und Jugendliche gewinnen ein Gefühl von Stärke und innerem Reichtum, wenn sie erfahren dürfen, dass sie in der Lage sind, etwas zu geben und etwas zu bewegen – und dadurch einen klitzekleinen Unterschied im Leben eines anderen Menschen oder der Umwelt bewirken. Gleichzeitig keimt in solchen Augenblicken ein Gefühl von Verbundenheit in uns auf – nicht nur mit unseren Mitstreitern, die sich Seite an Seite mit uns engagieren, sondern auch mit den Menschen, denen dieser Einsatz zugutekommen soll.

Obwohl der «Circle of Courage» erst nach der Entwicklung von PPC in den 1960er-Jahre beschrieben wurde, spricht PPC in der pädagogischen Praxis alle vier Aspekte des Kreises in besonderer Weise an (vgl. Steinebach et al., 2018, S. 32). Jugendliche benötigen eine positive soziale Interaktion mit Gleichaltrigen und Erwachsenen. Dieses Grundbedürfnis ist eng mit der Idee von PPC verbunden, die darauf abzielt, eine unterstützende und ermutigende Gemeinschaft zu schaffen, in der Jugendliche sich akzeptiert und wertgeschätzt fühlen. PPC zielt ebenso darauf ab, Jugendliche zu ermutigen, ihre Stärken und Fähigkeiten zu entdecken und zu entwickeln, indem sie ihnen Verantwortung übergibt

und Möglichkeiten bietet ihr Wissen und Können anderen zur Verfügung zu stellen. Das Bedürfnis der Jugendlichen nach Autonomie und Entscheidungsfreiheit deckt PPC, indem sie ihnen die Möglichkeit gibt, an Entscheidungen sowie Prozessen teilzunehmen, die ihre eigenen Leben betreffen. Das Grundbedürfnis, für andere da zu sein und einen Beitrag zu leisten, fördert PPC, indem sie ihnen Möglichkeiten bietet, anderen zu helfen und Verantwortung für das Wohlergehen anderer zu übernehmen (vgl. Abb. 3).

Grundbedürfnisse im „Circle of Courage“

1. Belonging/Zugehörigkeit:
Bedürfnis nach Bindung, nach Zugehörigkeit und Teilhabe
Partizipation: „Wir sind eine Gruppe.“
2. Mastery/ Können:
Bedürfnis, etwas zu können und zu beherrschen
Empowerment: „Jeder kann helfen!“
3. Independence/Unabhängigkeit:
Bedürfnis nach Unabhängigkeit, nach Eigenständigkeit
Autonomie: „Deine Ideen und Deine Hilfen sind gefragt.“
4. Generosity/Grosszügigkeit, Großmut:
Bedürfnis, etwas zu geben, anderen zu helfen
Identität in Verantwortung: „Ich bin gut, weil ich helfen kann.“

Abbildung 3: Grundbedürfnisse im «Circle of Courage» (Steinebach et al., 2018, S. 33)

Orientierung an den Jugendlichen

«Kinder und Jugendliche sind die wichtigsten Experten in Fragen, die sie selbst betreffen» (Opp, 2006b, S. 91). Aus dieser Aussage lässt sich schliessen, dass den Jugendlichen, was ihre Sorgen und Probleme betrifft, auf Augenhöhe begegnet werden sollte. Sie verfügen bereits über viele eigene Ressourcen, um für sich oder für jemanden anderen aus der Gruppe passende Lösungsansätze zu finden. Es ist von Bedeutung, den Jugendlichen zuzutrauen, dass sie die richtigen Schritte und damit ihren eigenen Weg wählen können. Bei PPC wird der Einfluss, den Peers aufeinander haben, als motivierende und gestalterische Kraft genutzt.

«Positive Peer Culture» ist also ein pädagogisches Konzept, welches von wenigen, aber grundlegenden Überzeugungen getragen wird und in der praktischen Umsetzung dann relativ vielseitig ausgeformt werden kann (vgl. Opp, 2006a, S. 67).

2.2.3 Praktische Umsetzung

Eine «Positive Peer Culture» wie sie von Brendtro und Vorrath (1985) sowie Steinebach et al. (2018) beschrieben wird, stellt hohe Anforderungen an die Jugendlichen. Wie können nun diese «sozialen Räume, in denen sich Kinder und Jugendliche sicher fühlen und tragende Gemeinschaften bilden können» (Opp, 2022), entwickelt werden? Durch die Grundannahmen und Grundprinzipien wird deutlich, dass PPC nicht durch Unterweisungen, Manipulation und Druck, sondern durch die Beteiligung und den Miteinbezug der Jugendlichen erreicht wird. Folgende Elemente sind dabei von Bedeutung:

- **regelmässige, strukturierte Gruppengespräche**

Das methodische Kernelement der PPC sind die regelmässigen Gruppenberatungen. Dabei handelt es sich um vorstrukturierte lösungsfokussierte Gespräche, in welchen eine Peergruppe, moderiert durch eine erwachsene Person, selbstgewählte Probleme bespricht. Das Ziel der Gruppengespräche ist, dass die Jugendlichen lernen, über ihre Probleme zu sprechen und sich nicht dafür schämen. Sie sollen Probleme als Herausforderungen anerkennen, durch die sie lernen und wachsen können. Dadurch soll Vertrauen entstehen, anderen wie auch sich selbst helfen zu können. Hilfe zu geben sowie zu bekommen, soll wiederum zu einer Verbesserung der Beziehungen untereinander führen und schliesslich einen positiven Einfluss auf die ganze Gruppe haben (vgl. Opp & Unger, 2006, S. 15).

- **Übergabe von Verantwortung**

Bei PPC werden von den Jugendlichen kein Gehorsam und keine blosser Befolgung von Erwartungen verlangt, sondern, dass sie zu reifen, verantwortungsbewussten Menschen werden. Sie brauchen deshalb auch Gelegenheiten, diese Potenziale zeigen zu können. «Jugendliche wachsen [...], wenn sie mehr Verantwortung übernehmen dürfen» (Grolimund & Rietzler, 2019, S. 113). Das können, gerade in der Schule, Partizipationsangebote sein. Sie müssen allerdings real sein: Einen Schülerrat zu bilden und dann nur Mitbestimmung vorzutäuschen, indem das Mitspracherecht der Jugendlichen auf die Bestimmung der Farbpalette der Herbstdekoration begrenzt ist, reicht nicht (vgl. Brendtro & Vorrath, 1985, S. 20).

«Wer nie gelernt hat, Verantwortung für irgendetwas zu übernehmen, übernimmt sie auch nicht für sich selbst» (Schmidt, 2006, S. 152). Die Jugendlichen sollen auch lernen, für ihr eigenes Tun Verantwortung zu übernehmen und davon wegzukommen, die Verantwortung für ihre schwierigen Umstände anderen zuzuschieben.

- **Ermöglichung von Hilfeleistungen**

Bei PPC wird darauf abgezielt, Jugendlichen Fürsorge und Hilfsbereitschaft zu lehren. Eine Gruppe soweit zu bringen, ist eine grosse Leistung, aber was dann? Wie kann sichergestellt werden, dass diese Hilfsbereitschaft echt und nicht gespielt ist? Wenn es nicht möglich ist, diese Werte von Hilfsbereitschaft und Fürsorge nach aussen zu tragen, haben die Jugendlichen nur gelernt, ein ritualisiertes Spiel ohne Bezug zur richtigen Welt zu spielen (vgl. Brendtro & Vorrath, 1985, S. 119). Es ist daher relevant, den Jugendlichen auch ausserhalb der Gruppengespräche Gelegenheiten zu bieten, ihre vielfältigen Kompetenzen zu nutzen. Es geht darum, dass die Jugendlichen merken, dass das, was sie können und bereits erfahren haben, für andere hilfreich sein kann. Wie schon mehrfach erwähnt wurde, gilt Folgendes: «Durch die Möglichkeit, anderen zu helfen, wird Wertschätzung erfahren und ein positives Selbstbild aufgebaut» (Steinebach et al., 2018, S. 53).

Wesentlich ist auch die Modellfunktion der Erwachsenen bzw. der Lehrkräfte im Umfeld der Jugendlichen. Das, was mit den Jugendlichen durch spezielle Settings und Techniken eingeübt und ermöglicht wird, muss im Umfeld auch gelebt werden. Prosoziale Werte wie beispielsweise Hilfsbereitschaft und Rücksichtnahme entstehen auch in einer Umgebung, in der solche Werte vorgelebt, gepflegt und eingefordert werden. In dem Sinne ist, wie Larry K. Brendtro im Interview mit Günther Opp (2006b, S. 90) ausführt, die Arbeit mit dem «[...] PPC-Ansatz auch immer eine Frage der persönlichen Werte. Wer die Stärken und Entwicklungspotenziale von Jugendlichen nicht sehen kann, wird immer für Zwang und gegen Empowerment votieren».

Das Herzstück und die Kernmethode des Konzeptes, das strukturierte Gruppengespräch, wird im folgenden Kapitel genauer dargestellt, da das Erreichen einer «Positive Peer Culture» hauptsächlich durch diese sogenannten «Positive Peer Group Counselings» initiiert wird.

2.3 Die Methode «Positive Peer Group Counseling»

Bei der Methode «Positive Peer Group Counseling» geht es um regelmässige strukturierte Treffen von gleichaltrigen Jugendlichen. Moderiert werden die Treffen von erwachsenen Personen, welche selbst aber nicht beraten. Die Dauer der Treffen, die Zeitabstände zwischen den Treffen, die Gruppengrösse und die Zusammensetzung sind variabel. Unabhängig von der Form der Treffen liegt aber allen dieselbe Frage zugrunde: «Wie können wir uns gegenseitig bei Problemen helfen?» (Steinebach et al., 2018, S. 9). Die Ziele sind, dass die Jugendlichen einerseits lernen, über Probleme zu reflektieren, und dass andererseits Gruppenprozesse in Gang gesetzt werden, durch welche schliesslich eine Kultur entstehen kann, in der Fürsorge, Unterstützung, Respekt und gegenseitige Hilfe einen wichtigen Stellenwert haben (vgl. Steinebach & Steinebach, 2013, S. 104 ff). Dadurch, dass sie trotz eigener Probleme die Erfahrung machen können, dass sie für andere hilfreich sind, wird der Selbstwert der Jugendlichen positiv beeinflusst (Steinebach et al., 2018, S. 74).

Es geht bei dieser Methode nicht primär darum, Hilfe oder Lösungen zu Problemen von den Peers zu bekommen. Zentral ist vielmehr, Bereitschaft zu zeigen, andere bei der Problemlösung zu unterstützen und Hilfe zu geben. Dies gibt den Jugendlichen die Möglichkeit, ihren Blick weg von ihren eigenen vermeintlichen Defiziten hin zu ihren vielfältigen, manchmal versteckten Kompetenzen zu richten und diese zu stärken sowie weiterzuentwickeln. «Gelebte, unbedingte Hilfsbereitschaft ist eine gute Möglichkeit, sich selbst als kompetent, sorgend, zuversichtlich und *sozial* zu erleben» (Steinebach et al., 2018, S. 72).

Die Jugendlichen sollen erfahren können, dass sie für jemanden hilfreich sein können, und dass dies unabhängig von allen Problemen ist, die sie selbst haben. Dies fördert die Selbstwirksamkeit und damit den Selbstwert, was, wie unter Kapitel 2.1.2 bereits beschrieben wurde, ein Kernthema der Resilienz darstellt.

2.3.1 Ablauf der Treffen

Auch wenn viele Parameter, wie oben beschrieben wurde, offen und frei sind, ist der Ablauf der Treffen doch klar strukturiert. Im Folgenden werden die acht Schritte eines PGC-Treffens, wie sie im Buch «Positive Peer Culture» von Steinebach et al. (2018, S. 92 ff.) dargestellt sind, aufgezeigt und kurz erläutert:

1. Problembenennung

Alle Jugendlichen benennen möglichst anschaulich, aber knapp ein Problem, das sich für sie in den letzten Tagen ergeben hat und das negative Gefühle ausgelöst hat.

2. Problemfindung

Die Jugendlichen sollen einstimmig beschliessen, wer in der Runde «das Treffen bekommt» und sein Problem einbringen darf, da pro Gruppengespräch immer nur ein Problem behandelt wird. Bei der Problemfindung müssen von der Gruppe verschiedene Aspekte berücksichtigt und diskutiert werden: Wem nützt das Treffen am meisten? Wie lange ist es her, seit jemand zum letzten Mal ein «Treffen bekommen hat»? Schliesslich muss eine Einigung erzielt werden, bei der alle Beteiligten zustimmen.

3. Problemschilderung

Die um Rat suchende Person stellt das Problem bzw. die Situation ausführlich dar. Dabei soll chronologisch erzählt werden, was sich ergeben hat, wer daran beteiligt war und welche Gefühle ausgelöst wurden. Die Gruppe unterbricht diese Schilderung nicht.

4. Klärung des Sachstandes

Mittels W-Fragen kann die Gruppe nun nachfragen, falls nicht alles genau verstanden wurde. In diesem Schritt bleiben die Fragen noch sachlich.

5. Klärung der Gefühlslage und Verhaltensalternativen erkunden

Die Gruppe soll mehr über die Emotionen der involvierten Personen herausfinden. Ebenso sollte erläutert werden, welche Verhaltensalternativen sonst noch möglich gewesen wären. In diesem Schritt geht es also darum, problematische Verhaltensweisen und Gedankenmuster zu erkennen, positive und negative Gefühle herauszuarbeiten sowie andere Verhaltensmöglichkeiten aufzuzeigen.

6. Lösungsmöglichkeiten entwerfen

Erst zu diesem Zeitpunkt soll überlegt werden, welche Lösungsmöglichkeiten es gibt. Zu den verschiedenen Varianten sollen Vor- und Nachteile überlegt und diskutiert werden.

7. Hausaufgaben werden verteilt

Es wird überlegt, wer der Rat suchenden Person nach dem Treffen bei der Lösung des Problems wie helfen könnte. Beim nächsten Treffen wird dann als Erstes geklärt, ob und wie die Hausaufgaben ausgeführt werden konnten.

8. Rückmelderunde

Die moderierende Person gibt der Gruppe Feedback. Das Ziel ist, den Jugendlichen aufzuzeigen, wie sie sich gegenseitig unterstützt sowie geholfen haben und wie sie im nächsten Treffen noch effektiver zusammenarbeiten könnten. Der Fokus des Feedbacks kann auf die ganze Gruppe oder auch nur auf einzelne Jugendliche gerichtet sein.

Entscheidend für den Prozess ist, dass die Verantwortung für das eigentliche Problem immer ausschliesslich bei der um Rat suchenden Person bleibt. Auch die Entscheidung, wie weiter vorgegangen wird, wird weder von der Gruppe noch von den Moderatoren getroffen (vgl. Brendtro & Vorrath, 1985, S. 37 ff.).

2.3.2 Der Moderator, die Moderatorin

Opp (2022) hält in seinem Artikel fest, dass die Entwicklung einer «Positive Peer Culture» nicht eigenständig von den Jugendlichen initiiert wird. Das Konzept muss den Jugendlichen deshalb Schritt für Schritt nähergebracht werden. Besonders zu Beginn müssen der Sinn und der Ablauf immer wieder von Neuem erläutert werden. Die Gruppengespräche werden daher immer von ein bis zwei Moderatoren oder Moderatorinnen geleitet. Brendtro und Vorrath (1985, S. 20) betonen in ihrem Buch auch, dass bei PPC nicht vorgegeben wird, die gesamte Entscheidungsfindung den Jugendlichen zu überlassen. Die Erwachsenen bzw. die Moderator_innen geben ihre Autorität und ihre Verantwortung

gegenüber den Jugendlichen niemals auf: «[...] PPC is so designed that adults are in control without controlling»² (Brendtro & Vorrath, 1985, S. 20).

Demzufolge kommt den Moderator_innen im ganzen Prozess eine zentrale Rolle zu, obwohl sie «nur» an der Seitenlinie zu stehen scheinen. Sie haben zwar keine übergeordnete Rolle inne, sind aber auch nicht unbeteiligt. Da von den Gruppenmitgliedern erwartet wird, dass sie das Gespräch selbst führen, ist die Rolle der Moderator_innen, sie zu lehren, die vorgegebene Gesprächsstruktur einzuhalten und sicherzustellen, dass die Mitglieder der Gruppe ihre Aufgaben erfolgreich ausführen (vgl. Brendtro & Vorrath, 1985, S. 68).

2.3.2.1 Grundhaltung

Steinemann et al. (2018) betonen mehrfach, dass es unabdingbar ist, eine Haltung zu haben, welche auf dem Vertrauen in die Stärken und Fähigkeiten der Jugendlichen beruht. Die Moderator_innen müssen überzeugt sein, dass die Jugendlichen über die erforderlichen Fähigkeiten verfügen, ihre Herausforderungen zu meistern, und dass sie sich dabei auch gegenseitig helfen können. Derart auf die Stärken der Jugendlichen zu setzen, ihnen Vertrauen zu schenken und sie diese Zuversicht sowie Sicherheit spüren zu lassen, erfordert zum einen Mut und zum anderen Gelassenheit. Diesen Pygmalion-Effekt hat Goethe bereits vor rund 230 Jahren in seinem Bildungsroman «Wilhelm Meisters Lehrjahre» treffend beschrieben:

«Wenn wir die Menschen nur nehmen wie sie sind, so machen wir sie schlechter, wenn wir sie behandeln, als wären sie das, was sie sein sollten, so bringen wir sie dahin, wohin sie zu bringen sind.»

Ausschlaggebend ist folglich die innere Einstellung, denn bei PPC ist eine bestimmte Denkweise im Umgang mit Jugendlichen erforderlich. Die Überzeugung, dass Jugendliche sich gegenseitig helfen können, ist für viele Erwachsene ungewohnt. Es wird oft angenommen, dass Jugendliche sich negativ beeinflussen oder dass sie die notwendigen Kompetenzen nicht haben. «Den Gruppen den Raum und die Zeit zu geben, eine Peerkultur zu entwickeln, über die sie noch nicht verfügen, erfordert von den Professionellen einen Vertrauensvorschuss» (Opp, 2022). Mit den Worten von Brendtro und Vorrath (1985, S. 44) ausgedrückt, gilt Folgendes: «[W]e persist in expecting the best that is within these young people»³.

2.3.2.2 Rollen und Aufgaben

Bei der Entwicklung einer positiven Peerkultur spielen die Moderator_innen eine entscheidende Rolle. Sie bieten einerseits den organisatorischen Rahmen für die Gruppentreffen, ohne Einfluss auf das inhaltliche Geschehen zu nehmen, und andererseits haben sie eine unterstützende wie auch konfrontierende Rolle inne. Mit «konfrontierend» ist allerdings nicht «kämpferisch» gemeint, sondern vielmehr «beharrlich». Durch Konfrontationen sollen die Moderator_innen den Fokus immer wieder auf das Problem oder das für die Problemlösung relevante Geschehen lenken (vgl. Brendtro & Vorrath,

² «[...] PPC ist so konzipiert, dass Erwachsene die Kontrolle haben ohne zu kontrollieren»

³ «[...] wir bestehen darauf, das Beste zu erwarten, was in diesen jungen Menschen steckt».

1985, S. 63). Ebenso sind Moderator_innen ein Vorbild. Durch ihr Verhalten zeigen sie, dass Verantwortung zu übernehmen ein Zeichen von Reife und Stärke ist (Steinebach et al., 2018, S. 82).

Brendtro und Vorrath (1985) beschreiben in ihrem Handbuch drei Rolleninterpretationen, welche für die Schaffung einer «Positive Peer Culture» förderlich sind. Diese Rolleninterpretationen oder Haltungen sind bildlich dargestellt. Um den Moderator bzw. die Moderatorin darzustellen, haben die Autoren eine Eule gewählt, die in diesem Zusammenhang Weisheit symbolisieren soll. Der Tiger, der von Natur aus als kräftig, wild und schwer zähmbaar gilt, aber auch Stärke, Mut und Entschlossenheit symbolisiert, steht in den Abbildungen für die Gruppe von Jugendlichen.

Motivieren («Motivating»)

Die Moderator_innen sollen die Jugendlichen motivieren, eine Gruppe, die füreinander sorgt, entstehen zu lassen. Sie ermutigen die Jugendlichen, ihre Probleme auszudrücken sowie sich ihnen zu stellen, und sie begeistern die Gruppe dafür, sich gegenseitig zu helfen. Der Moderator bzw. die Moderatorin glaubt an die Fähigkeit der Jugendlichen, sich positiv verändern zu können, und ist davon überzeugt, dass Menschen Verantwortung füreinander haben (vgl. Brendtro & Vorrath, 1985, S. 64 & 68 f.). Diese Ermutigung soll die Jugendlichen anregen, ihr Bestes zu geben sowie ihre Potenziale als

solche zu erkennen, und sie soll die Furcht vor einem Misserfolg mildern. Ermutigen bedeutet auch, den Fehlern weniger Bedeutung beizumessen als den Stärken und dem Bemühen. Infolgedessen geht Ermutigen mit der Orientierung an den Ressourcen einher. (vgl. Frick, 2019, S. 47 f.).

Abbildung 4: Motivieren (Brendtro & Vorrath, 1985, S. 64)

Verantwortung spiegeln («Reversing responsibility»)

Die Moderator_innen geben die Aufgabe der Problemlösung konsequent an die Gruppe zurück und lehren die Jugendlichen auf diese Weise, Verantwortung füreinander zu übernehmen (Brendtro & Vorrath, 1985, S. 64). Der Moderator bzw. die Moderatorin analysiert nicht selbst, sondern beobachtet das Geschehen neutral und zurückhaltend, ohne aber teilnahmslos zu sein. Brendtro und Vorrath (1985) betonen, dass das nonverbale Verhalten entscheidend ist: Während der Treffen sollte der Moderator bzw. die Moderatorin auf Gesichtsausdrücke, die eine Meinung kundtun, verzichten, denn gerade zu Beginn versuchen die Jugendlichen, zu schauen, was die erwachsene Person wohl denkt. Das lenkt die Aufmerksamkeit zu sehr auf den Moderator bzw. die Moderatorin und weg vom Geschehen in der Gruppe. Auch auf Äusserungen in der «Wir»- oder «Ich»-Form sollten sie gemäss Steinebach et al. (2018) verzichten, da sie nicht Teil der Gruppe sind. Aus demselben Grund und auch

Abbildung 5: Verantwortung spiegeln (Brendtro & Vorrath, 1985, S. 64)

um einen direkten Dialog zu vermeiden, sollten die Moderator_innen die Teilnehmer_innen der Gruppe nie direkt ansprechen. Steinebach et al. (2018) wie auch Brendtro und Vorrath (1985) empfehlen Moderator_innen, während der Gruppengespräche mit der Frage als Hauptkommunikationsmittel zu arbeiten. Dies hilft zum einen, nicht mit ins Geschehen hineingezogen zu werden, und zum anderen kann es einen lösungsfokussierten Gesprächsverlauf unterstützen.

Führen und begleiten («Guiding»)

Die Gruppe löst die Probleme zwar selbst, aber der Moderator bzw. die Moderatorin leitet und führt die Jugendlichen im Prozess an. Die Moderator_innen agieren ausserhalb der Gruppe. Obwohl sie keine Gruppenmitglieder sind, haben sie jederzeit die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Sie intervenieren wenn nötig punktuell, um den Gesprächsfluss in Gang zu halten. Als begleitende Beobachter (Steinebach et al., 2018, S. 82) geben sie den Gesprächen einen organisatorischen Rahmen und einen strukturierten Ablauf. Gemeinsam mit der Gruppe entwickeln sie Regeln und Rituale, die den Prozess unterstützen, und sorgen für die Einhaltung der vereinbarten Umgangs- und Kommunika-

tionsformen (Brendtro & Vorrath, 1985; Steinebach et al., 2018).

Während des Treffens macht sich der Moderator bzw. die Moderatorin Notizen für die Rückmelderunde am Schluss. Dort fassen sie den Ablauf des Gespräches zusammen und heben besonders positives sowie hilfreiches Verhalten hervor. Dies soll der Gruppe den Weg zeigen, wie sie noch besser zusammenarbeiten können (vgl. Steinebach et al., 2018, S. 81).

Abbildung 6: Führen und begleiten (Brendtro & Vorrath, 1985, S. 64)

Aus den vorangegangenen Erläuterungen geht hervor, dass es eine anspruchsvolle Aufgabe ist, ein Gruppengespräch von Jugendlichen von der Seitenlinie aus zu leiten. Brendtro und Vorrath (1985, S. 69) halten in ihrem Buch daher auch fest, dass der Moderator bzw. die Moderatorin über ein intaktes Selbstwertgefühl verfügen und selbstsicher sein muss, um mit den Jugendlichen souverän

umgehen zu können. Die Freude, mit Jugendlichen zu arbeiten und sich für sie zu engagieren, sei von grosser Bedeutung, da es auf dem Weg zu einer PPC viele Frustrationen und nur wenige Belohnungen gebe.

Brendtro und Vorrath (1985) betonen demzufolge auch die Notwendigkeit eines guten Trainings für die Moderator_innen. Nur ein Buch über das Konzept zu lesen, nütze nichts. Zukünftige Moderator_innen sollten die Möglichkeit haben, in einer Gruppe zu hospitieren. Auch für erfahrene Moderator_innen seien Weiterbildungen und/oder der Austausch mit anderen Moderator_innen wünschenswert, da sonst die Gefahr bestünde, in der Rolle zu sicher zu werden oder sie nur noch mechanisch zu absolvieren.

2.3.3 Lernprozesse im Rahmen von PGC-Treffen

In PGC-Treffen werden von den Jugendlichen zum einen Empathie, die Beachtung anderer Sichtweisen, Grosszügigkeit und gegenseitige Hilfe erwartet, zum anderen werden diese Aspekte aber auch gelernt. Die Arbeit in den Gruppen «[...] stimuliert Reflexion, eröffnet neue Verständniszusammenhänge, Möglichkeiten des Perspektivenwechsels, Einsichten in das Erleben anderer und die Entwicklung von konsensfähigen Lösungsvorschlägen, die auf diskursiven Aushandlungsprozessen beruhen» (Opp, 2022).

Lernprozesse, die durch diese Methode in Gang gesetzt werden, können inhaltlich in vier Stufen gegliedert werden, welche in gewisser Weise aufeinander aufbauen (vgl. Opp, 2006a, S. 65 f.).

1. Lernen, über eigene Probleme zu sprechen

Insbesondere bei der Schwierigkeit vieler Jugendlicher, ihre Gedanken und Gefühle auszudrücken, setzt die Methode des PGC an und fördert den kommunikativen Austausch zwischen Jugendlichen in vergleichbaren Ausgangslagen. «Im Prozess der Versprachlichung entsteht Problembewusstsein» (Opp, 2006a, S. 65).

2. Lösungen für diese Probleme suchen können

Es ist hilfreich, zu Beginn mit weniger belastenden Problemen das Vertrauen, das in solchen Gruppen aufgebracht werden muss, langsam zu stärken. Gemäss Opp und Teichmann (2008a, S. 28) gelingen positive Gruppenprozesse nämlich nur dann, wenn in der Gruppe darauf vertraut werden kann, dass das, was besprochen wird, zum einen ernst genommen wird und zum anderen in der Gruppe bleibt.

3. Verantwortung für die Umsetzung von Problemlösungsstrategien übernehmen können

Verantwortung für die eigenen Verhaltens- und Handlungsweisen zu übernehmen und nicht andere für Fehlritte verantwortlich zu machen, ist schwierig. Durch PGC werden Jugendliche herausgefordert, sich den Problemen zu stellen, sie mithilfe der Gruppe zu überwinden und schliesslich auch Verantwortung für die Umsetzung der Lösung zu übernehmen. Die Verbindlichkeit besteht darin, dass die Jugendlichen im nachfolgenden Treffen darüber berichten, inwiefern sie Verantwortung übernommen haben und ob sie die Herausforderung überwinden konnten.

4. Andere bei der Bewältigung ihrer Probleme unterstützen können

PPC ist ein gegenseitiger Prozess. Diese Gegenseitigkeit sichert das Vertrauen und die Verbundenheit, die die Jugendlichen voneinander erwarten können. «Anderen zu helfen, verschafft diesen Jugendlichen das Gefühl, etwas bewirken zu können» (Opp, 2006a, S. 66).

Das Ziel der Gruppentreffen ist, dass die Jugendlichen lernen, über ihre Probleme zu sprechen und sich nicht dafür zu schämen, sondern sie als Herausforderungen anzunehmen und an ihnen zu wachsen. Dadurch soll ein Vertrauen entstehen, sich selbst und auch anderen helfen zu können. Hilfe zu geben und zu bekommen, soll zu einer Verbesserung der Beziehungen untereinander führen, was wiederum einen positiven Einfluss auf die ganze Gruppe haben soll (vgl. Opp & Unger, 2006, S. 15 f.).

2.3.4 Abgrenzung zu anderen Peer-Ansätzen

Der Einsatz von Peer-Ansätzen in der pädagogischen Arbeit ist weit verbreitet. Bei der «Peer Mediation» oder der «Peer Education» beispielsweise werden einzelne Jugendliche als Experten und Expertinnen bei der Vermittlung bei Konflikten oder für die Weitergabe von Wissen an Gleichaltrige eingesetzt. Nörber (2010) kritisiert jedoch, dass bei diesen Ansätzen nicht alle Beteiligten in gleicher Weise profitieren. Die kleinere Gruppe der Expertinnen und Experten als «agierende Peers» nimmt einen grösseren Gewinn bezüglich ihrer persönlichen Entwicklung mit als die eigentliche Zielgruppe (vgl. Probst, Juliane, 2013, S. 4). Bei der Methode «Positive Peer Group Counseling» geht es daher auch nicht primär darum, Hilfe zu bekommen, sondern darum, dass als Teil einer Gruppe jemand bei der Problemlösung unterstützt werden kann (vgl. Brendtro & Vorrath, 1985, S. xxi).

Opp (2006c) grenzt das Konzept «Positive Peer Culture» und damit verbunden auch das «Positive Peer Group Counseling» insofern von anderen Ansätzen ab, als dass er deutlich macht, dass PPC im Gegensatz zu der Peer-Mediation oder der konfrontativen Pädagogik nicht erst dann zum Einsatz kommt, wenn Probleme aufgetreten sind, sondern dass PPC präventiv wirken soll, indem es eine «Kultur der Verbundenheit und der Kommunikation» begründet (vgl. Opp, 2006c, S. 81). Auch Brendtro betont in seinem Interview mit Opp (2006b, S. 92), dass PPC kein Programm ist, sondern vielmehr der Aufbau einer Kultur, die eine Fürsorglichkeit und gegenseitige Achtung unter allen Beteiligten fördert.

Gegenüber den traditionellen Interventionen, die eher defizitorientiert sind, ist die Methode des «Positive Peer Group Counseling» ein stärkenorientierter Ansatz, der bei den Stärken der Jugendlichen ansetzt: «Die pädagogische Arbeit soll nicht mehr vorrangig Defizite ausgleichen, sondern die Entwicklung der Gesamtpersönlichkeit unter Berücksichtigung ihrer Fähigkeiten und Fertigkeiten in ihren lebensweltlichen Zusammenhang stellen» (Opp & Teichmann, 2008b, S. 177).

2.4 «Positive Peer Culture» im schulischen Umfeld

Das Konzept der «Positive Peer Culture» entspringt dem sozialpädagogischen Bereich und wurde ursprünglich hauptsächlich in Heimen für delinquente Jugendliche als ein fester und verbindlicher Bestandteil der Struktur eingesetzt. Zunehmend besteht Interesse, diese Methodik auch im Bildungsbereich anzuwenden. Wenn PPC in der Schule umgesetzt wird, geschieht dies weniger als Intervention, sondern vielmehr «unter dem Anliegen von allgemeiner Entwicklungsförderung und Prävention» (Steinebach et al., 2018, S. 106). Roffers (1976, zitiert nach Brendtro & Vorrath, 1985) und Carducci (1980) beschreiben verschiedene Gründe und Vorteile, weshalb PPC in der Schule eine angemessene Ergänzung sein könnte:

- Die Betonung von verantwortungsbewusstem Verhalten in PPC hilft den Schülerinnen und Schülern, sich bewusst zu werden, wie ihr Verhalten ihre Umgebung beeinflusst und welche Konsequenzen es haben kann. «Positive Peer Culture» verlangt, dass die Jugendlichen die Verantwortung für ihr Verhalten übernehmen müssen. Dies bietet die Möglichkeit, dem Abwehrmechanismus, andere für ihr Fehlverhalten verantwortlich zu machen, der bei Jugendlichen weit verbreitet ist, etwas entgegenzustellen.
- Schulen haben einen großen Einfluss auf das Leben und die Entwicklung von Jugendlichen, und deshalb können Verhaltensänderungen, die durch PPC gefördert werden, einen langfristigen positiven Einfluss auf die Schülerinnen und Schüler haben.
- «Positive Peer Culture» kann auch dazu beitragen, das Lernen zu fördern, indem es das Selbstbewusstsein der Schülerinnen und Schüler stärkt und sich dadurch ihre Bereitschaft erhöht, sich am Unterricht zu beteiligen.
- Durch «Positive Peer Culture» werden Lehrkräfte vermehrt ermutigt, die Stärken und Fähigkeiten ihrer Schülerinnen und Schüler im Umgang mit sozialen und emotionalen Herausforderungen anzuerkennen, anstatt sich zu sehr auf Einschränkungen und negatives Verhalten zu konzentrieren. Verhaltensauffälligkeiten beispielsweise können dazu führen, dass Lehrkräfte die positiven Eigenschaften und Fähigkeiten bestimmter Schülerinnen und Schüler unterschätzen.

Laut Opp (2006a) ist PPC ein pädagogisches Konzept, das durch Klarheit und Durchführbarkeit besticht. Es wird von wenigen fundamentalen Prinzipien getragen, kann in der Praxis flexibel ausgeformt sowie realisiert werden und ist daher in fast jedes schulische Setting übertragbar. Brendtro und Vorrath (1985) sind der Meinung, dass PPC ein vielversprechender Ansatz in den Schulen ist. Die PPC bietet neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit, indem sie SuS verantwortungsvolle Rollen innerhalb der Struktur übergibt. Das grundlegende Prinzip der Selbstbefähigung ist auf fast jedes Schulsetting übertragbar.

Im Folgenden werden die verschiedenen möglichen Formen von PGC im schulischen Umfeld und die damit verbundenen Aspekte thematisiert. Abschliessend werden die Herausforderungen und die Stolpersteine, die der Einsatz von PGC in Schulen mit sich bringen kann, dargelegt.

2.4.1 Verschiedene Formen von «Peer Group Counseling» in der Schule

Vorrath und Brendtro (1985) beschreiben in ihrem Handbuch **drei mögliche Formen von PGC-Gruppen, welche in Schulen eingesetzt werden können** (siehe Tabelle 1). Dies sind zum einen «leadership groups», welche aus positiv wie auch negativ auffallenden Peer-Leaders der ganzen Schule zusammengesetzt werden. Zum anderen werden «help groups» beschrieben, zu welchen Jugendliche einer Schule gehören, welche entweder herausforderndes Verhalten zeigen oder persönliche Probleme haben. Zuletzt werden auch «classroom groups» erwähnt, die, wie der Name sagt, aus Schülern derselben Klasse bestehen.

Tabelle 1: Formen von PGC-Gruppen (in Anl. an Brendtro & Vorrath, 1985, S. 143)

	Zusammensetzung	Ziele
Leadership Groups	<ul style="list-style-type: none"> → Auswahl aufgrund von negativen oder positiven Führungsqualitäten → Teilnahme ist freiwillig → Nominierung durch die Peers oder die Lehrkräfte 	<ul style="list-style-type: none"> → Förderung einer positiven Kultur unter den Peer-Leadern einer Schule. Indem diese lernen, andere zu unterstützen, können sie helfen, das Schulklima als Ganzes zu verbessern. → Allenfalls können sie auch beim Aufbau von «help groups» für SuS mit speziellen Problemen unterstützen.
Help Groups	<ul style="list-style-type: none"> → Auswahl aufgrund von emotional-sozialen oder persönlichen Problemen 	<ul style="list-style-type: none"> → Lösung von Verhaltensproblemen und zwischenmenschlichen Konflikten, damit diese Jugendlichen Wege finden, in der Gruppe positive Beiträge zu leisten → Verbesserung des Selbstkonzeptes und der Selbstwirksamkeit
Classroom Groups	<ul style="list-style-type: none"> → SuS einer ganzen Schulklasse 	<ul style="list-style-type: none"> → Entwicklung eines guten Klassenklimas → SuS helfen sich gegenseitig bei der Lösung von Problemen und Herausforderungen. → SuS interagieren fürsorglich miteinander.

Der Einsatz von PGC-Gruppen kann ergänzend zum regulären Schulangebot in Gruppentreffen beispielsweise am **Nachmittag nach dem Unterricht angeboten werden oder es können Schulstunden dafür verwendet werden** (Knafla et al., 2016, S. 166).

2.4.2 Abgrenzung zum Klassenrat

Beim Klassenrat, wie er von Reich (2008) definiert wird, handelt es sich um ein Instrument, das «[...] zur **demokratischen Entscheidungsfindung und Problemlösung von gruppen-, klassen- und schulbezogenen Vorhaben und Konflikten sowie zur Verbesserung der Gruppendynamik, der Sozialstruktur und der Kommunikation**» eingesetzt wird. Aufgrund dieser Definition wird ein Klassenrat als ein Verfahren zur Organisation des Zusammenlebens in einer Schulklasse betrachtet. Die Methode PGC ist von einem Klassenrat insofern abzugrenzen, als dass es bei PGC um eine «ritualisierte und hilfefokussierte Form von Aushandlungsprozessen» (Bauer, 2013, S. 32) geht. Durch die gegenseitige Beratung von Jugendlichen, welche auf vergleichbare Erfahrungen oder Lebenswelten zurückgreifen können, sollen die positiven Auswirkungen des sozialen Umfeldes für die

Weiterentwicklung des einzelnen sowie der Gruppe genutzt werden (vgl. Bauer, 2013, S. 33). Laut Schrenk (2020) kann grundsätzlich gesagt werden, dass es sich bei der Methode «Positive Peer Group Counseling» um eine Form von Selbsthilfegruppe handelt, welche die Stärken von Jugendlichen aufgreift und bemüht ist, diese Ressourcen allen Mitgliedern der Gruppe verfügbar zu machen. Dabei sollen die sozialen Kompetenzen der Jugendlichen erweitert und gefördert werden. Inhaltlich werden in den Gesprächstreffen nur aktuelle und individuelle Herausforderungen der Jugendlichen bearbeitet. Themen, welche die ganze Gruppe betreffen, Allgemeines und Organisatorisches haben keinen Platz im PGC. Alles, was besprochen wird, ist vertraulich und «bleibt im Raum».

2.4.3 Die Peergruppe und «Positive Peer Culture» in der Schule

Die Schule ist ein zentraler Lebenskontext von Jugendlichen (Fend, 2005, S. 153). Die Mitglieder einer Schulklasse stellen füreinander bedeutende Bezugspersonen dar (Breidenstein, 2008). Das Miteinander von Jugendlichen während des Unterrichts wird dabei von Regeln und Normen der Schule bestimmt. Als «institutionelle Akteure» (Fend, 2006, S. 153) orientieren sie sich dabei an den Vorgaben der Einrichtung. Gleichzeitig handeln sie aber auch als Peers und schaffen «[...] dabei peereigene soziale Ordnungen [...], die kaum an den schulischen orientiert sind» (de Boer, 2009, S. 105). Demzufolge bewegen sich SuS also dauernd «zwischen der Ordnung der Schule und der Peerkultur» (Otto, 2016a, S. 225). Sie sind in der Schule, besonders aber während des Unterrichts, in einer Doppelrolle: Zum einen handeln sie in der Funktion als SuS und werden dabei von Lehrpersonen beobachtet sowie beurteilt und zum anderen haben sie sich in der Klasse als Peer zu behaupten.

Ariane Otto (2015) hat in ihrer Studie herausgearbeitet, dass PPC mithelfen kann, Räume in der Schule zu schaffen, damit Peers Gelegenheit bekommen, sich gegenseitig in den für sie relevanten Fragen zu beraten und dadurch auch als Experten für die Lebenswelt ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler zu fungieren. Dabei ist zu beachten, dass flexibel auf die Komplexität und auf die Heterogenität der Jugendlichen reagiert wird. Dies beinhaltet vor allem, dass die pädagogischen Anforderungen und Erwartungen zurückgenommen werden, um den Jugendlichen im schulischen Setting Räume zu eröffnen, die sie selbst bestimmen können. Wenn dem nicht so ist, steht PPC im Dienst der Schule und nicht im Dienst der Jugendlichen bzw. der Peers (vgl. Otto, 2015, S. 202).

Anhand der Gegensetzungen mittels welchen Brendtro und Vorrath (1985) in ihrem Handbuch das Konzept PPC umrissen haben, hat Ariane Otto (2015, S. 197 ff.) PPC in der Schule beleuchtet:

- **Vertrauen versus Konfrontation**

Ein vertrauensvolles Klima zu schaffen, braucht Zeit. Die Schule birgt für das Herbeiführen einer solchen Kultur Vor- und Nachteile. Einerseits ist die Schule ein Ort, der für die Jugendlichen für eine gewisse Zeit verpflichtend ist und daher ein regelmässiges Zusammenkommen sichert, andererseits ist die Zusammensetzung der Peers durch die Schule vorgegeben. Meist sind die Schulklassen gross und die Schüler verschiedenartig. Aber trotzdem teilen die Jugendlichen in der Schule einen gemeinsamen Erfahrungsraum, dem «eine Plattform des gemeinsamen Austauschs zur Verfügung gestellt werden muss» (Otto, 2015, S. 198).

- **Klima der Veränderung versus Klima der Sicherheit**

So bedeutend es ist, dass Jugendliche sich in ihrer Lebenswelt geschützt und sicher fühlen, so wesentlich sind auch Erfahrungen und Schwierigkeiten, aufgrund derer sie sich entwickeln können (vgl. Opp, 2009, S. 541). Gemäss Otto (2015) sollte PGC im schulischen Umfeld daher als pädagogisches Angebot aufgefasst werden, das die Jugendlichen bei der Bewältigung von Herausforderungen unterstützt.

- **Hier und Jetzt versus Dann und Dort**

PGC fokussiert sich auf Probleme in der Gegenwart. Es geht weder um Analysen der Vergangenheit, noch darum, Antworten auf Probleme von anderen zu suchen (vgl. Brendtro & Vorrath, 1985, S. 14). Regelmässige Durchführungen der Gesprächstreffen können den Jugendlichen ein verbindliches Setting bieten, um Anliegen zu besprechen, da es ihnen «häufig an verlässlichen kontinuierlichen Beziehungsstrukturen in ihrem Umfeld» (Otto, 2015, S. 200) fehlt.

- **Konflikte als Lernanlass versus Konflikte als Problem**

«[...] PPC sees problems as normal. The existence of problems should not greatly embarrass anyone»⁴ (Brendtro & Vorrath, 1985, S. 16). «Positive Peer Group Counseling» kann also nur erfolgreich eingesetzt werden, sofern die einzelnen SuS keiner Blossstellung ausgeliefert werden. «An dieser Stelle ist der kontrollierende und regulierende Einfluss des Pädagogen von zentraler Bedeutung» (Otto, 2015, S. 200).

2.4.4 Lehrperson als Moderatorin oder als Moderator

Wie bereits aufgezeigt wurde, wird beim Konzept «Positive Peer Culture» davon ausgegangen, dass Jugendliche die Ressourcen besitzen, angeleitet durch erwachsene Personen verantwortungsvolles Verhalten zu zeigen, konstruktiv mit Schwierigkeiten umzugehen und anderen mit Fürsorge zu begegnen (vgl. Opp, 2009, S. 542). Diese Vorstellung geht allerdings «Hand in Hand mit grundlegend veränderten pädagogischen professionellen Selbstbeschreibungen» (Opp & Teichmann, 2008a, S. 25). **Lehrpersonen entwickeln Rituale, in denen Jugendliche selbst ihre Probleme thematisieren. Es geht darum, Verantwortung sowie Kontrolle abzugeben und damit den Jugendlichen Partizipation zu ermöglichen und auch zuzutrauen.** Die Aktivität liegt bei den SuS und die Aufgaben der Lehrpersonen «verschieb[en] sich von einer allumfassenden Erziehungsverantwortung hin zur Strukturierung von entwicklungsförderlichen Alltagskulturen in kindlichen Lebenswelten» (Opp, Teichmann & Brosch, 2010, S. 109). **Der Gruppe Verantwortung zu übergeben und selbst nur zurückhaltend zu reagieren, ist eine grosse Herausforderung. Steinebach et al. (2018) empfehlen den Pädagogen daher, eine Supervision zu besuchen, um immer wieder eine Gelegenheit zu haben, herausfordernde Situationen zu besprechen und Erfahrungen auszutauschen.**

«Es braucht beides für eine gute kindliche Entwicklung: stützende Peerbeziehungen und fürsorgliche Erwachsene [...]» (Opp & Teichmann, 2008a, S. 22). Laut Vorrath und Brendtro (1985, S. 165) sind

⁴ «[...] PPC sieht Probleme als normal an. Das Vorhandensein von Problemen sollte niemanden in grosse Verlegenheit bringen.»

demnach erfolgreich umgesetzte PGC-Programme durch eine starke fürsorgliche Beziehung zwischen Jugendlichen und Moderator gekennzeichnet.

2.4.5 Mögliche Stolpersteine und Herausforderungen von PGC im Schulsetting

Opp et al. (2006) geben zu bedenken, dass der Einsatz von PGC und der Aufbau einer positiven Peerkultur in den Schulen anspruchsvoll sind. Einer «[...] Peerkultur und sei sie noch so «positiv» intendiert, unter dem erlebten Druck von Curriculum, Schulordnung und Aufsichtspflicht den Raum zu überlassen, den sie braucht» (Krappmann, 2006, S. 206), fordert alle Beteiligten heraus.

Die Methode PGC vom Heim ins Schulsetting zu übertragen, bringt gemäss Brendtro und Vorrath (vgl. 1985, S. 141) Herausforderungen mit sich, die zum einen mit den Unterschieden zwischen Schule und Heimen zu tun haben:

- Im Heimsetting sind alle Jugendlichen in die Gruppentreffen involviert, was es einfacher macht, ein Klima der Fürsorge zu entwickeln. Im Gegensatz dazu sind es in der Schule oft nur ausgewählte Klassen oder Schülerinnen und Schüler, welche die Methode PGC durchführen.
- Im Heimsetting ist das Programm auf die Bedürfnisse der Jugendlichen ausgerichtet und der Zeitraum, über welchen eine PPC aufgebaut wird, wird dementsprechend angepasst. In der Schule hingegen werden die Treffen durch den Stunden- und Ferienplan eingegengt.
- Während in Heimen die Treffen in der Regel 90 Minuten dauern, geben in der Schule die Lektionen den Takt vor.

Zum anderen haben Brendtro und Vorrath durch Interviews eine Reihe von Schwierigkeiten festgestellt, welche beim Einsatz von PGC in Schulen häufig anzutreffen sind (vgl. Brendtro & Vorrath, 1985, S. 148 f.):

- Rollenkonflikte der Lehrpersonen
- Die Zahl der Jugendlichen in Schulklassen ist für PGC zu gross.
- Probleme können in der vorgegebenen Zeit bzw. Lektion nicht gelöst werden.

Im folgenden Kapitel sollen Erkenntnisse aus Evaluationen zum Arbeitsansatz des PGC dargestellt werden. Die Autorin hat sich dabei auf Aspekte, welche für die vorliegende Arbeit relevant sind, beschränkt.

2.5 Forschungsstand «Positive Peer Culture»

Es existieren **verschiedene Erfahrungsberichte aus der Praxis mit PPC** (Opp & Teichmann, 2008c; vgl. dazu Opp et al., 2006). In den Berichten wird übereinstimmend festgestellt, dass es sich um einen innovativen und flexiblen Handlungsansatz für die Schule sowie für die Jugendarbeit handelt, der «einen wichtigen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung, zur Förderung von Stärken und Resilienz» (Steinebach & Steinebach, 2008, S. 171) von Jugendlichen leisten kann.

Otto (2016b) versuchte in einer qualitativen Studie, die Sichtweisen der Jugendlichen auf den Arbeitsansatz PPC zu rekonstruieren. Dabei lag der Fokus auf den Fragen, wie PPC im Unterrichtsalltag herbei- sowie durchgeführt wird und welche Arten von Peergruppen dabei hervorgehen. Otto konnte feststellen, dass die Methode PGC in ihrer Umsetzung ganz unterschiedliche Formen annehmen kann (Otto, 2016b, S. 234). **Die moderierenden Person und ihre Vorstellung von PPC, der Grad der Autonomie, die den Jugendlichen gegeben wird sowie die Natur der Peer-Beziehungen in der jeweiligen Gruppe sind Faktoren, welche die Umsetzung beeinflussen und dadurch zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen führen können.** Laut Otto (2015) kann PPC im schulischen Umfeld die Möglichkeit bieten, **dass sich Jugendliche als Peers erfahren können, die Voraussetzung dafür ist aber, auf die Bedürfnisse, die Komplexität und die Heterogenität der Jugendlichen flexibel reagieren zu können.** Insbesondere die Zurücknahme pädagogischer Erwartungen ist ausschlaggebend.

Steinebach et al. (2018) heben hervor, dass **Evaluationen verschiedenster Projekte vor allem gezeigt haben, dass es den Moderator_innen schwerfällt, sich zurückzuhalten und den Prozess nicht zu dominieren.** Diese Zurückhaltung ist aber für eine erfolgreiche Umsetzung massgebend. «[...] nur wenn die Jugendlichen selbst eine aktive Rolle im Beratungsprozess haben, werden die Jugendlichen auch am Ende in der Lage sein, sich selbst den Erfolg zuzuschreiben» (Steinebach et al., 2018, S. 143).

2.5.1 Ergebnisse des Pilotprojekts «Starke Jugendliche Machen Schule»

An Luzerner Sekundarschulen wurde in den Jahren 2016 und 2017 im Rahmen des Pilotprojekts «Starke Jugendliche Machen Schule» (Sonderegger, Steinebach & Oetterli, 2018a, 2018b) das Konzept PPC umgesetzt und damit verbunden die PGC durchgeführt. **Zum einen sollte durch die Selbstevaluation Informationen darüber sammeln werden, wie die Methode umgesetzt wurde, welche Herausforderungen es gab sowie welche Faktoren zum Erfolg beigetragen haben.** Und zum anderen wollte untersucht werden, **welchen Einfluss die Methode des PPC auf das Schulklima sowie die Persönlichkeit der SuS hat** (vgl. Sonderegger et al., 2018a, S. 30).

Die Ergebnisse der Evaluation zeigen, dass die Gespräche bei allen Beteiligten «[...] **grundsätzlich wohlwollend aufgenommen worden sind**» (Sonderegger et al., 2018b, S. 24). Die Schülerinnen und Schüler sowie die Moderator_innen waren der Meinung, dass eine zusätzliche Unterstützung für die **Ingangsetzung der Gespräche sowie für die Problemfindung und für die Einhaltung der Gesprächsregeln notwendig ist.** Ebenso wurde der verfügbare Zeitrahmen für die Gespräche als **zu knapp bewertet** (vgl. Sonderegger et al., 2018b, S. 24). Der Wunsch, «zusätzliche Gefässe ausserhalb der definierten Lektionen zu schaffen» (Sonderegger et al., 2018b, S. 20), wurde geäussert. Betreffend Schulungstage und Supervisionen für Moderator_innen wurde bemerkt, dass es sich lohnen würde,

alle Lehrpersonen einer Schule einzubeziehen, um das Konzept besser zu verankern. Ein weiteres Anliegen war, dass während der Supervision mehr Fallbeispiele, idealerweise mit Videoaufnahmen, diskutiert werden könnten.

Aufbauend auf den gewonnenen Erkenntnissen hat das Projektteam im Hinblick auf die Umsetzung drei Empfehlungen formuliert (Sonderegger et al., 2018a, S. 35):

1. Kontinuität von «Positive Peer Culture» sicherstellen

Wenn möglich, sollte PGC während mindestens zwei Jahren, besser während der gesamten Sekundarschulzeit durch geführt werden, denn die Entwicklung von Vertrauen und das Üben des Gesprächsablaufs erfordern viel Zeit und Raum.

2. Schulen als Ganzes einbinden und Verknüpfung von «Positive Peer Culture» mit dem Lehrplan

Laut Vorrath und Brendtro (1985) ist PPC mehr als eine Methode, es ist eine Kultur. Um das Konzept nachhaltig zu verankern, werden einerseits die Einbindung sowie die Mitwirkung des gesamten Teams benötigt und andererseits ist die Verknüpfung mit den überfachlichen Kompetenzen von Lehrplan 21 ausschlaggebend.

3. Weiterbildungen und Supervision weiterführen und optimieren

Konkrete Fallbeispiele würden den Moderator_innen helfen, sich besser in der Rolle zurechtzufinden, und gäben Gelegenheit, sich auszutauschen und Lösungsmöglichkeiten zu diskutieren.

2.5.2 Erste Ergebnisse des Forschungsprojekts «Empower Peers 4 Careers»

Im Rahmen ihrer Masterarbeit hat Nina Schäfer einen ersten Beitrag zur Evaluation des Forschungsprojekts «Empower Peers 4 Careers» geleistet. Dieses Projekt der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) basiert auf dem Konzept PPC. Schülerinnen und Schüler sollen sich in PGC-Treffen während des Unterrichtes bei Berufswahlproblemen beraten. Das Ziel der Arbeit war zum einen, zu untersuchen, wie die Rolle der Moderation von der Fachkraft umgesetzt und von den SuS wahrgenommen wurde. Des Weiteren sollte dargelegt werden, welche Chancen und Grenzen daraus in Bezug auf die Rolle der Fachkraft im Regelunterricht abgeleitet werden können. Dazu wurden zwei «PGC-Lektionen» besucht und die jeweiligen Moderatorinnen sowie Jugendlichen wurden interviewt. Die erhobenen Daten wurden qualitativ ausgewertet.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Umsetzung von «Positive Peer Group Counseling» von verschiedenen Spannungsfeldern der Selbst- und Fremdführung sowie von Rollenkonflikten geprägt ist (Schäfer, 2022). Alle Fachkräfte haben die Moderationsrolle unterschiedlich ausgeführt und Änderungen an den vorgeschriebenen Schritten vorgenommen. Dies galt besonders bei Gruppen mit SuS, welche einen höheren Unterstützungsbedarf aufweisen. Als Chancen der Methode wurden eine verbesserte Gesprächskultur, eine Beziehungsstärkung und eine gesteigerte Hilfsbereitschaft erwähnt. Grenzen sieht Schäfer (2022) bei der Überforderung von SuS und bei der Bereitschaft der Fachkräfte, Verantwortung abzugeben.

Aufgrund der gewonnenen Einsichten leitet Schäfer (2022) folgende Implikationen für die Umsetzung von PGC ab:

- Die Methodik soll für SuS mit erhöhtem Unterstützungsbedarf angepasst werden.
- Die ersten beiden Schritte des Gesprächsablaufs sollen evaluiert und gegebenenfalls der Situation entsprechend angepasst werden.
- Die Adressierungsvorgaben sollen so angepasst werden, dass in gewissen Fällen auch eine <Du>- oder <Ihr>-Formulierung zugelassen wird. Dadurch soll verhindert werden, dass sich Einzelne nicht angesprochen fühlen.
- Das Methodik-Ideal soll vom Weg dorthin abgegrenzt werden.

Mit Blick auf Autonomieförderung der Jugendlichen, die beispielsweise durch PGC-Treffen unterstützt werden, leitet Schäfer (2022) weitere zwei Empfehlungen für den Regelunterricht ab:

- Für mehr Autonomie bzw. selbstständiges Lernen sind im Vorfeld angemessene Instruktionen von der Lehrperson notwendig.
- Altbekannte Rollenmuster der Lehrpersonen müssen überdacht werden. Um Autonomie zu fördern, muss die Fachkraft in der Lage sein, sich in gewissen Momenten zurückzunehmen.

Angesichts ihrer Ergebnisse schlägt Schäfer (2022) vor, in weiterführenden Evaluationen den Fragen nachzugehen, inwiefern die Methodentreue für eine erfolgreiche Umsetzung relevant ist und welche Faktoren eine nachhaltige Etablierung der Gruppengespräche im Unterricht begünstigen.

3 Definitive Fragestellung

Nach der Beschreibung der Ausgangslage und ausgehend von der Literaturrecherche in Kapitel 2 folgt nun die Formulierung der ausgearbeiteten Fragestellungen.

«Positive Peer Group Counseling» ist in den Grundzügen eine relativ einfache Methode, die schnell verstanden wird. Dennoch ist es scheinbar nicht leicht, eine wirklich positive Peerkultur hervorzu- bringen. Die theoretischen Erläuterungen, Evaluationen und Erfahrungsberichte zum PPC-Konzept und zu den Gesprächstreffen zeigen auf, dass ein sorgfältiges Planen und Organisieren mit Beachtung von vielen verschiedenen Faktoren nötig sind und dass der Prozess vielfältige Herausforderungen birgt.

Laut Steinebach et al. (2018) ist der Erfolg des Konzepts unter anderem von den Moderatorinnen und Moderatoren abhängig. Nur wenn sie sich soweit zurückhalten können, dass die Jugendlichen sich den Erfolg selbst zuschreiben können und dass die Moderator_innen zugleich die Stärken sowie Ressourcen der Gruppenmitglieder erkennen, wird der Ansatz nachhaltige Wirkung zeigen (Steinebach et al., 2018, S. 143 f.). Die vorliegende Arbeit soll daher einen Beitrag dazu leisten, herauszufinden, welche Rahmenbedingungen und Unterstützungsmassnahmen die Umsetzung für Moderatorinnen sowie Moderatoren erleichtert und inwieweit die Haltung der Moderator_innen die Umsetzung beeinflusst.

Die übergeordnete Fragestellung lautet:

Wie lässt sich die Methode «Positive Peer Group Counseling» im Schulsetting erfolgreich umsetzen?

Daraus leiten sich drei weitere Fragestellungen ab:

- Welche Rahmenbedingungen werden von den Moderator_innen im Schulsetting als hilfreich erachtet?
- Welche Unterstützungsmassnahmen (Schulungstage, Supervision und Unterrichtsmaterialien) werden von den Moderator_innen im Schulsetting als hilfreich erachtet?
- Beeinflusst die Haltung der Moderator_innen gegenüber der Methode wie auch gegenüber den Jugendlichen die erfolgreiche Umsetzung von «Positive Peer Group Counseling» im Schulsetting?

4 Empirischer Teil

Diese Masterarbeit wird im Rahmen des Projekts «Empower Peers 4 Careers» der HfH erstellt. Im Folgenden wird daher als Erstes das Projekt kurz umrissen und es wird aufgezeigt, wie die vorliegende Arbeit darin eingebettet ist. Des Weiteren werden die theoretischen Grundlagen der gewählten Forschungsmethodik erläutert und abschliessend wird das konkrete Vorgehen dargestellt sowie kritisch beleuchtet.

4.1 Projekt «Empower Peers 4 Careers»

Der Übergang von der Schule zum Berufsleben ist für Jugendliche eine herausfordernde Zeitspanne mit Schwierigkeiten, die es zu überwinden gilt. Dies trifft besonders auf Jugendliche zu, denen soziale und personale Ressourcen fehlen. Die Schule kann diesen Übertritt durch einen guten sowie frühzeitigen Berufswahlunterricht mit einer individuellen Begleitung, mit Hilfestellungen im Bewerbungsprozess und mit dem Engagement der Lehrperson positiv beeinflussen (Häfeli & Schellenberg, 2009). Wie in Kapitel 2.1.2 und 2.1.3 bereits erwähnt wurde, wird auch die Unterstützung und der Austausch mit Peers als fördernd für die Überwindung von Herausforderungen angesehen. Dort setzt das Projekt «Empower Peers 4 Careers» an. Es passt das in den theoretischen Grundlagen erläuterte Konzept PPC auf den Kontext der Berufswahl an. Im Rahmen einer Interventionsstudie wird die Methode PGC in den Berufswahlprozess von ausgewählten Klassen integriert. Schülerinnen und Schüler des 8. und 9. Schuljahres (Sekundarschulklassen Typus B/C, A sowie Sonderschulklassen für Verhalten) unterstützen und beraten sich gegenseitig alle 14 Tage in 45-minütigen Gruppentreffen bei Fragen und Problemen während des Berufswahlprozesses. Die Verbindung von PPC und der Berufswahl soll den Schülerinnen und Schülern ermöglichen, Berufswünsche gegenseitig zu reflektieren, Schnuppererfahrungen gemeinsam auszuwerten, zu lernen, mit Absagen umzugehen, und generell die Motivation zu stärken (Schellenberg & Rösli, 2022). Das Ziel ist, sowohl überfachliche Kompetenzen (soziale und Problemlösekompetenzen) und die Berufswahlreife zu fördern wie auch das Klassenklima zu stärken. Diese Treffen werden, je nach Klasse oder Gruppe, von den Klassenlehrpersonen, von Fachkräften der schulischen Heilpädagogik oder von der Schulsozialarbeit moderiert.

Abbildung 7: Projektablauf (Schellenberg & Rösli, 2022) und Einbettung der vorliegenden Arbeit

Die Moderator_innen wurden im Vorfeld an zwei Weiterbildungstagen auf ihre Rolle vorbereitet und werden während der Projektphase in regelmässig stattfindenden Supervisionen von zwei Experten unterstützt und begleitet (vgl. Abb. 7).

Die Intervention wird mit qualitativen und quantitativen Datenerhebungen evaluiert. Diese Erhebungen sollen zum einen Aussagen zur Umsetzung der Methode sowie deren Wirksamkeit ermöglichen und zum anderen aufzeigen, wie daraus ein für die Schule passendes Angebot entwickelt werden könnte. Der Fokus der vorliegenden Arbeit liegt ausschliesslich auf der Umsetzbarkeit der PGC-Treffen im Unterricht. Mittels einer quantitativen Onlinebefragung bei den Moderator_innen wurde im zweiten Drittel des Projektverlaufs erhoben, wie sich die Gesprächstreffen in den untersuchten Schulklassen umsetzen liessen.

4.2 Forschungsmethodik

In diesem Kapitel wird zunächst die **methodische Ausrichtung beschrieben**. Erläuterungen zum gewählten Erhebungsinstrument und zum Auswertungsverfahren, welche zur Beantwortung der Fragestellungen dienen, schliessen die theoretischen Grundlagen zur Forschungsmethodik ab.

4.2.1 Quantitative Sozialforschung

Die empirische Sozialforschung unterscheidet zwei Herangehensweisen, um Daten zu erheben. Dies sind zum einen die quantitativen Verfahren, welche «zur numerischen Darstellung empirischer Sachverhalte dienen» (Raab-Steiner & Benesch, 2021, S. 41) **und zum anderen die qualitativen Ansätze, welche durch Interpretation von «Verbalisierungen (oder anderen nichtnumerischen Symbolisierungen [...]) der Erfahrungswirklichkeit» (Bortz & Döring, 2006, S. 296) operieren und auf diese Weise versuchen, die subjektiven Lebenswelten zu erkunden (vgl. Hug, Poscheschnik, Lederer & Perzy, 2020).**

Die vorliegende Arbeit ist dem Bereich der **quantitativen empirischen Forschung zuzuordnen, bei welcher es darum geht «[...] Phänomene in Form von Modellen, Zusammenhängen und insbesondere zahlenmässigen Ausprägungen auf möglichst objektive Weise zu beschreiben, grundlegende Gesetzmässigkeiten und Zusammenhänge zu entdecken und überprüfbar zu machen» (Hug et al., 2020, S. 144).** In der quantitativen Forschung wird daher vorwiegend mit standardisierten und strukturierten Datenerhebungen, also beispielsweise mit Fragebögen mit klar vorgegebenen Antwortmöglichkeiten, gearbeitet. Dies macht es möglich, mit statistischen Auswertungsverfahren die Häufigkeiten bestimmter Antworten auszuzählen, also zu quantifizieren (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 172). Der quantitative Forschungsansatz ist ein linearer Prozess, was heisst, dass die Datenerhebung von der Theorie abgeleitet wird und es meist darum geht, bestehende Theorien zu überprüfen sowie Hypothesen zu testen (ebd.). Gleichzeitig können die erhobenen Daten aber auch erkundet werden und es können auf diese Weise neue Zusammenhänge im Datensatz ausfindig gemacht werden. So können neue Vermutungen generiert werden.

Ein Vorteil von quantitativer Forschung ist zum einen das regelgeleitete und standardisierte Vorgehen, welches eine genaue Erhebung sowie Auswertung von Daten erlaubt, besonders auch, wenn im empirischen Feld noch wenig Erfahrung vorhanden ist (vgl. Schwab & Huber, 2019, S. 44). Zum

anderen ermöglichen es quantitative Verfahren grundsätzlich, ohne viel Mehraufwand bezüglich Zeit und Kosten eine wesentlich grössere Stichprobe zu erfassen. Damit stehen dann ausreichende Häufigkeiten bestimmter Merkmale bereit, was wiederum eine bessere Überprüfung vorab aufgestellter Hypothesen erlaubt (ebd.).

Zugleich geht der Einsatz von quantitativen Erhebungsmethoden mit verschiedenen Herausforderungen einher. Einerseits ist dies der Verlust der subjektiven Sichtweise der zu untersuchenden Stichprobe. Damit verbunden ist besonders im schulischen Umfeld der Vorwurf, nicht lebensnah bzw. praxisnah zu sein (ebd.). Weiterhin erwähnen Schwaab und Huber (2019) die Einschränkung der eigenen Perspektive durch vorher bereits festgelegte Hypothesen. Durch die thematische Vorstrukturierung der Items im Fragebogen oder durch bestimmte Antwortmöglichkeiten «[...] besteht die Gefahr der blinden Reproduktion allgemeiner Annahmen und Theorien» (Schwab & Huber, 2019, S. 46). Laut Schwaab und Huber (2019) liegt die grösste Limitation quantitativer Verfahren in der vorschnellen Generalisierung von Annahmen.

Steiner und Benesch (2021) halten fest, dass es in der Praxis oft unerlässlich und sinnvoll ist, quantitative und qualitative Erhebungsmethoden zu kombinieren. Was in welchem Mass quantifiziert erfasst werden darf oder kann, hängt vom Gegenstand der einzelnen Forschung ab und «steht am Beginn jeder Erhebung, die u. a. den Kriterien der Repräsentativität untersteht» (Atteslander et al., 2010, S. 13).

In der vorliegenden Arbeit wird ausschliesslich eine quantitative Vorgehensweise angewendet, da sie ein Teil eines grösseren Forschungsprojekts ist, welches im Gesamten verschiedene Ansätze verfolgt und durch die Verbindung von qualitativen sowie quantitativen Erhebungen schliesslich die Innen- wie auch die Aussensicht berücksichtigt.

4.2.2 Der schriftliche Fragebogen als Methode zur Datenerhebung

Um Daten quantitativ zu erheben, können Forschende zählen, urteilen, testen, beobachten, messen und befragen (vgl. Bortz & Döring, 2006, S. 137 ff.). Letzteres und damit verbunden der schriftliche Fragebogen als Befragungsinstrument gehört zu den am meisten eingesetzten Methoden in der Sozialforschung (Raab-Steiner & Benesch, 2021). Mittels Fragebögen können mit wenig Aufwand und verhältnismässig kostengünstig Meinungen, Daten und Fakten grossflächig erfragt werden (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 250). Als weitere Vorteile von schriftlichen Fragebögen erwähnen Roos und Leutwyler (2017), dass die Befragten sich die Antworten überlegen können und von den Forschenden dabei nicht direkt beeinflusst werden können. Dies erfordert aber auch, dass der Fragebogen so klar und verständlich formuliert sowie aufgebaut sein muss, dass er ohne Rückfragen beantwortet werden kann (ebd.). Die Konzeption eines Fragebogens ist demzufolge ein anspruchsvolles Unterfangen. Neben Kenntnissen zur logischen und übersichtlichen Gestaltung eines Fragebogens sowie der Fähigkeit, gute und zielführende Fragebogenitems zu formulieren, setzt die Erstellung auch ein grosses theoretisches Wissen über das zu untersuchende Thema voraus. Ausgehend von einer Fragestellung werden Hypothesen aufgestellt, die es dann messbar zu machen gilt. Dieser Prozess der Messbarmachung von theoretischen Begriffen wird Operationalisierung genannt (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 251).

Onlinebefragung

Bei einer Online-Umfrage wird der Fragebogen nicht per Briefpost, sondern per E-Mail verschickt. Sie ist damit eine spezielle Form der schriftlichen Befragung. Es bestehen daher auch dieselben Vor- und Nachteile wie bei der schriftlichen Fragebogenerhebung. Ein paar zusätzliche spezifische Eigenheiten, die ausschliesslich die Onlinebefragung betreffen, kommen jedoch noch hinzu:

Kuckartz et al. (2009, S. 25) sehen einen der offensichtlichsten Vorteile bei der Übertragung der Daten: «Die aufwändige Übertragung der Daten in Analyseprogramme entfällt und kann leicht bewältigt werden, indem die Tabelle aus der Datenbank mit wenigen Mausklicks exportiert wird». Neben diesem Vorteil geben Kuckartz et al. (2009) jedoch zu bedenken, dass das Internet durch eine gewisse Unruhe sowie Ungeduld gekennzeichnet ist und deshalb eine verständliche sowie klare Sprache noch ausschlaggebender ist als bei herkömmlichen Papierfragebögen. «Der Reiz, etwas anderes anzugucken oder zu machen, ist immer allgegenwärtig» (Kuckartz et al., 2009, S. 34). Zu komplizierte Fragen und unklare Anweisungen würden sich schnell rächen und zu einer höheren Abbruchrate führen.

4.2.3 Auswertungsverfahren

Für die Auswertung von quantitativ erhobenen Daten gibt es verschiedene Möglichkeiten. In einem ersten Schritt können sie durch die deskriptive Statistik zusammengefasst und beschrieben werden. In weiteren Schritten können die Daten dann entweder exploriert werden oder es wird durch bestimmte statistische Verfahren geprüft, ob sich die erhobenen Befunde generalisieren lassen (vgl. Orthmann Bless, 2015, S. 106)

Deskriptive Statistik

«Die deskriptive Statistik beschäftigt sich mit der Organisation, Darstellung und Zusammenfassung von Daten, um sie übersichtlich und für den Betrachter leicht fassbar zu machen» (Rasch, Friese, Hofmann & Naumann, 2021, S. 1). Mittels Tabellen, Grafiken und der Bestimmung relevanter mathematischer Kennwerte soll laut Rasch et al. (2021) versucht werden, einen möglichst exakten Überblick über das gesamte Datenmaterial zu erhalten. Diese deskriptiven Darstellungen geben einen Überblick, wie die Stichprobe bezüglich der erhobenen Merkmale beschaffen ist. Dabei ist zu beachten, dass die gemachten Aussagen dabei nur für die untersuchte Stichprobe gelten und nicht verallgemeinert werden dürfen (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 272).

Explorative Statistik

Die explorative (erkundende) Statistik ist ein weiteres Teilgebiet der Statistik zur Analyse von Daten. Bei ihr werden hauptsächlich dieselben Methoden der Darstellung wie bei der deskriptiven Statistik verwendet. Es werden Datensätze untersucht, zu denen nur ein geringes Wissen über Zusammenhänge vorliegen. Die explorative Statistik hat also zum Ziel, bisher Unbekanntes zu entdecken, Vermutungen zu generieren und Besonderheiten zu erkennen (vgl. Steland, 2016, S. 1).

Inferenzstatistik

Während mittels der deskriptiven Statistik, wie vorhergehend erläutert wurde, nur die erhobene Stichprobe beschrieben wird, ermöglichen spezielle mathematische Verfahren der Inferenzstatistik es,

über diese eine Stichprobe hinaus Verallgemeinerungen für die Grundgesamtheit zu treffen (vgl. Raab-Steiner & Benesch, 2021, S. 14). Laut Orthmann Bless (2015) dient die Inferenzstatistik primär der Prüfung von Hypothesen. Sie wird daher auch als beurteilende, schliessende oder hypothesenprüfende Statistik bezeichnet.

4.3 Konkretes Vorgehen

Folgend wird die Konstruktion des Fragebogens aufgezeigt, die Gütekriterien werden überprüft und die Durchführung der Erhebung wird erläutert. Eine kurze Darstellung der Aufbereitung und der Analyse der Daten beschliesst dieses Kapitel.

4.3.1 Konstruktion des Fragebogens

Um einen brauchbaren Fragebogen zu erstellen, müssen verschiedene Aspekte zur Frageformulierung und -anordnung berücksichtigt werden. Laut Hug et al. (2020, S. 128) zeichnet sich ein guter Fragebogen durch eine klare und unmissverständliche Formulierung der Items, eine logische innere Struktur der Fragen, eine leichte Handhabung und eine exakte Anleitung zum Ausfüllen aus. Weiterhin sollen die vorgegebenen Antworten sowohl dem Inhalt entsprechen als auch für die spätere Auswertung von Nutzen sein.

Der Prozess der Auswahl und der Formulierung der Fragen begann mit einem Brainstorming. Alle Ideen wurden gesammelt und dann in einem weiteren Schritt auf ihre Tauglichkeit in Bezug auf die Forschungsfrage überprüft sowie zu Themengruppen zusammengefasst. In diesem Prozess wurde die Autorin durch ihre Begleitperson und wissenschaftliche Mitarbeiterin der Hochschule für Heilpädagogik, Annette Krauss, unterstützt. Zu einem späteren Zeitpunkt gab auch das restliche Team des Projekts «Empower Peers 4 Careers» Rückmeldungen, welche berücksichtigt und eingebaut wurden. Die unterschiedlichen Sichtweisen und das differenzierte Feedback halfen, den direkten Bezug zur zentralen Fragestellung zu behalten, denn «gut formulierte Items sind [...] die entscheidende Grundlage für objektive, reliable sowie valide Fragebögen [...]» (Thielsch, Lenzner & Melles, 2012, S. 222). Neben neu erstellten Items wurden auch Fragestellungen aus bereits bestehenden Evaluationen von PPC-Angeboten übernommen, welche teilweise etwas angepasst und/oder umformuliert wurden.

Geschlossene und offene Fragen

Fragebogenstudien zielen darauf ab, von allen Befragten vergleichbare Antworten zu erhalten, weshalb die Fragen und die Antwortmöglichkeiten für alle identisch sind (vgl. Flick, 2020, S. 105). Dies bietet allerdings wenig Raum für persönliche Sichtweisen. Aus diesem Grund wurde der vorliegende Fragebogen, welcher mehrheitlich aus geschlossenen likertskalierten Fragen (fünfstufig) und Fragen mit verschiedenen Antwortoptionen bestand, durch einige wenige offene Fragen ergänzt. Diese offenen Fragen sind zwar zum Auswerten schwieriger sowie zeitaufwändiger und die Befragten tun sich mit der Beantwortung tendenziell eher schwer (vgl. Raab-Steiner & Benesch, 2021, S. 48 f.), jedoch bieten sie dafür «detaillierte Einblicke und so die Chance für unerwartete Erkenntnisse» (Kuckartz et al., 2009, S. 33). In Ergänzung zu diesen beiden Frageformen wurde auch die Mischform eingesetzt, bei welcher die Teilnehmer_innen neben der festgelegten Antwortoptionen auch den Punkt

«Sonstiges» ankreuzen konnten und auf diese Weise ihre eigenen Ideen festhalten konnten. Die verschiedenen Fragetypen wurden so gut es ging gemischt, um die Befragten nicht mit zu vielen gleichgearteten Fragen hintereinander zu ermüden.

Aufbau der Umfrage und Layout

Wie von Kuckartz et al. (2009) empfohlen wird, wurden die Fragen in **sieben Themenbereiche geordnet und übersichtlich auf je einer Bildschirmseite pro Bereich präsentiert**. Aus der folgenden Tabelle ist ersichtlich, wie die Umfrage aufgebaut wurde und was die verschiedenen Bereiche beinhalteten.

Tabelle 2: Aufbau der Umfrage

Teil A	Durchführungsbedingungen der Gruppengespräche
	Die Umfrageteilnehmenden werden gebeten, Angaben zu ihrer Tätigkeit, zur Schule und zu den Durchführungsbedingungen, beispielsweise Kadenz, Unterbrechungen und Gruppengröße, zu machen.
Teil B	Einschätzung zur Umsetzung der Gruppengespräche mit Fokus auf die Schülerinnen und Schüler
	Hier sollen die Teilnehmenden einschätzen, wie erfolgreich die Schülerinnen und Schüler die Methode des PGC umgesetzt haben.
Teil C	Einschätzung zur Umsetzung der Gruppengespräche mit Fokus auf die Moderator_innen
	Hier sollen die Teilnehmenden einschätzen, wie erfolgreich sie selbst die Methode des PGC als Moderator_innen umgesetzt haben.
Teil D	Einschätzung der Haltung der Moderator_innen bezüglich der Methode der Gruppengespräche
	Hier soll die Haltung der Moderator_innen gegenüber der Methode erhoben werden. Es geht darum, herauszufinden, wie positiv sie der Methode gegenüberstehen.
Teil E	Einschätzung der Haltung der Moderator_innen bezüglich der Jugendlichen
	Hier soll die Haltung der Moderator_innen gegenüber den Jugendlichen erhoben werden. Es geht darum, herauszufinden, wie ressourcenorientiert sie die Jugendlichen sehen.
Teil F	Unterstützungsmassnahmen
	Hier geben die Teilnehmenden an, inwiefern die Schulungstage, die Supervision und bereits vorhandene Materialien sie auf die Aufgabe als Moderator_in vorbereitet haben und welche zusätzlichen Massnahmen sowie Hilfsmittel sie sich noch wünschen.
Teil G	Rahmenbedingungen in der Schule
	Hier geben die Teilnehmenden an, welche Zeiten, Abstände, Gruppengrößen, Settings und Voraussetzungen sie als relevant erachten, um die Gruppengespräche erfolgreich durchzuführen.
Teil H	Abschluss der Umfrage
	Die Teilnehmenden haben hier die Möglichkeit, eine Rückmeldung zur Umfrage, zum Projekt oder zur Methode zu geben.

Die Umfrage wurde auf LimeSurvey erstellt, welches ohne Aufwand ein professionell gestaltetes Design ermöglichte. Ebenso konnte die Funktion einer Fortschrittsanzeige implementiert werden, welche visualisiert, wo Teilnehmende in der Befragung stehen und wie viele Fragen schon bewältigt wurden, was helfen kann, vorzeitige Abbrüche zu verhindern (ebd.).

Pretest

Um allfällige Unklarheiten aufzudecken und um die Benutzerfreundlichkeit und die Dauer des Fragebogens zu testen, wurde, wie von Kuckartz (2009) angeraten, ein Pretest durchgeführt. Die Umfrage der vorliegenden Arbeit wurde der Begleiterin der Masterarbeit und einem Teil des Projektteams «Empower Peers 4 Careers» vorgelegt. Der Pretest wurde mit insgesamt vier Probanden durchgeführt. Bei einem Probanden wurden durch Zuschauen beim Ausfüllen und anhand der Methode «lautes Denken» Verständnisschwierigkeiten sowie Unklarheiten beobachtet und notiert. Auf Basis der Rückmeldungen und der Beobachtungen wurden dann gewisse Fragen umformuliert, weggelassen oder ergänzt. Die Bearbeitungszeit wurde angepasst und die Struktur wurde leicht verändert. Der Fragebogen ist im Anhang 9.3 einzusehen.

4.3.2 Überprüfung der Gütekriterien

Bis auf einige wenige offene Fragen, welche in den Bereich der qualitativen Forschung gehören, wird bei dieser Arbeit quantitativ geforscht. Als Gütekriterien der quantitativen Methode gelten **Reliabilität, Objektivität und Validität** (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 175). Im Folgenden werden diese Kriterien kurz beschrieben und für die vorliegende Arbeit beurteilt.

Reliabilität oder auch die Zuverlässigkeit eines Erhebungsinstrumentes bedeutet, dass das Merkmal, das gemessen wird, genau und ohne Messfehler erfasst wird (vgl. Sikora, 2015, S. 78). In der vorliegenden Arbeit ist Reliabilität in dem Sinn gegeben, dass die Befragten bei einer erneuten Erhebung unter ähnlichen Umständen mit derselben Erfahrung ähnliche Antworten geben würden. Um die interne Konsistenz der latenten Variablen (Einschätzungen zur Umsetzung und Haltungen bezüglich Konzepts und Jugendlichen) zu bestimmen, wurde Cronbachs Alpha für gewisse Multi-Item-Skalen berechnet. **Mit Cronbachs Alpha von = .93 bis = .74 war die interne Konsistenz exzellent bis akzeptabel** (Blanz, 2021) (vgl. Anhang 9.4.1).

Objektivität stellt sicher, dass das ganze Verfahren – also die Erhebung, die Auswertung und die Interpretation – unabhängig vom Untersucher ist. Ein Ergebnis wäre also vollkommen objektiv, wenn verschiedene Forscher unabhängig voneinander zum selben Ergebnis kämen (ebd.). Durch die Onlinebefragung und die damit verbundene **Anonymität konnte sichergestellt werden, dass die Befragten von der Autorin nicht beeinflusst wurden**. Die Interpretation der vorwiegend deskriptiv ausgewerteten Daten hingegen würde von einer anderen Person wahrscheinlich unterschiedlich ausfallen.

Validität liegt dann vor, wenn ein Erhebungsinstrument das misst, was es zu messen vorgibt (ebd.). Valide Ergebnisse zu erhalten, ist besonders im Bereich Schule und Bildung eine Herausforderung, da etwas gemessen werden soll, was nicht gemessen werden kann (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 176). Aus diesem Grund wurde die Fragestellung, welche der Untersuchung zugrunde liegt, zusammen mit wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen der HfH in mehreren Durchläufen operationalisiert.

4.3.3 Durchführung der Umfrage

Der Link zur Online-Umfrage wurde per E-Mail verschickt. Im Begleitschreiben (vgl. Anhang 9.2) wurden die Moderatorinnen und Moderatoren auf die Signifikanz des Ausfüllens des Fragebogens für die Autorin sowie für das ganze Projekt aufmerksam gemacht. Ebenso wurde auf die Ziele der Forschungsarbeit, auf die Vertraulichkeit und auf die Anonymität der Befragten, auf die ungefähre Bearbeitungsdauer sowie auf den Bearbeitungszeitraum hingewiesen. Zusätzlich wurde die E-Mail-Adresse der Autorin angegeben, um die Möglichkeit zu bieten, bei Unsicherheiten Rückfragen stellen zu können.

Befragte Personen

Es wurden alle Moderator_innen zur Umfrage eingeladen, welche im Herbst des Jahres 2021 die Schulungstage besucht hatten. Einige von ihnen mussten aus beruflichen oder privaten Gründen das Projekt frühzeitig beenden. Sie wurden trotzdem angeschrieben und gebeten, die Fragen zu beantworten, da ihre Erfahrungen aus der Zeit, in der sie die Gesprächstreffen durchgeführt hatten, nicht verloren gehen sollten. Insgesamt wurde der Fragebogen 14 Personen zugeschickt.

Erhebungszeitraum

Die befragten Personen wurden gebeten, die Online-Umfrage innerhalb von drei Wochen auszufüllen. Eine Woche vor Ablauf der Frist wurde eine Erinnerungsmail verschickt, denn ein hoher Rücklauf ist von grosser Bedeutung, um verwertbare Daten zu bekommen.

4.3.4 Aufbereitung und Auswertung der Daten

Nach dem Abschluss der Befragung wurden die Daten (vgl. Anhang 9.5) aus der Umfragesoftware LimeSurvey in das Statistikprogramm SPSS 29 exportiert. Als Erstes wurden die Daten für die weitere Auswertung aufbereitet und modifiziert. Neue Variablen (Multi-Item-Skalen) wurden berechnet und die fehlenden Werte wurden definiert.

Abhängig vom Typ der Frage (nominal, ordinal oder metrisch) wurden die Daten unterschiedlich aufbereitet. Die nominal- und ordinalskalierten Fragen wurden primär anhand von Häufigkeitszählungen ausgewertet und mittels Grafiken sowie Tabellen veranschaulicht. Zusätzlich wurden jeweils der Median und der Modus errechnet. Durch diese Auszählung und Darstellung der Häufigkeiten können Tendenzen sowie Abweichungen aus dem Datensatz herausgearbeitet werden (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 266). Von den metrischskalierten Items (zum Beispiel gewissen Likertskalen zur Einschätzung der Umsetzung und Haltung) wurden der Mittelwert und die Standardabweichung berechnet. Um von diesen Ergebnissen anschauliche Grafiken und Tabellen zu erstellen, wurden die neugewonnenen Daten nach Excel übertragen. Einige Items wurden mit einer Kreuztabelle ausgewertet, um eine mögliche Beziehung festzustellen. Das Korrelationsmass von Pearson wurde verwendet, um einen möglichen Zusammenhang zwischen jeweils zwei der latenten Variablen (Einschätzungen zur Umsetzung und Haltungen bezüglich des Konzepts und der Jugendlichen) zu ermitteln und herauszufinden, wie stark dieser ausgeprägt ist. Kommentare sowie Antworten auf offene und halboffene Fragen wurden, sofern dies möglich war, zusammengefasst und werden im Anschluss an die dazugehörige Hauptfrage aufgeführt.

5 Darstellung der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Umfrage dargestellt. Zunächst wird die Stichprobe beschrieben. Im Anschluss daran werden die Ergebnisse präsentiert und abschliessend werden die Fragen, welche dieser Arbeit zugrunde liegen, beantwortet.

5.1 Zusammensetzung der Stichprobe

Von den vierzehn Moderator_innen, welchen die Umfrage zugesandt wurde, nahmen elf teil. Davon füllten zehn den Fragebogen vollständig aus. Eine Person brach die Umfrage nach dem Themenblock «Durchführungsbedingungen» ab. Bei der Präsentation der Ergebnisse wurden daher für den Themenblock «Durchführungsbedingungen» alle elf Datensätze berücksichtigt und für die darauf folgenden Auswertungen die zehn verbleibenden Datensätze.

Rund die Hälfte der elf Umfrageteilnehmenden arbeitet an einer Sonderschule, die andere in einer Regelschule, eine Person machte zum Arbeitsort keine Aussage. Vier Moderator_innen arbeiten als Schulische Heilpädagog_innen (SHP), zwei als Klassenlehrpersonen, drei kommen aus dem sozialpädagogischen Bereich und zwei haben eine Leitungsfunktion in der jeweiligen Schule inne.

Abbildung 8: Übersicht über Funktion und Schule der Moderator_innen

Vier der zehn befragten Moderator_innen haben das Projekt während der Durchführungsphase abgebrochen. Zwei waren Lehrpersonen aus der Regelschule und die anderen beiden Sozialpädagogen einer Sonderschule. Die Gründe, die für den Abbruch angeführt wurden, sind in Tabelle 3 aufgeführt.

Tabelle 3: Gründe für Projektabbrüche

Schulform	Funktion	Gründe für Projektabbruch
Sonderschule	Soz.-päd.	Personalmangel
Regelschule	KLP	Stellenwechsel
Sonderschule	Soz.-päd.	Zu grosse Altersdurchmischung der Klasse und keine SuS mit dem Thema Berufswahl
Regelschule	SHP	SuS sahen keinen Sinn in den Gesprächen, belastetes Klassenklima, Konflikte im Lehrerteam, kein vertrauensvolles Setting

5.2 Präsentation der Ergebnisse anhand der Themenbereiche

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Erhebung anhand der Themenbereiche der Umfrage beschrieben und dargestellt.

5.2.1 Durchführungsbedingungen der Gruppengespräche

Zwei Moderator_innen (18 %) führten die Gespräche mit der eigenen Klasse durch, fünf (45 %) mit einer fremden Klasse, drei (27 %) mit Gruppen aus SuS von verschiedenen Klassen und eine Person (9 %) mit einer Jahrgangsklasse als Lehrperson für Berufliche Orientierung. Knapp die Hälfte der Moderator_innen (46 %) führte die Gruppengespräche während des Erhebungszeitraumes zwischen elf- und neunzehnmal durch (vgl. Abb. 9). Die meisten hielten sich an die vorgeschlagene Kadenz von 14 Tagen. Zwei (18 %) der zehn Umfrageteilnehmenden gaben unter «Sonstiges» an, die Gesprächstreffen unregelmässig durchgeführt zu haben (vgl. Abb.10).

Ich habe das Projekt bis zum jetzigen Zeitpunkt ... durchgeführt.

Abbildung 9: Anzahl der Gruppengespräche während des Erhebungszeitraumes (n = 11)

In welchem Rhythmus hast du die Gesprächstreffen durchgeführt?

Abbildung 10: Rhythmus der Gruppengespräche während des Erhebungszeitraumes (n = 11)

Nur zwei Moderator_innen (18 %) war es möglich, die Gruppengespräche ohne Unterbrechungen durchzuführen. Von den anderen wurden die in Tabelle 4 genannten Gründe für die Unterbrechung erwähnt.

Tabelle 4: Begründungen für Unterbrechungen

Anzahl Nennungen	Gründe für Unterbrechungen
1	Personalmangel
2	Krankheit der moderierenden Person
1	Zu viele SuS der Gruppe sind abwesend (krank, auf Kurve, am Schnuppern)
1	Exkursionen
1	Unterbrechung auf Wunsch des Klassenlehrers
1	Themen aus der Berufswahl haben mehr Zeit in Anspruch genommen und diese wurden den Gesprächen vorgezogen
1	Klassendynamik: Gewaltstrukturen in der Klasse wurden entdeckt, diese mussten erst gelöst werden

Vier Moderator_innen (37 %) gaben an, als einzige Person im Schulhaus an diesem Projekt beteiligt gewesen zu sein. Die anderen hatten mindestens eine weitere Person im Team, welche Gruppengespräche durchführte.

Ebenfalls 37 % der Moderator_innen erwähnten, dass jeweils nicht alle SuS der Gruppe oder Klasse an den Gesprächstreffen teilnahmen. Die Gründe dafür sind in der folgenden Tabelle aufgelistet.

Tabelle 5: Gründe für die teilweise Teilnahme der SuS

Schulform	Gründe für die teilweise Teilnahme der SuS
Sonderschule	Altersdurchmischte Klassen, nicht alle wollten teilnehmen
Sonderschule	Abwesenheit oder Krankheit
Keine Angabe	Klassendynamik machte es unmöglich, dass alle teilnehmen konnten
Sonderschule	Verweigerung

Wenn die Moderationsperson mitgerechnet wird, welche die Gruppe teilte und danach mit acht SuS Gesprächsgruppen bildete, führte etwa die Hälfte der Moderator_innen die Gruppengespräche mit sechs bis zehn Jugendlichen durch (vgl. Abb. 11).

Mit welcher Gruppengrösse hast du die Gruppentreffen durchgeführt?

Abbildung 11: Gruppengrösse während des Erhebungszeitraums (n = 11)

Alle Umfrageteilnehmenden haben an beiden Schulungstagen teilgenommen. Die Supervisionen, welche alle drei bis vier Monate online stattfanden, wurden unterschiedlich oft besucht. Tabelle 6 gibt einen Überblick über den Besuch.

Tabelle 6: Besuch Supervision

Anzahl Supervisionen	Teilnahme	Teilnahme bei Moderatoren mit Projektabbruch
1		2
2	2	
3	4	1
4	1	1
Gesamt	7	4

11

5.2.2 Einschätzung zur Umsetzung der Gruppengespräche

Die an der Umfrage teilnehmenden Moderator_innen wurden gebeten, die Umsetzung der Gruppengespräche einzuschätzen, zum einen mit Fokus auf die SuS und zum anderen mit Fokus auf sich selbst.

Die Ergebnisse zeigen auf, dass die Moderator_innen der Meinung sind, dass es den Jugendlichen gelegentlich bis oft gelingt, sich auf ein Problem zu einigen, gemeinsame Lösung zu erarbeiten und sich dabei im selben Mass kooperativ zu verhalten. Was besprochen wurde, blieb dann, gemäss Einschätzung der moderierenden Person, auch meist vertraulich (vgl. Abb. 12).

Abbildung 12: Einschätzung Umsetzung mit Fokus auf die SuS (abgebildet ist der Mittelwert)

Am schlechtesten bewertet wurden die Ausdauer der Jugendlichen, positive und negative Gefühle zu erkennen ($M = 2.90$, $SD = 1.10$), wie auch die Teilnahme aller Gruppenteilnehmer_innen am Gespräch ($M = 2.90$, $SD = 1.20$). Dass alle Jugendlichen am Anfang der Runden ein Problem zu benennen vermochten, war im Schnitt nur gelegentlich möglich ($M = 3.20$, $SD = 1.62$), wobei bei diesem Item die höchste Standardabweichung und somit die grössten Unterschiede zwischen den Einschätzungen der Moderatoren innerhalb der Skala gefunden wurden. Dies weist darauf hin, dass es bei einigen Gruppen möglich war und bei den anderen eher selten.

Aus der Skala zur Einschätzung der Umsetzung mit Fokus auf die Moderator_innen selbst (vgl. Abb. 13) lässt sich herauslesen, dass sich die Umfrageteilnehmenden in ihrer Rolle als Moderator_in kompetent fühlten ($M = 4.3$, $SD = .73$). Ebenso gelang es ihnen laut Selbsteinschätzung oft, die Verantwortung der Problemlösung an die Jugendlichen abzugeben ($M = 4.20$, $SD = .63$) und so wenig wie möglich, aber so oft wie nötig zu intervenieren ($M = 4.3$, $SD = .82$). Die Daten zeigen ebenso, dass die grössten Schwierigkeiten darin lagen, die Gruppe mit den eigenen Interventionen und Fragen

wieder zum Thema zurückzubringen (M = 3.60, SD = .84), die einzelnen Gruppenmitglieder nicht direkt anzusprechen (M = 3.50, SD = 1.18) und sich generell zurückzuhalten (M = 3.50, SD = 1.08).

Abbildung 13: Einschätzung Umsetzung mit Fokus auf die Moderator_innen (abgebildet ist der Mittelwert)

Werden die beiden Skalen (Abb. 12 und Abb. 13) miteinander verglichen, zeigt sich, dass in der Skala der Moderator_innen im Schnitt höhere Werte (M = 4.03, SD = .50) als bei der Skala der SuS (M = 3.38, SD = .72) erhoben wurden (vgl. Anhang 9.4.2).

Aus den Antworten auf die offenen Fragen, was die Moderator_innen einer Kollegin oder einem Kollegen empfehlen würden, der mit diesen Gesprächstreffen beginnen möchte, und was die Tücken dieser Methode seien, konnten folgende Hinweise zusammengefasst werden:

- **Methodentreue, Gesprächsablauf und Regeln**

Mehrfach wurde erwähnt, dass es hilfreich sei, sich strikt an die Struktur und Vorgaben der Methode zu halten. Es wurde ermutigt «dran zu bleiben», nicht zu schnell aufzugeben, der Gruppe Zeit zu lassen und die Regeln immer wieder von Neuem einzufordern. In Bezug auf die Gesprächsregeln wurde erwähnt, dass es sachdienlich sein könnte, sie im Vorfeld mit der Gruppe zu erarbeiten und zu visualisieren. Ebenso wurde empfohlen, den Gesprächsablauf vorgängig an einem «Pseudoproblem» einzuführen.

Der enge Rahmen und die klaren Strukturen der Methode wurden indessen nicht nur als Stärke der Methode gesehen. Eine Person kritisierte die mangelnde Methodenflexibilität und

empfahl explizit, die Methode nicht nach der Idealvorgabe zu moderieren, sondern den Mut zu haben, abzuweichen, um der Gruppe gerecht zu werden, da Klassen mit disziplinarischen Problemen eine stärkere Führung einfordern würden als vom Manual vorgegeben. Eine andere Person gab zu bedenken, dass es bei einer grossen Klassendynamik anspruchsvoll sei, an einen festen Ablauf gebunden zu sein.

Des Weiteren sah eine teilnehmende Person eine Schwierigkeit darin, dass alle Jugendlichen ein Problem benennen und sich äussern müssen. Sie war der Meinung, dass diese Methode daher auch zu einer Überforderung der Jugendlichen führen könnte.

- *Zusammensetzung und Grösse der Gesprächsgruppen*

Es wurde empfohlen, die Teilnahme der SuS an diesen Gesprächstreffen freiwillig zu machen und die Gruppen von Beginn an mit Bedacht zusammenzustellen. Ebenso wurde erwähnt, dass der Gesprächsverlauf bei grossen Gruppen teilweise zäh verlief und kleinere Gruppen daher vorteilhafter seien.

- *Rolle als Moderator*

Es wurde angeraten, über die eigene Rolle während der Gesprächstreffen nachzudenken und die Erwartungen an sich selbst nicht zu hoch zu setzen. Mehrfach wurde erwähnt, dass es eine Herausforderung sei, sich wirklich aus dem Geschehen herauszuhalten, auch wenn man eine gute Idee hatte. Es sei anspruchsvoll, sich in Geduld zu üben, nicht «dreinzuschwatzen» und nicht zu versuchen, Einfluss zu nehmen, sondern es von den Jugendlichen herausgeschehen zu lassen.

- *Weitere Hinweise*

Es wurde darauf hingewiesen, sich Zeit für die Vorbereitung der Treffen zu nehmen und einen passenden Ort dafür zu suchen. Eine Person fände es sinnvoll, diese Methode bereits in der Primarschule einzuführen, damit sie dann in der Sekundarschule weitergeführt werden könnte. Mehrfach wurde erwähnt, dass die Vertraulichkeit und der Umgang mit vertraulichen Informationen eine zentrale Voraussetzung seien. Ausserdem wurde darauf aufmerksam gemacht, nur aus eigenem Entscheid, also wenn das Thema Interesse weckt, mit dieser Methode zu starten und lieber abzulehnen, falls sie «von einer oberen Instanz verordnet wird».

5.2.3 Einschätzung der Haltung der Moderator_innen gegenüber der Methode PGC und gegenüber den Jugendlichen

Bezüglich der Haltung gegenüber der Methode «Positive Peer Group Counseling» lässt sich feststellen (vgl. Abb. 14), dass die Umfrageteilnehmenden der Meinung waren, dass die Schülerinnen und Schüler durch die Gruppengespräche Erfolgserlebnisse erfahren konnten ($M = 4.50$, $SD = .53$).

Ebenso gaben sie an, dass die Treffen den Jugendlichen Möglichkeiten bieten würden, ihre Stärken zu zeigen und diese weiterzuentwickeln ($M = 4.20$, $SD = .92$). Es zeigte sich, dass die meisten Moderator_innen (80 %) hinter der Methode standen ($M = 4.30$, $SD = 0.99$), nur eine Person (10 %)

stimmte dem eher nicht zu und eine weitere (10 %) hatte dazu keine feste Meinung (vgl. Anhang 9.4.3 Tabelle C2). Analog dazu würde die Methode daher auch zu 80 % weiterempfohlen werden (vgl. Anhang 9.4.3 Tabelle C7). Die Frage, ob sich die Methode in den Schulbetrieb implementieren lässt, wurde eher kritisch beantwortet. Während drei Umfrageteilnehmende (33 %) dazu keine feste Meinung hatten und zwei (22 %) dagegen stimmten, waren drei der Meinung, dass dies eher möglich sei. Nur eine Person stimmte der Aussage voll und ganz zu (vgl. Anhang 9.4.3 Tabelle C4).

Abbildung 14: Haltung der Moderator_innen gegenüber der Methode PGC (abgebildet ist der Mittelwert)

Hinsichtlich der Haltung gegenüber den Jugendlichen zeigt Abbildung 15, dass es allen Moderator_innen eher leicht fiel, die Ressourcen der Jugendlichen zu sehen ($M = 4.20$, $SD = .42$). Zusätzlich waren sie der Meinung (90 %), dass auch kleine Erfolge der Jugendlichen ihre persönliche Entwicklung positiv beeinflussen könnten (vgl. Anhang 9.4.3 Tabelle D4). Es stimmten 22 % der Umfrageteilnehmenden der Aussage, dass auch Jugendliche mit höherem Unterstützungsbedarf in der Lage seien, sich gegenseitig zu beraten und zu helfen, eher nicht zu, die anderen 78 % waren der Meinung, dass dies möglich sei (vgl. Anhang 9.4.3 Tabelle D3).

Abbildung 15: Haltung der Moderator_innen gegenüber den Jugendlichen (abgebildet ist der Mittelwert)

Die Hälfte (50 %) der Moderator_innen gab an, dass es ihnen eher leicht fiel, die Verantwortung an die Gruppe abzugeben. Dagegen fiel es 40 % eher schwer. Eine Person gab an, keine Schwierigkeiten damit zu haben (vgl. Anhang 9.4.3 Tabelle D2).

Durch die erhobenen Daten konnte ein positiver Zusammenhang zwischen der Haltung der Moderator_innen gegenüber der Methode und der erfolgreichen Umsetzung der Gesprächstreffen seitens der SuSchülerinnen und Schüler nachgewiesen werden ($r = .675$, $p = .032$) (vgl. Anhang 9.4.6 Tabelle A). Ebenso korrelierte die Haltung der Moderator_innen gegenüber den Jugendlichen mit der erfolgreichen Umsetzung der Gesprächstreffen seitens der Schülerinnen und Schüler ($r = .696$, $p = .025$) (vgl. Anhang 9.4.6 Tabelle B). Weiterhin lässt sich ein positiver Zusammenhang zwischen der erfolgreichen Umsetzung der Moderator_innen und der erfolgreichen Umsetzung der Schülerinnen und Schüler feststellen, allerdings ohne statistische Signifikanz ($r = .605$, $p = .064$) (vgl. Anhang 9.4.6 Tabelle C). Vorsichtig und mit Bedacht (aufgrund der kleinen Stichprobe, $n = 10$) kann also formuliert werden, dass die erfolgreiche Umsetzung der Schülerinnen und Schüler und die Haltung der Moderator_innen gegenüber den Jugendlichen sowie dem Konzept sich gegenseitig beeinflussen.

5.2.4 Unterstützungsmassnahmen

Ein weiterer Teil der Fragen betraf das Themengebiet rund um Schulungstage, Supervision und wünschenswerte Unterstützungsmassnahmen. Aus Abbildung 16 ist die Einschätzung der Moderator_innen, wie hilfreich bestimmte Schulungs- und Weiterbildungsangebote wahrgenommen wurden oder wahrgenommen werden würden, ersichtlich. Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass die Supervisionen einen positiven Einfluss gehabt zu haben scheinen ($M = 4.00$, $SD = .67$). Ein grosser Teil der Umfrageteilnehmenden (80 %) gab an, dass es ziemlich bis völlig zutraf, dass die Supervision sie stärke, bei den restlichen 20 % traf es nur teils-teils zu (vgl. Anhang 9.4.3 Tabelle E2).

Abbildung 16: Unterstützungsmassnahmen – Schulungstage, Supervision, Hospitation und kollegiale Beratung (abgebildet ist der Mittelwert)

Ebenso zeigt sich, dass 70 % der Umfrageteilnehmenden ziemlich bis völlig der Meinung waren, dass die Schulungstage sie gut auf ihre Rolle als Moderator_in vorbereitet hätten. Knapp ein Drittel (30 %) gab an, dass dies nur teilweise der Fall gewesen sei (vgl. Anhang 9.4.3 Tabelle E1). Ein breiteres Spektrum an Antworten zeigt sich bei den Fragen nach einer allfälligen Hospitation oder einer kollegialen Beratung. Während zwei Drittel (66 %) eine kollegiale Beratung hilfreich fänden, trifft das für zwei Personen (22 %) gar nicht und für eine Person (11 %) teilweise zu (vgl. Anhang 9.4.3 Tabelle

E5). Ein gegenseitiges Hospitieren empfänden gut die Hälfte (55 %) der befragten Moderator_innen als hilfreich, um mit anspruchsvollen Situationen in Zusammenhang mit den Gesprächstreffen zurechtzukommen, für zwei weitere Personen (22 %) trifft dies nur teilweise zu, während die restlichen beiden Moderatoren dieses Angebot als wenig bis gar nicht hilfreich erachteten (vgl. Anhang 9.4.3 Tabelle E4).

In den Antworten auf die offene Frage, welche Unterstützung sie sich sonst noch gewünscht hätten, kam zur Sprache, dass es zum einen hilfreich wäre, «wenn weitere Personen im Schulhaus mitmachen würden», und zum anderen wenn berücksichtigt würde, «dass es sich bei der Verantwortungsgabe um einen Prozess handelt: Eine schrittweise Annäherung in Richtung Zurückhaltung und Verantwortungsgabe, [dass] man nicht von Beginn an dem Ideal entsprechen [muss]».

Weiterhin wurden die Umfrageteilnehmenden gebeten, zu beurteilen, wie hilfreich sie zusätzliches didaktisches Material einschätzen (vgl. Abb. 17). Grundsätzlich lässt sich aufgrund der erhobenen Daten sagen, dass bei vielen Umfrageteilnehmenden alle Materialien als hilfreich erachtet werden (vgl. Anhang 9.4.3 Tabellen F1 - F8). Ein Wortspeicher für die Jugendlichen zum Thema Gefühle wurde von allen als mindestens hilfreich (M = 4.40, SD = .52) bewertet. Als ähnlich nützlich wurden ein Erklärvideo für die Jugendlichen (M = 4.20, SD = .92), Problembeispiele in Form einer Liste (M = 4.20, SD = .79) und eine didaktische Broschüre für Moderator_innen (M = 4.10, SD = .57) beurteilt. Die Bewertung der PowerPoint-Präsentation, welche durch das Treffen führt, wies zwei gegensätzliche Lager auf: 40 % bewerteten diese Unterstützung als nicht hilfreich, während weitere 40 % fanden, sie sei sehr hilfreich. Zusätzliche 20 % erachteten sie als hilfreich (vgl. Anhang 9.4.3 Tabelle F2).

Abbildung 17: Unterstützungsmassnahmen – didaktische Hilfsmittel (abgebildet ist der Mittelwert)

Die Frage, für welche Schritte des Gesprächsablaufs eine zusätzliche Unterstützung hilfreich wäre, bearbeiteten sechs der zehn Umfrageteilnehmenden. Aus den Antworten geht hervor, dass besonders

die Schritte rund um die Problembenennung⁵, die Problemfindung und die Problemschilderung zusätzlichen Unterstützungsbedarf aufweisen.

Tabelle 7: Häufigkeiten – zusätzlicher Unterstützungsbedarf für die verschiedenen Schritte (n = 6)

Schritte des Gesprächsablaufs	n	Prozent der Fälle	Was genau wäre hilfreich?
Einführung ins Konzept allgemein	2	33,3 %	Erklärvideo Portraits von Jugendlichen
Problemfindung	3	50,0 %	Problemlisten
Problemschilderung	4	66,7 %	Problemlisten
Klärung des Sachstandes	2	33,3 %	
Nachfragen zur Gefühlslage	2	33,3 %	mögliche Optionen an Gefühlen
Lösungsmöglichkeiten entwerfen	3	50,0 %	kreative Lösungen «Thinking out of the box»

5.2.5 Rahmenbedingungen in der Schule

Die vom Projektteam vorgeschlagene Zeitdauer von einer Lektion wurde von etwas mehr als der Hälfte der Befragten als kurz oder eher kurz beurteilt, 30 % empfanden sie als genau richtig und eine Person beschrieb sie als eher lang (vgl. Abb. 18). Unter den Kommentaren vermerkte eine Person Folgendes: «1.5 Lektionen wären besser. Einstimmungsrunde und Problembenennung brauchen Zeit». Weiter wurde darauf hingewiesen, dass eine grössere Gruppe (mehr als zehn SuS) mehr Zeit beanspruche. Ebenso wurde erwähnt, dass eine Lektion zu lange sein könne, wenn keine Probleme genannt würden.

Die Zeitdauer (1 Lektion) der Gruppentreffen fand ich

Abbildung 18: Ideale Zeitdauer der Gesprächstreffen (n = 10)

Welchen Abstand der Gruppentreffen schätzt du als ideal ein?

Abbildung 19: Idealer Abstand der Gesprächstreffen (n = 10)

⁵ Der Schritt «Problembenennung» wurde in der Erhebung vergessen. Die Autorin geht aber aufgrund ihrer Anwesenheit bei den Supervisionen davon aus, dass im Speziellen dieser Punkt zusätzlicher Unterstützung bedarf.

Abbildung 19 zeigt auf, dass 50 % der Umfrageteilnehmenden den Abstand von 14 Tagen zwischen den Gruppentreffen als ideal erachten, während 30 % eine Woche und 20 % einen Monat bevorzugen. Bezüglich des idealen Durchführungszeitpunkts im Tag oder in der Woche lassen sich bei den neun Moderator_innen, welche diese Frage bearbeitet haben, keine klaren Tendenzen feststellen (vgl. Tabelle 8).

Tabelle 8: Häufigkeiten – Welche Zeiten haben sich für die Gruppentreffen bewährt? (n = 9)

Zeiten	n	Prozent der Fälle	Bemerkungen
Morgen	5	55,6 %	
Nachmittag	6	66,7 %	Randstunde nach der Schule gibt eine Form von Entspannung
Zu Beginn der Woche	2	22,2 %	
Mitte der Woche	3	33,3 %	
Zum Abschluss der Woche	2	22,2 %	

Die Frage, ob Unterbrechungen wie Ferien eine Auswirkung auf die Gruppentreffen hatten, wurde einheitlich verneint (vgl. Anhang 9.4.3 Tabelle I).

Bezüglich der Gruppengrösse lässt sich feststellen, dass Gesprächstreffen mit sechs bis zehn Schülerinnen und Schülern als ideal angesehen wurden (vgl. Abb. 20). Wenn die Daten der Gruppengrösse während des Erhebungszeitraums mit der idealen Gruppengrösse verglichen werden, ist ersichtlich, dass die meisten Moderator_innen ihre jeweilige Anzahl von Jugendlichen als ideal erachten. Die Ausnahme sind allerdings diejenigen Moderator_innen, welche mit einer Gruppe von mehr als zwanzig Teilnehmer_innen gestartet sind. Beide würden eine Gruppengrösse von sechs bis zehn Schülerinnen und Schüler als idealer einschätzen.

Welche Gruppengrösse ist ideal?

Abbildung 20: Ideale Gruppengrösse

Die Umfrageteilnehmenden beurteilten auch, welche schulischen Rahmenbedingungen sie aufgrund ihrer Erfahrung mit den Gesprächstreffen als wichtig erachten würden (vgl. Abb. 21). Die Meinungen lagen teilweise weit auseinander. Die Häufigkeitsauszählungen (vgl. Anhang 9.4.3 Tabellen G1-G7)

weisen aber aus, dass alle erfragten Aspekte von einem Grossteil der Moderator_innen als wichtig erachtet wurden.

Abbildung 21: Rahmenbedingungen – wichtige Voraussetzungen im Schulhaus (abgebildet ist der Mittelwert)

Die Möglichkeit, einen weiteren Raum zu nutzen, schnitt dabei am besten ab. Der Austausch und die Unterstützung im Team wurden von mehr als der Hälfte der Befragten als wichtig bis sehr wichtig erachtet, 30 % beurteilten dies indes als nicht bis überhaupt nicht wichtig.

Bei der Frage, wer als Moderator_in geeignet sei, waren sich die Umfrageteilnehmenden weitgehend einig, dass sich sowohl **Schulsozialarbeiter_innen wie auch Sozialpädagogen im schulischen Kontext für diese Rolle eignen. Im Vergleich dazu schnitten Schulleiter_innen bedeutend schlechter ab, wobei die Meinungen weit auseinander lagen (vgl. Anhang 9.4.3 Tabelle H5).**

Abbildung 22: Rahmenbedingungen – geeignete Personen als Moderator_in (abgebildet ist der Mittelwert)

6 Diskussion der Ergebnisse

Im vorherigen Kapitel wurden die Ergebnisse der Umfrage dargestellt. Das Ziel dieses Kapitels ist nun, diese zu reflektieren, indem die Schwächen des Forschungsvorgehens erörtert werden und mögliche Erklärungen für die beobachteten Resultate vorgeschlagen werden. Die Ergebnisse werden mit der vorhandenen Literatur verglichen und es wird untersucht, inwiefern sie mit der bisherigen Forschung übereinstimmen sowie welche neuen Erkenntnisse die vorliegende Arbeit liefert. Abschliessend werden Empfehlungen für den Einsatz von «Positive Peer Group Counseling» im schulischen Kontext formuliert und es werden offene Fragen sowie ungelöste Probleme benannt, die in weiteren Untersuchungen berücksichtigt werden könnten.

6.1 Einschränkungen des Forschungsvorgehens

Im Folgenden werden die wesentlichsten Einschränkungen dargestellt, welche im Rahmen dieser Arbeit aufgetreten sind. Eine kritische Auseinandersetzung mit diesen Einschränkungen ermöglicht eine realistische Einschätzung der Ergebnisse und eine Reflexion darüber, welche Aspekte möglicherweise nicht ausreichend berücksichtigt werden konnten.

Begrenzte Repräsentativität

Eine Stichprobe von nur zehn Personen ist nur begrenzt repräsentativ. Je kleiner die Stichprobe ist, desto grösser ist das Risiko von Verzerrungen oder zufälligen Abweichungen der Daten. Daher ist es von Bedeutung, die Ergebnisse dieser Umfrage vorsichtig zu interpretieren und keine allgemeinen Schlüsse zu ziehen (vgl. Hug et al., 2020, S. 177).

Geringe statistische Power

Mit nur zehn Umfrageteilnehmenden ist es schwierig, statistische Unterschiede oder Zusammenhänge zwischen den Variablen zu finden. Es könnte sein, dass bestimmte Effekte in der Population vorhanden wären, aber aufgrund der begrenzten Grösse der Stichprobe nicht erkannt werden konnten (vgl. Bortz & Döring, 2006, S. 602 ff.).

Unzureichende Validität und Reliabilität

Bei einer kleinen Stichprobe besteht ein höheres Risiko von Messfehlern oder unerwarteten Ausreissern. Es kann sein, dass der eingesetzte Fragebogen nicht zuverlässig genug war oder dass die Umfrageteilnehmenden die Fragen nicht korrekt beantwortet haben. Gut durchdachte und strukturierte Fragebögen erhöhen die Chance, dass die Befragten ernsthaft antworten. Trotzdem gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten für eine Verfälschung der Antworten, welcher Forschende sich bewusst sein sollten (vgl. Beller, 2008, S. 43). Bortz und Döring (2006) erwähnen beispielsweise Erinnerungsfehler bei weiterzurückliegenden Ereignissen oder das Bedürfnis gewisser Teilnehmer_innen, ein ganz bestimmtes Bild von sich zu vermitteln. Die Validität und die Reliabilität der Daten kann dadurch eingeschränkt werden. Durch eine anonymisierte und bei den meisten zeitnahe Erhebung der Daten wurde versucht diesen Einschränkungen entgegenzuwirken.

6.2 Beantwortung der Fragestellungen und Interpretation der Ergebnisse

Im Mittelpunkt dieser Arbeit stand die Frage, wie sich die Methode PGC im Kontext Schule erfolgreich umsetzen lässt. Zunächst wird daher erläutert, inwieweit die Umfrageteilnehmenden ihre eigene Umsetzung der Methode sowie diejenige der Schülerinnen und Schüler als erfolgreich bewerteten. Im Anschluss daran werden die, aus der Hauptfrage abgeleiteten, Unterfragen beantwortet, indem die Ergebnisse der Umfrage noch einmal zusammenfassend dargestellt und dann im Kontext der Literatur und des aktuellen Forschungsstandes interpretiert werden.

Die Einschätzung der Umfrageteilnehmenden deutet darauf hin, dass sie der Meinung sind die Rolle der Moderatorin oder des Moderators mehrheitlich erfolgreich umgesetzt zu haben. Sie fühlten sich in der moderierenden Rolle kompetent und konnten laut ihrer Selbsteinschätzung die Verantwortung der Problemlösung den Jugendlichen meist abgeben und intervenierten so wenig wie möglich, aber so oft wie nötig. Allerdings wurde es immer wieder als eine Herausforderung angesehen, die Gruppe mit kurzen Interventionen und Führungsfragen zum eigentlichen Thema zurückzubringen, einzelne Gruppenmitglieder nicht direkt anzusprechen sowie sich ganz generell zurückzuhalten. Betreffend Umsetzung von PGC seitens der Jugendlichen bemerkten die Umfrageteilnehmenden positiv, dass es den Gruppen gelang, sich jeweils auf ein Problem zu einigen und dann dafür kooperativ eine Lösung zu finden. Ebenso positiv wurde bemerkt, dass das Besprochene, laut Einschätzung der Umfrageteilnehmenden, in der Regel vertraulich blieb. Als Schwierigkeiten identifizierten die befragten Moderator_innen die aktive Teilnahme aller Gruppenmitglieder am Gespräch sowie die Fähigkeit zu Beginn der Runden ein Problem zu nennen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Methode der Gruppengespräche, aus Sicht der Umfrageteilnehmenden, zu einem grossen Teil erfolgreich umgesetzt wurde, aber durchaus auch Herausforderungen und Schwierigkeiten auftraten. Die Einschätzungen der befragten Moderator_innen geben Hinweise darauf, dass die Methode effektiv realisiert werden kann, wenn die Struktur und die Vorgaben der Methode eingehalten werden (vgl. Kapitel 2.3.1 und 2.3.2). Gleichzeitig sind aber auch Flexibilität sowie Anpassungsfähigkeit der Moderator_innen gefragt, um der jeweiligen Situation und den Bedürfnissen der Gruppe gerecht zu werden (vgl. Kapitel 2.4).

Folgend werden die Unterfragen beantwortet, indem zuerst die dazugehörigen Ergebnisse zusammengefasst präsentiert und anschliessend diskutiert werden.

Welche Rahmenbedingungen werden von den Moderator_innen im Schulsetting als hilfreich erachtet?

Aufgrund der erhobenen Daten lässt sich zusammenfassend sagen, dass die Moderator_innen des Projekts «Empower Peers 4 Careers» folgende Rahmenbedingungen als hilfreich erachten:

- *Gesprächsdauer:*
Die Möglichkeit, mehr als eine Lektion für die Gesprächstreffen aufwenden zu können, insbesondere dann, wenn die Gruppe mehr als zehn Jugendliche umfasst.
- *Rhythmus:*
Die Moderator_innen bevorzugen einen Abstand von 14 Tagen zwischen den Treffen, verbunden mit der Möglichkeit, den Rhythmus den Bedürfnissen der Gruppe anzupassen.
- *Gruppengrösse:*
Die Treffen mit einer Gruppengrösse von sechs bis zehn Schülerinnen und Schülern durchzuführen und damit verknüpft die Option zu haben, grössere Klassen zu teilen, einen zweiten Raum zu nutzen und Unterstützung durch eine weitere Lehrperson oder Klassenassistenten zu erhalten.
- *Zusammenarbeit:*
Die Moderator_innen wünschen sich, im Schulhausteam nicht die einzige Person zu sein, welche diese Methode anwendet, damit Gelegenheiten für einen Austausch und eine gegenseitige Unterstützung ermöglicht werden.
- *Moderator_in:*
Die Rolle der moderierenden Person mit einer Lehrperson – oder bevorzugt mit einer Fachkraft aus dem sozialpädagogischen Bereich – zu besetzen.
- *Unterstützung:*
Bei der Durchführung dieser Gesprächstreffen wünschen sich die Teilnehmenden die Unterstützung der Schulleitung.

In den kommenden Abschnitten werden diese Punkte näher erläutert und diskutiert.

Gesprächsdauer:

Die Möglichkeit, mehr als eine Lektion für die Gesprächstreffen aufzuwenden und bei Bedarf flexibel anpassen zu können, scheint ein Anliegen zu sein. Möglicherweise ist dies ein wesentlicher Faktor, um sicherzustellen, dass die Gespräche ohne Druck und Hektik sowie tiefgründig und reflektierend erfolgen können. Bereits in der früheren Studie «Starke Schüler Machen Schule» (Sonderegger et al., 2018b) wurde einerseits der verfügbare Zeitrahmen als zu knapp bewertet und andererseits wurde der Wunsch für ein zusätzliches Gefäss ausserhalb der definierten Lektionen geäussert (vgl. Kapitel 2.5.1).

Rhythmus:

Die Ergebnisse lassen weiter erkennen, dass ein Abstand von 14 Tagen zwischen den Treffen ein zweckmässiger Rhythmus zu sein scheint. Eine Kadenz von zwei Wochen ist vermutlich angemessen, um das Engagement und die Kontinuität der Gesprächstreffen aufrecht zu erhalten, ohne dass zu viel Zeit von den anderen Lektionen dafür hergegeben werden muss. Darüber hinaus zeigt die Möglichkeit, den Rhythmus und die Dauer der Gespräche den Bedürfnissen der Gruppe anzupassen, dass Flexibilität und Anpassungsfähigkeit relevante Merkmale für eine erfolgreiche Umsetzung sein könnten.

Gruppengrösse:

Das Bedürfnis der befragten Moderator_innen, grössere Klassen zu teilen und die Gespräche mit sechs bis zehn Schülerinnen und Schülern durchzuführen, kann ein Hinweis darauf sein, dass die Gruppengrösse eine Rolle spielt und Gruppen deshalb auf eine angebrachte Grösse begrenzt sein sollten, um eine effektive Interaktion sowie eine konstruktive Unterstützung zwischen den Jugendlichen zu ermöglichen. Obwohl das Konzept PPC keine direkte Vorgabe der idealen Gruppengrösse für PGC-Treffen enthält, betonen Brendtro und Vorrath (1985), dass eine positive Peerkultur durch kleine Gruppengrössen, engagierte Moderator_innen und eine Atmosphäre der Offenheit sowie der Zusammenarbeit unterstützt wird. Die Gruppengrösse sollte also so gewählt werden, dass die Jugendlichen in Kontakt treten, sich aufeinander einlassen und Vertrauen entwickeln können, während gleichzeitig eine ausreichende Vielfalt an Persönlichkeiten sowie Perspektiven in der Gruppe vorhanden ist. Die ideale Gruppengrösse variiert demnach je nach Voraussetzungen und spezifischen Bedürfnissen der jeweiligen Gruppen. Allgemein scheint aber für die in dieser Studie befragten Moderator_innen eine Grösse von sechs bis zehn Jugendlichen eine effektive Gruppendynamik und ein optimales Gesprächsklima zu fördern, damit die verschiedenen Lernprozesse von PGC in Gang kommen können (vgl. Kapitel 2.3.3). Eine Gruppengrösse von weniger als sechs Personen hingegen könnte dazu führen, dass es schwierig wird, eine genügende Anzahl an Perspektiven und Erfahrungen einzubringen, während eine Gruppengrösse von mehr als zehn Jugendlichen bewirken könnte, dass es problematisch wird, jedes Gruppenmitglied angemessen zu hören sowie zu beteiligen und eine hinreichende Interaktion sowie Diskussion zwischen den Jugendlichen aufrechtzuerhalten. Für manche Jugendliche kann es schwierig sein, in grossen Gruppen über persönliche Dinge zu sprechen, weshalb sie sich eventuell zurückhalten würden. Überdies können auch für die Moderator_innen grössere Gruppen eine Herausforderung sein, weil es anspruchsvoller ist, den Überblick zu bewahren und sicherzustellen, dass die Regeln eingehalten werden und die Gruppe nicht ausser Kontrolle gerät. Die Verantwortung an die Gruppe abzugeben, würde dann unter Umständen auch schwerer fallen.

Wird eine Klasse aufgeteilt, ist die Verfügbarkeit eines weiteren Raumes beinahe unerlässlich. Die Option, die Gespräche nicht im Schulzimmer durchzuführen, kann aber noch weitere Vorteile mit sich bringen. Im Schulzimmer können die SuS möglicherweise das Gefühl haben, dass sie immer noch im Unterricht sind und beurteilt oder bewertet werden. Dies kann sich negativ auf ihre Offenheit sowie ihr Vertrauen auswirken und es ihnen schwer machen, sich wirklich auf die Gespräche einzulassen. Ein anderer Raum, der weniger formell ist, könnte jedoch dazu beitragen, dass sie sich freier und entspannter fühlen und daher eher bereit sind, über ihre Probleme und Herausforderungen zu sprechen. Darüber hinaus sind es die Jugendlichen im Schulzimmer eher gewohnt, Anweisungen zu befolgen. Lehrpersonen wiederum haben womöglich mehr Schwierigkeiten, im Schulzimmer Verantwortung abzugeben und sich zurückzunehmen, da sie dort in der Regel dafür verantwortlich sind, den Unterricht zu leiten sowie sicherzustellen, dass die Jugendlichen die Regeln befolgen und die Lernziele erreichen. Grundsätzlich darf bei PGC im schulischen Kontext nicht vergessen werden, dass die Jugendlichen in der Schule eine Rolle sowohl als Peer als auch als Schülerinnen und Schüler innehaben (vgl. Kapitel 2.4.3). Diese Rollen beeinflussen die Weise, wie die Jugendlichen miteinander interagieren und wie sie

sich gegenseitig unterstützen. Durch einen anderen Raum oder eine andere Umgebung können die Jugendlichen sich eventuell mehr als Peers und weniger als Schülerinnen und Schüler fühlen, was dazu beitragen kann, dass sie sich vermehrt für den Gesprächsverlauf verantwortlich fühlen. Es gilt jedoch zu beachten, dass die Wahl des Ortes für die Gespräche allenfalls hilfreich, nicht aber entscheidend ist. Entscheidend ist vielmehr, dass die Jugendlichen in einem Rahmen arbeiten können, der ihren Bedürfnissen entspricht, dass flexibel auf ihre jeweiligen Situationen sowie auf ihre Heterogenität eingegangen wird und dass die Gespräche so gestaltet werden, dass sie den Jugendlichen ermöglichen, auf Augenhöhe miteinander zu agieren sowie sich gegenseitig zu unterstützen.

Zusammenarbeit:

Das Interesse nach Zusammenarbeit mit anderen Lehrpersonen, die diese Methode anwenden, und die Möglichkeit, Unterstützung durch Fachkräfte aus dem sozialpädagogischen Bereich oder durch Klassenassistenten zu erhalten, sind relevante Faktoren, um sicherzustellen, dass die Moderator_innen sich gut unterstützt wie auch entlastet fühlen und die Gesprächstreffen dadurch erfolgreich gestalten können. Eine Zusammenarbeit im Team würde auch ermöglichen, die Gruppen klassenübergreifend zusammenzustellen und unterschiedliche Formen von PGC-Treffen anzubieten (vgl. Kapitel 2.4.1). Weiterhin kann es zu einem Austausch von Erfahrungen und Perspektiven führen, wenn mehrere Personen im Schulhaus diese Methode anwenden. Dies kann die Qualität der Gespräche steigern. Die Partizipation eines grossen Teils eines Teams oder von Gesamtschulen wird auch durch die Studie des Pilotprojekts «Starke Jugendliche Machen Schule» (Sonderegger et al., 2018b) gestützt. Basierend auf den Erkenntnissen empfehlen Sonderegger et al. unter anderem die Einbindung und die Mitwirkung des gesamten Teams, um das Konzept nachhaltig zu verankern (vgl. Kapitel 2.5.1). Im Prinzip ist das Konzept PPC eine kulturelle Veränderung, die über die Gruppengespräche sowie die einzelnen Lehrpersonen hinausgeht und im gesamten Schulhaus gelebt werden sollte. Alle Beteiligten sollten gemeinsam daran arbeiten, prosoziale Werte in den Vordergrund zu stellen und ein Klima des Vertrauens sowie der Zusammenarbeit zu schaffen. Im Kontext einer prosozialen Kultur im Schulhaus ist es wesentlich, dass auch Lehrpersonen untereinander als Modellfunktion für die Jugendlichen agieren und sich gegenseitig unterstützen. Dies kann dazu beitragen, eine Kultur des Miteinanders und der Zusammenarbeit im gesamten Schulhaus zu schaffen (vgl. Kapitel 2.2.3 und Kapitel 2.3.4).

Moderator_in:

In der Literatur (vgl. Kapitel 2.4.4 und Kapitel 2.4.5) und in einigen Studien (Otto, 2015; Schäfer, 2022; Sonderegger et al., 2018b) wird darauf hingewiesen, dass im Kontext von PGC-Treffen Rollenkonflikte für Lehrpersonen auftreten können. Traditionell sind sie oft in der Rolle, Schülerinnen und Schüler durch den Schulalltag zu führen, Verantwortung für den Ablauf der Lektionen zu haben und SuS in Bezug auf ihre Leistungen sowie Verhaltensweisen zu bewerten. «Positive Peer Culture» währenddessen basiert auf einer kooperativen und partizipativen Beziehung zwischen den Jugendlichen und der moderierenden Person. Während der Gruppengespräche wird die Verantwortung für das Geschehen an die Gruppe abgegeben. Einige Lehrpersonen können sich unwohl fühlen, wenn sie in einer Position sind, in der sie weniger Autorität haben als in ihrer normalen Funktion. Es gibt keine klare Antwort darauf, ob Fachkräfte aus dem sozialpädagogischen Bereich besser geeignet sind als

Lehrpersonen, um die moderierende Rolle in Gesprächstreffen zu übernehmen. Beide Berufsgruppen können wertvolle Beiträge zum Prozess leisten und es hängt wohl von verschiedenen Faktoren ab, wer in der jeweiligen Situation am passendsten ist. Fachkräfte aus dem sozialpädagogischen Bereich verfügen aufgrund ihrer speziellen Ausbildung und Erfahrung in der Arbeit mit Jugendlichen meist über spezielle Kenntnisse in der Konfliktlösung sowie in der Gruppendynamik, die ihnen helfen können, die Jugendlichen und den Gruppenprozess zu unterstützen. Die engere Beziehung und der bessere Einblick in die schulischen sowie privaten Herausforderungen der Jugendlichen durch die Lehrperson hingegen können erleichtern, die Bedürfnisse sowie die Stärken und Schwächen der Jugendlichen besser zu verstehen sowie sie bei der Entwicklung einer «Positive Peer Culture» effizienter zu unterstützen und kontinuierlicher zu begleiten. Es kann gesagt werden, dass sowohl Lehrpersonen als auch Fachkräfte aus dem sozialpädagogischen Bereich wertvolle Beiträge zur Entstehung einer PPC leisten.

Unterstützung:

Der Wunsch nach Unterstützung durch die Schulleitung bei der Einführung der Gesprächstreffen ist ein weiterer Hinweis darauf, dass diese Methode als Teil einer umfassenden Schulkultur implementiert werden sollte. Das Engagement der Schulleitung ist womöglich ein entscheidender Faktor für den Erfolg des Programms, da sie die Unterstützung und die Ressourcen bereitstellen kann, welche für die Umsetzung des PGC-Treffen erforderlich sind oder sie zumindest erleichtern.

Insgesamt zeigen diese Ergebnisse, dass die befragten Moderator_innen eine Reihe von Rahmenbedingungen als hilfreich erachten, welche einerseits bereits aufgrund früherer Studien empfohlen wurden und andererseits mit den Empfehlungen in der Fachliteratur zu PGC-Treffen übereinstimmen.

Welche Unterstützungsmassnahmen (Schulungstage, Supervision und Unterrichtsmaterialien) werden von den Moderator_innen im Schulsetting als hilfreich erachtet?

Bezüglich der Massnahmen zur Unterstützung der Moderator_innen zeigen die Ergebnisse auf, dass die Schulungstage wie auch die Supervisionen als hilfreich erachtet wurden. Der Supervision wird eine stärkende Wirkung zugesprochen. Die kollegiale Beratung und die Gelegenheit für gegenseitiges Hospitieren wurden von einem Teil der Umfrageteilnehmenden als sinnvoll angesehen und würden dementsprechend auch in Anspruch genommen werden. Zusätzliches didaktisches Material ist erwünscht. Aus dem vorgeschlagenen Angebot wurden nachfolgende Instrumente als besonders nützlich und wünschenswert eingeschätzt:

- ein Erklärvideo für die Jugendlichen.
- ein Wortspeicher (Sammlung von bedeutsamen Wörtern, Satzphrasen und auch ganzen Sätzen) für die Jugendlichen zum Thema Gefühle
- eine didaktischer Leitfaden für Moderator_innen mit Hinweisen, Interventionsideen, Steuerungsfragen und Beispielen zu den verschiedenen Schritten
- eine Unterstützung für alle Schritte rund um die Problembenennung, -findung und -schilderung in Form von beispielsweise Problemlisten

Nachfolgend werden die Ergebnisse zum Aspekt Schulung und Supervision wie auch zu zusätzlichem didaktischem Material interpretiert.

Schulung und Supervision:

Die Ergebnisse der Umfrage deuten darauf hin, dass Schulungen und Supervisionen als wirksame Massnahmen zur Unterstützung von Moderator_innen in diesem Kontext angesehen werden. Dies steht auch im Einklang mit der Literatur. Brendtro und Vorrath (1985) weisen darauf hin, dass das Training ein ausschlaggebendes Instrument ist, um die Kompetenzen von Moderator_innen, welche eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung einer Peerkultur spielen (vgl. Kapitel 2.3.2), zu fördern und damit ihre Wirksamkeit zu verbessern (vgl. Kapitel 2.3.2). Eine angemessene Schulung kann dazu beitragen, dass die moderierenden Personen die Grundprinzipien (vgl. Kapitel 2.2.2) und die Grundhaltung von PPC sowie von der Methode PGC verstehen und diese in der Praxis anwenden können. Sie müssen verstehen, dass ihre Rolle darin besteht, die Jugendlichen bei der Identifizierung ihrer Stärken sowie Potenziale zu unterstützen und ihnen zu helfen, ihre eigenen Lösungen sowie Strategien zu entwickeln. Die Zurückhaltung pädagogischer Erwartungen ist dabei ein wesentlicher Aspekt (vgl. Otto, 2015). Ausserdem müssen die Lehrpersonen lernen, sich selbst zurückzunehmen, um den Jugendlichen ihrerseits zu ermöglichen, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen sowie ihre eigenen Lösungen zu finden (vgl. Kapitel 2.5; Steinebach et al., 2018). Die Schulung soll Moderator_innen helfen, ihre eigene Haltung zu reflektieren sowie zu überprüfen, um sicherzustellen, dass sie eine ressourcenorientierte, unterstützende und nicht wertende Haltung gegenüber den Jugendlichen haben. Dies trägt dazu bei, ein positives Umfeld zu schaffen, in dem die Jugendlichen sich sicher sowie respektiert fühlen und in dem sie ihre Probleme sowie Herausforderungen offen teilen können. Ein adäquates Training der Moderator_innen ist also unerlässlich, um sicherzustellen, dass sie die notwendigen Fähigkeiten, Kompetenzen sowie Einstellungen haben, um die Jugendlichen effektiv zu unterstützen und den Prozess zu einer positiven Peerkultur erfolgreich zu gestalten.

Die Supervision als weiterführende Unterstützung scheint dabei besonders ausschlaggebend zu sein, da sie den Moderator_innen die Möglichkeit gibt, sich über ihre Erfahrungen und über die Herausforderungen auszutauschen, Feedback zu erhalten und neue Perspektiven zu eröffnen. Dieses Ergebnis ist konsistent mit der Empfehlung von Steinebach et al. (2018), welche anraten, regelmässig Supervisionen zu besuchen, um Erfahrungen auszutauschen und die Gelegenheit zu haben, herausfordernde Situationen zu besprechen (vgl. Kapitel 2.4.4). Dies stimmt auch mit den Erkenntnissen des Pilotprojekts «Starke Jugendliche Machen Schule» überein, worin vorgeschlagen wird, die Weiterbildungen und Supervisionen weiterzuführen sowie zu optimieren (vgl. Kapitel 2.5.1).

Didaktisches Material:

Das Bedürfnis nach zusätzlichem didaktischem Material, wie beispielsweise einem Erklärvideo, einem Wortspeicher und einem didaktischem Leitfaden für Moderator_innen, zeigt, dass die Teilnehmenden der Umfrage nach Werkzeugen suchen, um ihre Arbeit effektiver zu gestalten und die Jugendlichen dadurch besser unterstützen zu können. Das didaktische Material könnte helfen, die verschiedenen Schritte der Methode besser zu verstehen und gezielter Interventionen durchzuführen. Dabei ist es von Bedeutung, dass die Unterlagen praxisorientiert sind und konkrete Handlungsempfehlungen

bieten. Zu beachten gilt allerdings, dass didaktisches Material nicht als Ersatz für die Kompetenzen, für die Fähigkeiten und für die Grundhaltung der Moderator_innen dienen sollte. Zudem müssen Moderator_innen in der Lage sein, das Material angemessen zu nutzen und auf die jeweiligen Situationen sowie Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler anzupassen. Eine moderierende Person sollte grundsätzlich derart qualifiziert sein, den Prozess und die Gespräche auch ohne das Material effektiv zu begleiten.

Gesamthaft zeigen die Ergebnisse, dass eine verschiedenartige sowie vielfältige Unterstützung der Moderator_innen ein zentraler Faktor für die erfolgreiche Umsetzung von PGC-Treffen sein kann.

Beeinflusst die Haltung der Moderator_innen gegenüber der Methode wie auch gegenüber den Jugendlichen die erfolgreiche Umsetzung von «Positive Peer Group Counseling» im Schulsetting?

Die erhobenen Daten zeigen einen positiven Zusammenhang zwischen der Haltung der Moderator_innen gegenüber der Methode und der erfolgreichen Umsetzung der Gesprächstreffen seitens der Schülerinnen und Schüler. Ebenso besteht eine Korrelation zwischen der Haltung der Moderator_innen gegenüber den Jugendlichen und der erfolgreichen Umsetzung der Gesprächstreffen seitens der Jugendlichen. Es wurde auch ein Zusammenhang zwischen der erfolgreichen Umsetzung der Moderator_innen und der Schülerinnen und Schüler festgestellt, jedoch ohne statistische Signifikanz.

Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Haltung der Moderator_innen gegenüber der Methode sowie gegenüber den Jugendlichen einen positiven Einfluss auf die erfolgreiche Umsetzung der Gesprächstreffen im Schulsetting haben kann. Die Bedeutung der von Brendtro und Vorrath (1985) und von Steinebach et al. (2018) beschriebenen Grundhaltung (vgl. Kapitel 2.3.2 und Kapitel 2.1.4) gegenüber den Jugendlichen wird damit unterstützt. Dies ist auch konsistent mit den Empfehlungen aus der Fachliteratur, in welcher betont wird, dass eine positive Einstellung der Moderator_innen gegenüber den Jugendlichen ein zentraler Faktor für den Erfolg von PPC ist (vgl. Kapitel 2.2.2). Darüber hinaus zeigt die Studie, dass es auch einen Zusammenhang zwischen der erfolgreichen Umsetzung der Moderator_innen und der erfolgreichen Umsetzung der Schülerinnen und Schüler geben könnte, obwohl dieser Zusammenhang statistisch nicht signifikant ist. Dies deutet darauf hin, dass eine methodentreue Durchführung der Gesprächstreffen und die Zurückhaltung seitens der Moderatorinnen und Moderatoren ebenfalls eine positive Auswirkung auf gelungene Gesprächstreffen sowie damit auf den Erfolg der Schülerinnen und Schüler haben könnte.

Insgesamt unterstützen diese Ergebnisse die Bedeutung einer positiven Einstellung und der Kompetenz der Moderator_innen bei der erfolgreichen Umsetzung von PGC im Schulsetting. Zudem legen sie nahe, dass die Haltung der Moderator_innen nicht nur die Umsetzung der Methode, sondern auch den Erfolg der Schülerinnen und Schüler beeinflussen kann.

Wie bereits erwähnt wurde, ist allerdings zu beachten, dass die Stichprobengröße mit $n = 10$ klein ist, was die Generalisierbarkeit dieser Ergebnisse einschränkt. Weiterführende Studien mit grösseren Stichproben wären notwendig, um diese Ergebnisse zu bestätigen und zu generalisieren.

6.3 Empfehlungen für den Einsatz von «Positive Peer Group Counseling» im schulischen Kontext

Im Wissen, dass diese Arbeit nur ein kleiner Teil eines grösseren Forschungsprojekts ist und die erhobenen quantitativen Daten später mit qualitativen Daten zusammengeführt werden, um eine umfassendere Analyse zu gewährleisten, werden dennoch zu drei Aspekten Empfehlungen formuliert, die den nachhaltigen und erfolgreichen Einsatz der Methode PGC im schulischen Kontext unterstützen könnten:

1 Schulung der Moderator_innen

Eine umfassende Schulung der Moderator_innen ist ein zentraler Aspekt, um die Gruppengespräche erfolgreich umzusetzen. Zum einen werden die theoretischen Grundlagen vermittelt. Diese beinhalten die Grundprinzipien von PPC, die Werthaltungen, welche auf dem Vertrauen in die Ressourcen sowie in die Kompetenzen der Jugendlichen beruhen, und zudem die Kenntnisse über die Methodik der Gruppengespräche wie auch über die Rolle als Moderator_in. Zum anderen werden die praktischen Fertigkeiten in Rollenspielen ausprobiert und eingeübt.

• *Schulungstage*

Die Autorin empfiehlt, den Inhalt und die Struktur der Schulungstage immer wieder zu überdenken und dahingehend zu strukturieren, dass sichergestellt ist, dass neben den wesentlichen Übungssequenzen mit Rollenspielen der Fokus immer wieder auf dem Konzept PPC und der zugrundeliegenden Haltung zu liegen kommt. Es empfiehlt sich, die zwei Schulungstage so zu legen, dass die Moderator_innen in der Zeit dazwischen bereits Erfahrungen mit ersten Gruppengesprächen sammeln können. Das gäbe den Moderatorinnen und Moderatoren die Möglichkeit, ihre ersten Erfahrungen in der moderierenden Rolle in der Schulungsgruppe zu reflektieren sowie sich auszutauschen und damit Unterstützung sowie Ermutigung auf dem Weg zum «Ideal» zu erhalten. Weiterhin wird empfohlen, neben Fachpersonen aus dem psychologischen und sozialpädagogischen Bereich zusätzlich eine Lehrperson mit PGC-Erfahrung beizuziehen, um schulspezifische Fragen und Herausforderungen konkreter aufgreifen sowie bearbeiten zu können. Regelmässige Weiterbildungstage könnten dazu beitragen, sicherzustellen, dass die Moderator_innen die Methoden und Prinzipien konsequent anwenden.

• *Supervision*

Für den Austausch und die Bestärkung in der Rolle als Moderator_in hat sich die Supervision bewährt. Eine kontinuierliche Weiterführung wäre hilfreich, damit ein überdauernder und nachhaltiger Einsatz dieser Gesprächstreffen gewährleistet werden kann. Supervisionen bieten den Moderator_innen Gelegenheiten und Raum, um Fragen zu stellen und sich mit anderen Lehrpersonen auszutauschen. Damit können sie ihr Verständnis für PPC vertiefen und ihre Fähigkeiten verbessern. Um finanzielle Ressourcen zu sparen, wäre zu erwägen, die Supervision nur punktuell einzusetzen und stattdessen kollegiale Beratungen und Hospitationen zu ermöglichen (intern in einem Schulhausteam oder aus einem Pool von Lehrpersonen, welche solche Gesprächstreffen durchführen).

2 Rahmenbedingungen im Schulhaus

Indem Schulen für die PGC-Treffen **zusätzlich Raum und Zeit schaffen**, um den jeweiligen Bedürfnissen und Anforderungen von Moderator_innen sowie den Jugendlichen gerecht zu werden, können sie viel dazu beitragen, eine erfolgreiche und nachhaltige Umsetzung zu erleichtern.

- *Gruppengrösse*

Die ideale Gruppengrösse für die Gesprächstreffen kann je nach den spezifischen Bedürfnissen der Gruppe und des Moderators oder der Moderatorin variieren. Die Autorin schlägt jedoch aufgrund der Fachliteratur und der Ergebnisse der Studie vor, die Gespräche mit einer Gruppengrösse von **sechs bis zehn Jugendlichen durchzuführen, um eine effektive Gruppendynamik und ein optimales Gesprächsklima zu fördern**. Es empfiehlt sich daher, reguläre Schulklassen von zwanzig oder mehr Schülerinnen und Schülern zumindest zu Beginn **zu teilen und mit kleineren Gruppen die Gespräche alternierend durchzuführen oder mit einer kleinen Gruppe von ausgewählten SuS zu starten**. Das Teilen von Klassen bedingt dann die Möglichkeit, einen zusätzlichen Raum zu nutzen und eine weitere Betreuungsperson zur Verfügung zu haben.

- *Räume*

Für die Treffen einen zusätzlichen Raum zu nutzen, **erleichtert die logistische Umsetzung der Gespräche sehr**. Es empfiehlt sich also, **einen Raum zur Verfügung zu haben, der für die Dauer des Treffens, im besten Fall noch etwas länger, zur Verfügung steht, genügend Privatsphäre bietet, frei von Ablenkungen ist und ausreichend Platz sowie Sitzgelegenheiten für die Gruppenmitglieder hat**. Ein weiterer Vorteil, einen anderen Raum zu nutzen, liegt darin, dass er womöglich eine entspanntere und weniger formelle Atmosphäre schafft, in der die Jugendlichen eher bereit sind, über ihre Herausforderungen zu sprechen.

- *Zeit*

Beratungsprozesse brauchen Zeit. Es empfiehlt sich daher, die Treffen derart in den Stundenplan zu integrieren, dass ausreichend Zeit zur Verfügung steht und diese bei **Bedarf flexibel angepasst werden kann, um den Bedürfnissen der Jugendlichen gerecht zu werden**.

- *Personal*

Es ist ratsam, während der für die Gruppengespräche eingesetzten Zeit eine weitere Person zur Verfügung zu haben. Dies könnte beispielsweise eine Fachkraft **aus dem sozialpädagogischen Bereich sein, welche die Treffen als Moderator_in begleitet, während die Lehrperson die anderen SuS unterrichtet**.

- *Einbezug von ganzen Teams und der Schulleitung*

«Positive Peer Culture» ist ein wirksames Konzept zur Förderung von Verantwortungsbewusstsein, sozialer Kompetenz und positiver Verhaltensänderung bei Jugendlichen. Die Gesprächstreffen sind weniger als eine Intervention, sondern vielmehr als eine Kultur zu sehen (vgl. Kapitel 2.3.4). **Das spricht dafür, PPC als Ansatz für das gesamte Schulteam einzuführen, um ein positives und unterstützendes Klima in der Schule zu**

schaffen. Zugleich werden dadurch der Austausch und die gegenseitige Unterstützung erleichtert. Wenn also möglichst ein ganzes Team motiviert werden kann, die Methode PGC einzuführen, bringt dies mehr Möglichkeiten, um die erforderlichen und erleichternden Rahmenbedingungen zu schaffen sowie verschiedene Formen von PGC-Gruppen anzubieten.

3 Didaktisches Material

Durch die Bereitstellung von didaktischem Material können die Moderator_innen bei der Einführung und bei der Durchführung von PGC-Treffen unterstützt werden. Zugleich könnte dadurch womöglich die Konsistenz und die Methodentreue der Gesprächstreffen erhöht werden.

- *Kurzfilm zur Einführung*

Ein Erklärvideo könnte bei der Einführung von PGC-Treffen unterstützen, indem es das Konzept und die Prinzipien der PPC auf anschauliche, unterhaltsame und leicht verständliche Weise darstellt sowie durch Portraits und praktische Beispiele die Wirksamkeit der Gruppengespräche in unterschiedlichen Umgebungen, Gemeinschaften sowie Kontexten demonstriert. Zusätzlich könnte eine Schritt-für-Schritt-Anleitung den Jugendlichen helfen, den Ablauf besser zu verstehen und dadurch von Beginn an effektiver umzusetzen.

- *Leitfaden für die Moderator_innen*

Ein didaktischer Leitfaden für die Moderator_innen mit Hinweisen, Hilfestellungen und Beispielen zu den verschiedenen Schritten des Gesprächsablaufs sowie mit Interventionsideen wie beispielweise Steuerungsfragen könnte helfen, die Prinzipien und Werthaltungen der Methode stets vor Augen zu haben. Dies wiederum könnte möglicherweise begünstigen, dass die moderierende Person eher in der Lage ist, die Regeln kontinuierlich einzufordern, die Verantwortung immer wieder den Jugendlichen zurückzugeben und dabei sich selbst zurückzunehmen.

- *Materialien für die Jugendlichen*

Besonders für Jugendliche mit erhöhtem Unterstützungsbedarf kann didaktisches Zusatzmaterial hilfreich sein, um ihre Teilnahme an den Gesprächen zu unterstützen und ihre sozialen sowie kommunikativen Fähigkeiten zu stärken. Zum einen könnte ein Wortspeicher zum Thema Gefühle den Schülerinnen und Schülern helfen, ihre eigenen Gefühle besser zu benennen und auszudrücken, sowie dazu beitragen, ein gemeinsames Verständnis für die verschiedenen Emotionen in der Gruppe zu entwickeln. Zum anderen wird besonders von den Moderator_innen Unterstützung beim Schritt «Problem benennung» gewünscht. Dies könnte beispielsweise in Form einer vorgefertigten Problemliste oder von Problemkarten geschehen, welche die Jugendlichen dabei unterstützen, Herausforderungen und bestimmte Verhaltensweisen im eigenen Leben zu erkennen und zu benennen.

6.4 Ausblick

Die vorliegende Arbeit hat untersucht, welche Faktoren eine erfolgreiche Umsetzung von PGC begünstigen und welche Massnahmen von den Moderator_innen sowie Moderatoren als hilfreich erachtet werden. Die Ergebnisse dieser Arbeit eröffnen Möglichkeiten für weitere Untersuchungen und vertiefende Fragestellungen. Es stellt sich beispielsweise die Frage, wie Lehrpersonen und Fachkräfte aus dem sozialpädagogischen Bereich geschult werden können, damit es ihnen leichter fällt, sich zurückzunehmen und die Methode PGC optimal anzuleiten und damit eine positive Peerkultur zu unterstützen. Eine weitere Frage könnte sein, inwiefern die Methode PGC angepasst werden muss, um die Bedürfnisse von Jugendlichen mit unterschiedlichen Fähigkeiten zu berücksichtigen, und wenn ja, wie dies am besten geschehen könnte. Darüber hinaus könnte untersucht werden, welche Faktoren die Akzeptanz der Gruppengespräche bei Jugendlichen im Schulsetting fördern oder hemmen. Ebenso könnte es interessant sein zu erkunden, wie Schülerinnen und Schüler aktiv in den Prozess der Gestaltung und Umsetzung der Methode PGC eingebunden werden können.

7 Schlusswort

In dieser Masterarbeit hat die Autorin sich intensiv mit dem Thema der erfolgreichen Umsetzung von «Positive Peer Group Counseling» im schulischen Kontext auseinandergesetzt. Das Ziel war, herauszufinden, welche Faktoren dazu beitragen, dass diese Gesprächstreffen in Schulen erfolgreich implementiert und durchgeführt werden können.

Im Rahmen dieser Arbeit hat die Autorin sowohl theoretische Grundlagen als auch praktische Erfahrungen aus verschiedenen Schulen und Kontexten untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass es verschiedene Faktoren gibt, welche für eine erfolgreiche Umsetzung der Gesprächstreffen im schulischen Kontext von Bedeutung sind. Dazu gehören unter anderem die Schulung der Moderator_innen, ihre kontinuierliche Unterstützung sowie die Einbindung und die Organisation der Gespräche im Schulalltag.

Die Autorin hofft, dass diese Arbeit dazu beitragen kann, das Bewusstsein für die Bedeutung von PPC sowie der darauf beruhenden Methode PGC im schulischen Kontext zu erhöhen und die Implementierung dieser Methode in Schulen zu erleichtern. Es wäre wünschenswert, dass Schulen und Lehrkräfte in Zukunft die Bedeutsamkeit von PGC-Gesprächen erkennen und sie als Teil eines umfassenden pädagogischen Ansatzes nutzen werden.

8 Verzeichnisse

8.1 Literaturverzeichnis

- Atteslander, P., Cromm, J., Grabow, B., Klein, H., Maurer, A. & Siegert, G. (2010). *Methoden der empirischen Sozialforschung* (ESV basics) (13., neu bearbeitete und erweiterte Auflage.). Berlin: Erich Schmidt Verlag.
- Bauer, A. (2013). „Erzählt doch mal vom Klassenrat!“. *Selbstorganisation im Spannungsfeld von Schule und Peerkultur*. Halle an der Saale: Universitätsverl. Halle-Wittenberg.
- Beller, S. (2008). *Empirisch forschen lernen: Konzepte, Methoden, Fallbeispiele, Tipps* (Psychologische Lehrtexte) (2., überarb. Aufl.). Bern: Huber.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2017). *Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich*. Bildungsdirektion Kanton Zürich.
- Blanz, M. (2021). *Forschungsmethoden und Statistik für die Soziale Arbeit: Grundlagen und Anwendungen* (2. Auflage.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Bockern, S. V. & McDonald, T. (2012). Creating Circle of Courage Schools. *Reclaiming Children & Youth*, 20(4), 13–17.
- de Boer, H. (2009). Peersein und Schülersein – ein Prozess des Ausbalancierens. In H. de Boer & H. Deckert-Peaceman (Hrsg.), *Kinder in der Schule: Zwischen Gleichaltrigenkultur und schulischer Ordnung* (S. 105–117). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-91551-7_7
- Bortz, J. & Döring, N. (2006). *Forschungsmethoden und Evaluation: für Human- und Sozialwissenschaftler; mit 87 Tabellen* (Springer-Lehrbuch Bachelor, Master) (4., überarb. Aufl., [Nachdr.]). Heidelberg: Springer-Medizin-Verl.
- Breidenstein, G. (2008). Peer-Interaktion und Peer-Kultur. In W. Helsper & J. Böhme (Hrsg.), *Handbuch der Schulforschung* (S. 945–964). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-91095-6_39
- Brendtro, L. K., Brokenleg, M. & Bockern, S. V. (2019). *Reclaiming Youth at Risk: Futures of Promise* (3. Auflage). Bloomington, IN: Solution Tree.
- Brendtro, L. K. & Vorrath, H. H. (1985). *Positive Peer Culture* (2nd ed.). New York: Routledge.
- Carducci, D. J. (1980). Positive Peer Culture and Assertiveness Training: Complementary Modalities for Dealing with Disturbed and Disturbing Adolescents in the Classroom. *Behavioral Disorders*, 5(3), 156–162. <https://doi.org/10.1177/019874298000500301>
- Eschenbeck, H. & Knaf, R.-K. (2018). Entwicklungsaufgaben und ihre Bewältigung (Springer-Lehrbuch). In A. Lohaus (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie des Jugendalters* (S. 23–50). Berlin, Heidelberg: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-55792-1_2
- Fend, H. (2005). *Entwicklungspsychologie des Jugendalters* (Nachdruck der 3., durchgesehenen Auflage 2003.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Fend, H. (2006). *Neue Theorie der Schule: Einführung in das Verstehen von Bildungssystemen* (Lehrbuch) (1. Aufl.). Wiesbaden: VS, Verl. für Sozialwiss.

- Flick, U. (2020). *Sozialforschung: Methoden und Anwendungen: ein Überblick für die BA-Studiengänge* (Rowohlts enzyklopädie) (5. Auflage.). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Frick, J. (2019). *Die Kraft der Ermutigung: Grundlagen und Beispiele zur Hilfe und Selbsthilfe* (3., überarbeitete und ergänzte Auflage.). Bern: Hogrefe. <https://doi.org/10.1024/85747-000>
- Grolimund, F. & Rietzler, S. (2019). *Geborgen, mutig, frei -: wie Kinder zu innerer Stärke finden* (1. Auflage.). Freiburg Basel Wien: Herder.
- Häfeli, K. & Schellenberg, C. (2009). Erfolgsfaktoren in der Berufsbildung bei gefährdeten Jugendlichen. *Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektion*.
- Hug, T., Poscheschnik, G., Lederer, B. & Perzy, A. (2020). *Empirisch forschen: die Planung und Umsetzung von Projekten im Studium* (utb Schlüsselkompetenzen) (3., überarbeitete und ergänzte Auflage.). München: UVK Verlag.
- Knafla, I., Schär, M. & Steinebach, C. (2016). *Jugendliche stärken: Wirkfaktoren in Beratung und Therapie ; mit E-book inside* (1. Auflage.). Weinheim Basel: Beltz-Verlag.
- Krappmann, L. (2006). Das unausgeschöpfte Potential - Eine „Positive Peerkultur“ fördert Kinder (Amerikanische Ideen in Deutschland). In N. Unger & G. Opp (Hrsg.), *Kinder stärken Kinder: Positive Peer Culture in der Praxis* (S. 199–209). Hamburg: Ed. Körber-Stiftung.
- Kuckartz, U., Ebert, T., Rädiker, S. & Stefer, C. (Hrsg.). (2009). *Evaluation online: internetgestützte Befragung in der Praxis* (Lehrbuch) (1. Aufl.). Wiesbaden: VS Verl. für Sozialwissenschaften.
- Metzen, E. (2006). Einführung (Amerikanische Ideen in Deutschland). In N. Unger & G. Opp (Hrsg.), *Kinder stärken Kinder: Positive Peer Culture in der Praxis ; [mit DVD „Szenen aus dem Projekt Gemeinsam statt einsam“]* (S. 7–10). Hamburg: Ed. Körber-Stiftung.
- Neuenschwander, M. (2011). Förderung der Sozial- und Selbstkompetenzen in der Schule (InSSel): Beschreibung eines neuen Interventionsprogramms. *Sozialmagazin*, 36, 43–49.
- Nörber, M. (2010). Peer Education. *Kinder- und Jugendschutz in Wissenschaft und Praxis*, (3), 75–78.
- Opp, G. (2006a). Die Kraft der Peers nutzen - Theorie und Konzeption (Amerikanische Ideen in Deutschland). In N. Unger & G. Opp (Hrsg.), *Kinder stärken Kinder: Positive Peer Culture in der Praxis* (S. 49–72). Hamburg: Ed. Körber-Stiftung.
- Opp, G. (2006b). „Ein Klima der Grosszügigkeit schaffen“ - Fragen an den Lehrer und Psychologen Larry K. Brendtro von Günther Opp (Amerikanische Ideen in Deutschland). In N. Unger & G. Opp (Hrsg.), *Kinder stärken Kinder: Positive Peer Culture in der Praxis* (S. 86–100). Hamburg: Ed. Körber-Stiftung.
- Opp, G. (2006c). Peergruppen damals und heute - Historische Wurzeln der Positiven Peerkultur (Amerikanische Ideen in Deutschland). In N. Unger & G. Opp (Hrsg.), *Kinder stärken Kinder: Positive Peer Culture in der Praxis* (S. 73–85). Hamburg: Ed. Körber-Stiftung.
- Opp, G. (2009). Positive Peerkultur. *Handbuch schulische Sonderpädagogik* (S. 538–545). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Opp, G. (2022). Positive Peerkultur. *socialnet*. Zugriff am 2.9.2022. Verfügbar unter: <https://www.socialnet.de/lexikon/Positive-Peerkultur>

- Opp, G. & Bössneck, A. (2020). Positive Peerkultur als Resilienzpraxis im schulischen Alltag. In G.J. Suess, M. Fingerle & G. Opp (Hrsg.), *Was Kinder stärkt: Erziehung zwischen Risiko und Resilienz* (4., neu bearbeitete Auflage., S. 202–215). München Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
- Opp, G. & Teichmann, J. (2008a). Grundlegende Gedanken zum Thema Positive Peerkultur. In G. Opp & J. Teichmann (Hrsg.), *Positive Peerkultur: Best Practices in Deutschland* (S. 15–30). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Opp, G. & Teichmann, J. (2008b). Positive Peerkultur - ein universelles pädagogisches Handlungskonzept. In G. Opp & J. Teichmann (Hrsg.), *Positive Peerkultur: Best Practices in Deutschland* (S. 175–194). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Opp, G. & Teichmann, J. (Hrsg.). (2008c). *Positive Peerkultur: Best Practices in Deutschland*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Opp, G., Teichmann, J. & Brosch, A. (2010). In dieser Gruppe kann man reden... *Schüler - Wissen für Lehrer*, (Jahresausgabe), 108–109.
- Opp, G. & Unger, N. (2006). Vorwort der Herausgeber (Amerikanische Ideen in Deutschland). In G. Opp & N. Unger (Hrsg.), *Kinder stärken Kinder: Positive Peer Culture in der Praxis* (S. 11–19). Hamburg: Ed. Körber-Stiftung.
- Opp, G., Unger, N., Krappmann, L. & Hyngar, M. (2006). *Kinder stärken Kinder: positive Peer Culture in der Praxis ; [mit DVD „Szenen aus dem Projekt Gemeinsam statt einsam“]* (Amerikanische Ideen in Deutschland). Hamburg: Ed. Körber-Stiftung.
- Orthmann Bless, D. (2015). Deskriptivstatistik und Inferenzstatistik. *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik: Eine Einführung* (S. 106–112). Göttingen Bern Wien Paris Oxford Prag Toronto Boston Amsterdam Kopenhagen Stockholm Florenz Helsinki: Hogrefe.
- Otto, A. (2015). *Positive Peerkultur aus Schülersicht: Herausforderungen (sonder-)pädagogischer Praxis* (Studien zur Schul- und Bildungsforschung). Wiesbaden: Springer VS.
- Otto, A. (2016a). Peerkulturelle Praktiken zwischen Möglichkeitsraum und schulischer Ordnung. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 85, 225–236. <https://doi.org/10.2378/vhn2016.art26d>
- Otto, A. (2016b). Fachbeitrag: Peerkulturelle Praktiken zwischen Möglichkeitsraum und schulischer Ordnung. Schülerperspektiven auf den Arbeitsansatz Positive Peerkultur im schulischen Handlungsraum. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 85(3), 225–236. <https://doi.org/10.2378/vhn2016.art26d>
- Probst, Juliane. (2013). Positive Peer Kultur in der Berufsorientierung. :null. <https://doi.org/10.25656/01:3322>
- Raab-Steiner, E. & Benesch, M. (2021). *Der Fragebogen: von der Forschungsidee zur SPSS-Auswertung* (UTB Schlüsselkompetenzen) (6., aktualisierte und überarbeitete Auflage.). Wien: Facultas.
- Rasch, B., Friese, M., Hofmann, W. & Naumann, E. (2021). *Quantitative Methoden: Einführung in die Statistik für Psychologie, Sozial- und Erziehungswissenschaften. 1* (Lehrbuch) (5. Auflage.). Berlin: Springer.
- Reich, K. (2008). Klassenrat. Zugriff am 22.10.2022. Verfügbar unter: http://methodenpool.uni-koeln.de/klassenrat/frameset_klassenrat.html

- Rönnau-Böse, M. & Fröhlich-Gildhoff, K. (2019). Resilienz im Jugendalter: Wie wir Heranwachsende stärken können. *Thema Jugend*, (3), 16–18.
- Rönnau-Böse, M. & Fröhlich-Gildhoff, K. (2020). *Resilienz und Resilienzförderung über die Lebensspanne* (2e éd.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: recherchieren, schreiben, forschen* (2., überarbeitete Auflage.). Bern: Hogrefe.
- Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2000). Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being. *American Psychologist*, 68–78.
- Schäfer, N. (2022). Das Dilemma der Autonomieförderung: Die Rolle von pädagogischen Fachkräften in Empowerment-Prozessen am Beispiel des Forschungsprojektes „Empower Peers 4 Careers“. Unveröffentlichtes Skript, Zürich: Interkanotnale Hochschule für Heilpädagogik.
- Schellenberg, C. & Rösli, P. (2022). Empower Peers 4 Careers -Positive Peer Culture als präventiver Ansatz im Übergang Schule-Beruf. Gehalten auf der Schweizer Kongress für Heilpädagogik.
- Schmidt, M. (2006). „Klare Linie mit Herz“ Das St. Augustinusheim in Ettingen (Amerikanische Ideen in Deutschland). In N. Unger & G. Opp (Hrsg.), *Kinder stärken Kinder: Positive Peer Culture in der Praxis* (S. 149–161). Hamburg: Ed. Körber-Stiftung.
- Schrenk, A. (2020). Positive Peer Culture & Peer Group Counseling - Jugendliche Expertise. Zugriff am 22.10.2022. Verfügbar unter: <https://docplayer.org/178101408-Positive-peer-culture-peer-group-counselling-jugendliche-expertise.html>
- Schwab, S. & Huber, M. (2019). Quantitative Forschungsmethoden und deren Potential für die Lehrer*innenbildung. *Journal für LehrerInnenbildung jlb*, (4), 40–51. https://doi.org/10.35468/jlb-04-2019_03
- Sikora, S. (2015). Messinstrumente. *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik: Eine Einführung* (S. 76–80). Göttingen Bern Wien Paris Oxford Prag Toronto Boston Amsterdam Kopenhagen Stockholm Florenz Helsinki: Hogrefe.
- Sonderegger, P., Steinebach, C. & Oetterli, M. (2018a). Eine Kultur der gegenseitigen Unterstützung schaffen. „Positive Peer Culture“ an den Schulen des Kantons Luzern. *Psychologie und Erziehung/ Psychologie et Education*, 44(2), 30–35.
- Sonderegger, P., Steinebach, C. & Oetterli, M. (2018b). Pilot Psychische Gesundheit an den Volksschulen des Kantons Luzern: Starke Jugendliche machen Schule. Kurzbericht basierend auf der Selbstevaluation der Projektleitung zuhanden von Gesundheitsförderung Schweiz. Luzern: DVS-zhaw-Interface.
- Spiess Huldi, C., Häfeli, K. & Rüesch, P. (2006). *Risikofaktoren bei Jugendlichen und ihre Auswirkungen auf das Leben im Erwachsenenalter: eine Sekundäranalyse der Zürcher Längsschnittstudie „Von der Schulzeit bis zum mittleren Erwachsenenalter“ (ZLSE) (Aspekte)*. Luzern: Ed. SZH/CSPS.
- Steinebach, C., Schrenk, A., Steinebach, U. & Brendtro, L. K. (2018). *Positive Peer Culture: ein Manual für starke Gruppengespräche* (Edition Sozial) (1. Auflage.). Weinheim Basel: Beltz Juventa.

- Steinebach, C. & Steinebach, U. (2008). Best Practices prüfen. Zur Evaluation von PPC-Projekten. In G. Opp & J. Teichmann (Hrsg.), *Positive Peerkultur: Best Practices in Deutschland* (S. 157–173). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Steinebach, C. & Steinebach, U. (2013). Gleichaltrige: Peers als Ressource. In C. Steinebach & K. Gharabaghi (Hrsg.), *Resilienzförderung im Jugendalter: Praxis und Perspektiven ; mit 13 Tabellen* (S. 93–110). Berlin Heidelberg: Springer.
- Steland, A. (2016). *Basiswissen Statistik: Kompaktkurs für Anwender aus Wirtschaft, Informatik und Technik* (Springer-Lehrbuch) (4., überarbeitete Auflage.). Berlin Heidelberg: Springer Spektrum. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-49948-1>
- Thielsch, M. T., Lenzner, T. & Melles, T. (2012). Wie gestalte ich gute Items und Interviewfragen? *Praxis der Wirtschaftspsychologie II: Themen und Fallbeispiele für Studium und Praxis*. Münster: MV Wissenschaft.
- Vierhaus, M. & Wendt, E.-V. (2018). Sozialbeziehungen zu Gleichaltrigen. In A. Lohaus (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie des Jugendalters* (S. 139–167).
- Welter-Enderlin, R. (2012). Einleitung: Resilienz aus der Sicht von Beratung und Therapie. In B. Hildenbrand & R. Welter-Enderlin (Hrsg.), *Resilienz - Gedeihen trotz widriger Umstände* (5., unveränderte Edition., S. 7–19). Heidelberg: Carl-Auer Verlag GmbH.

8.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Formen von PGC-Gruppen (in Anl. an Brendtro & Vorrath, 1985, S. 143)	30
Tabelle 2: Aufbau der Umfrage	43
Tabelle 3: Gründe für Projektabbrüche	46
Tabelle 4: Begründungen für Unterbrechungen	47
Tabelle 5: Gründe für die teilweise Teilnahme der SuS	48
Tabelle 6: Besuch Supervision	48
Tabelle 7: Häufigkeiten – zusätzlicher Unterstützungsbedarf für die verschiedenen Schritte (n = 6) ..	55
Tabelle 8: Häufigkeiten – Welche Zeiten haben sich für die Gruppentreffen bewährt? (n = 9)	56

8.3 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Resilienzfaktoren (Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2020, S. 20).....	13
Abbildung 2: «Circle of Courage» (Steinebach et al., 2018, S. 33)	15
Abbildung 3: Grundbedürfnisse im «Circle of Courage» (Steinebach et al., 2018, S. 33)	19
Abbildung 4: Motivieren (Brendtro & Vorrath, 1985, S. 64).....	25
Abbildung 5: Verantwortung spiegeln (Brendtro & Vorrath, 1985, S. 64)	26
Abbildung 6: Führen und begleiten (Brendtro & Vorrath, 1985, S. 64)	26
Abbildung 7: Projektablauf (Schellenberg & Röösl, 2022) und Einbettung der vorliegenden Arbeit....	38
Abbildung 8: Übersicht über Funktion und Schule der Moderator_innen	46
Abbildung 9: Anzahl der Gruppengespräche während des Erhebungszeitraums (n = 11).....	47
Abbildung 10: Rhythmus der Gruppengespräche während des Erhebungszeitraums (n = 11)	47
Abbildung 11: Gruppengrösse während des Erhebungszeitraums (n = 11)	48
Abbildung 12: Einschätzung Umsetzung mit Fokus auf die SuS (abgebildet ist der Mittelwert).....	49
Abbildung 13: Einschätzung Umsetzung mit Fokus auf die Moderator_innen (abgebildet ist der Mittelwert)	50
Abbildung 14: Haltung der Moderator_innen gegenüber der Methode PGC (abgebildet ist der Mittelwert)	52
Abbildung 15: Haltung der Moderator_innen gegenüber den Jugendlichen (abgebildet ist der Mittelwert)	52
Abbildung 16: Unterstützungsmassnahmen – Schulungstage, Supervision, Hospitation und kollegiale Beratung (abgebildet ist der Mittelwert)	53
Abbildung 17: Unterstützungsmassnahmen – didaktische Hilfsmittel (abgebildet ist der Mittelwert) ...	54
Abbildung 18: Ideale Zeitdauer der Gesprächstreffen (n = 10).....	55
Abbildung 19: Idealer Abstand der Gesprächstreffen (n = 10).....	55
Abbildung 20: Ideale Gruppengrösse	56
Abbildung 21: Rahmenbedingungen – wichtige Voraussetzungen im Schulhaus (abgebildet ist der Mittelwert)	57
Abbildung 22: Rahmenbedingungen – geeignete Personen als Moderator_in (abgebildet ist der Mittelwert)	57

9 Anhang

9.1 Lehrplan 21 – Überfachliche Kompetenzen

Personale Kompetenzen (Selbstreflexion, Selbstständigkeit und Eigenständigkeit)

Selbstreflexion: Eigene Ressourcen kennen und nutzen

Die Schülerinnen und Schüler ...

- können eigene Gefühle wahrnehmen und situationsangemessen ausdrücken.
- können ihre Interessen und Bedürfnisse wahrnehmen und formulieren.
- können Stärken und Schwächen ihres Lern- und Sozialverhaltens einschätzen.
- können auf ihre Stärken zurückgreifen und diese gezielt einsetzen.
- können Fehler analysieren und über alternative Lösungen nachdenken.
- können auf Lernwege zurückschauen, diese beschreiben und beurteilen.
- können eigene Einschätzungen und Beurteilungen mit solchen von aussen vergleichen und Schlüsse ziehen (Selbst- und Fremdeinschätzung).
- können aus Selbst- und Fremdeinschätzungen gewonnene Schlüsse umsetzen.

Selbstständigkeit: Schulalltag und Lernprozesse zunehmend selbstständig bewältigen, Ausdauer entwickeln

Die Schülerinnen und Schüler ...

- können sich in neuen, ungewohnten Situationen zurechtfinden.
- können Herausforderungen annehmen und konstruktiv damit umgehen.
- können sich Unterstützung und Hilfe holen, wenn sie diese benötigen.
- können einen geeigneten Arbeitsplatz einrichten, das eigene Lernen organisieren, die Zeit einteilen und bei Bedarf Pausen einschalten.
- können sich auf eine Aufgabe konzentrieren und ausdauernd und diszipliniert daran arbeiten.
- können eigenverantwortlich Hausaufgaben erledigen und sich auf Lernkontrollen vorbereiten.
- können übertragene Arbeiten sorgfältig, zuverlässig und pünktlich erledigen.
- können Strategien einsetzen, um eine Aufgabe auch bei Widerständen und Hindernissen zu Ende zu führen.

Eigenständigkeit: Eigene Ziele und Werte reflektieren und verfolgen

Die Schülerinnen und Schüler ...

- können sich eigener Meinungen und Überzeugungen (z.B. zu Geschlechterrollen) bewusst werden und diese mitteilen.
- können eigene und andere Meinungen und Überzeugungen auf zugrunde liegende Argumente (Fakten, Interessen, Werte) hin befragen.
- können Argumente abwägen und einen eigenen Standpunkt einnehmen.
- können die Argumente zum eigenen Standpunkt verständlich und glaubwürdig vortragen.
- können aufgrund neuer Einsichten einen bisherigen Standpunkt ändern; sie können in Auseinandersetzungen nach Alternativen oder neuen Wegen suchen.
- können einen eigenen Standpunkt einnehmen und vertreten, auch wenn dieser im Gegensatz zu vorherrschenden Meinungen/Erwartungen steht.

Soziale Kompetenzen (Dialog- und Kooperationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit und Umgang mit Vielfalt)

Dialog- und Kooperationsfähigkeit: Sich mit Menschen austauschen, zusammenarbeiten

Die Schülerinnen und Schüler ...

- können sich aktiv und im Dialog an der Zusammenarbeit mit anderen beteiligen.
- können aufmerksam zuhören und Meinungen und Standpunkte von andern wahrnehmen und einbeziehen.
- können in der Gruppe und in der Klasse oder in einem Schülerrat Abmachungen aushandeln und Regeln einhalten.
- können auf Meinungen und Standpunkte anderer achten und im Dialog darauf eingehen.
- können je nach Situation eigene Interessen zu Gunsten der Zielerreichung in der Gruppe zurückstellen oder durchsetzen.
- können Gruppenarbeiten planen.
- können verschiedene Formen der Gruppenarbeit anwenden.

Konfliktfähigkeit: Konflikte benennen, Lösungsvorschläge suchen, Konflikte lösen

Die Schülerinnen und Schüler ...

- können sachlich und zielorientiert kommunizieren, Gesprächsregeln anwenden und Konflikte direkt ansprechen.
- können sich in die Lage einer anderen Person versetzen und sich darüber klar werden, was diese Person denkt und fühlt.
- können Kritik angemessen, klar und anständig mitteilen und mit konstruktiven Vorschlägen verbinden.
- können Kritik annehmen und die eigene Position hinterfragen.
- können Formen und Verfahren konstruktiver Konfliktbearbeitung anwenden.
- können in einer Konfliktsituation einen Konsens suchen und diesen Konsens anerkennen.
- können Konfliktsituationen, die sich nicht lösen lassen, aushalten und nach neuen Konfliktlösungsmöglichkeiten suchen; wenn nötig holen sie bei Drittpersonen Unterstützung.
- können die von der Schule bereitgestellten Hilfen nutzen und Instrumente zur gewaltfreien Konfliktlösung akzeptieren.

Umgang mit Vielfalt: Vielfalt als Bereicherung erfahren, Gleichberechtigung mittragen

Die Schülerinnen und Schüler ...

- können Menschen in ihren Gemeinsamkeiten und Differenzen wahrnehmen und verstehen.
- können respektvoll mit Menschen umgehen, die unterschiedliche Lernvoraussetzungen mitbringen oder sich in Geschlecht, Hautfarbe, Sprache, sozialer Herkunft, Religion oder Lebensform unterscheiden.
- können die Wirkung von Sprache reflektieren und achten in Bezug auf Vielfalt auf einen wertschätzenden Sprachgebrauch.
- können einen herabwürdigenden Sprachgebrauch erkennen und nehmen einen solchen nicht passiv hin.

9.2 Begleitschreiben zur Umfrage

Liebe Moderatorinnen und Moderatoren

Ihr habt in den vergangenen Monaten am «Projekt Empower Peers 4 Careers» teilgenommen und mit Jugendlichen regelmässig Gruppengespräche durchgeführt. Im Rahmen meiner Masterarbeit an der Hochschule für Heilpädagogik und in Zusammenarbeit mit dem Projektteam versuche ich herauszufinden, welche Faktoren die erfolgreiche Umsetzung der Gruppengespräche beeinflussen und mit welchen Massnahmen die Moderatorinnen und Moderatoren, wie auch die Jugendlichen unterstützt werden können. Dafür befrage ich alle am Projekt teilnehmenden Moderatorinnen und Moderatoren. Du gehörst auch dazu und deshalb sind mir deine Erfahrungen, Überlegungen und Anregungen ausgesprochen wichtig. Selbst wenn du das Projekt unterdessen abgebrochen oder zu einem früheren Zeitpunkt beendet hast, bin ich dankbar, wenn du an der Umfrage teilnimmst.

Darf ich dich bitten, den Fragebogen **bis zum 12. Februar** auszufüllen? Du benötigst dafür ca. 10-15 Minuten.

Die Umfrage ist anonym, es ist also nicht möglich aus den Antworten Rückschlüsse auf die Identität der Teilnehmenden zu ziehen.

Durch Anklicken des untenstehenden Links kannst du die Umfrage starten:

[\(Link der Umfrage\)](#)

Wenn du Fragen zu dieser Umfrage hast, kannst du dich über folgende E-Mail-Adresse oder Telefonnummer jederzeit an mich wenden:

ramsimara@yahoo.com oder 079 629 94 90.

Ganz herzlichen Dank für deine Zeit und Unterstützung!

Liebe Grüsse

Mara Jacob

9.3 Online-Umfrage zur Umsetzung der Gesprächstreffen

Im Folgenden ist der Online-Fragebogen als druckbare Version abgebildet.

Liebe Moderatorin, lieber Moderator

Deine Antworten, Bemerkungen und Hinweise sind ein wichtiger Bestandteil meiner Masterarbeit und dienen ebenso der Evaluation des Projektes "Empower Peers 4 Careers".

Die Umfrage dauert etwa 10 - 15 Minuten.

Für deine Unterstützung und die dafür aufgewendete Zeit bedanke ich mich im Voraus schon ganz herzlich.

Mara Jacob

Teil A: Durchführungsbedingungen der Gruppengespräche

A1. Ich führe das Projekt "Empower Peers 4 Carees" an einer ... durch.

Regelschule

Sonderschule

Sonstiges

Sonstiges

A2. Was ist deine Hauptfunktion am Schulhaus?

Klassenlehrperson

Fachlehrperson

Schulsozialarbeiter_in

Sozialpädagog_in

Schulische Heilpädagog_in

Schulleiter_in

Sonstiges

Sonstiges

A3. Ich führe das Projekt "Empower Peers 4 Careers" an ... durch.

der eigenen Klasse (als Klassenlehrperson)

einer fremden Klasse (als SHP, Fachlehrperson, SSA, etc.)

einer Gruppe von SuS aus verschiedenen Klassen

Sonstiges

Sonstiges

A4. Ich habe die Gruppentreffen bis zum jetzigen Zeitpunkt ... durchgeführt.

1 - 4 Mal

5 - 10 Mal

11 - 19 Mal

20 Mal oder mehr

A5. Ich konnte die Gesprächstreffen, abgesehen von den Schulferien, ohne Unterbrüche durchführen.

Ja

Nein

A6. Weshalb konnten die Gesprächstreffen nicht ohne Unterbrüche durchgeführt werden?

A7. In welchem Rhythmus hast du die Gespräche durchgeführt?

Wöchentlich
 Alle 14 Tage
 Monatlich
 Sonstiges

A8. Ich bin die einzige Lehrperson an meiner Schule, die am Projekt "Empower Peers 4 Careers" beteiligt ist und die Gruppengespräche durchführt.

Ja
 Nein

A9. Ich habe das Projekt "Empower Peers 4 Careers" abgebrochen.

Ja
 Nein

A10. Weshalb hast du das Projekt abgebrochen?

Wenn du mehr als 3 Gruppentreffen durchgeführt hast, sind wir dir sehr dankbar, wenn du die kommenden Fragen trotz Abbruch beantworten könntest.

A11. Mit welcher Gruppengröße hast du die Gruppentreffen durchgeführt?

2-5 SuS

6-10 SuS

11-15 SuS

16-20 SuS

mehr als 20 SuS

Halbklassen alternierend

wechselnd

Sonstiges

Sonstiges

A12. Nehmen alle Jugendlichen der Klasse an den Gruppengesprächen teil?

Ja

Nein

A13. Weshalb können oder wollen nicht alle Jugendlichen teilnehmen?

A14. In welcher Lektion hast du die Gespräche durchgeführt?

Berufliche Orientierung

Klassenstunde

Sonstiges

Sonstiges

A15. Wie viele Tage der Moderatoren-Schulung hast du besucht?

1 Tag

2 Tage

A16. An wie vielen Supervisionen hast du teilgenommen?

Keiner

1

2

3

4

Teil B: Einschätzung zur Umsetzung mit Fokus auf die Schülerinnen und Schüler

B1. Wenn du an die bereits durchgeführten Gesprächstreffen denkst, inwieweit treffen die folgenden Aussagen zu?

	nie	selten	gelegentlich	oft	immer
Am Anfang der Runden benennen alle ein Problem.	<input type="checkbox"/>				
Es fällt den Jugendlichen leicht, sich auf ein Problem für die Runde zu einigen.	<input type="checkbox"/>				
Die Jugendlichen stellen W-Fragen, wenn etwas nicht verstanden wurde.	<input type="checkbox"/>				
Die Jugendlichen versuchen mit gewisser Ausdauer positive und negative Gefühle zu erkennen.	<input type="checkbox"/>				
Es gelingt den Jugendlichen gemeinsame Lösungen zu erarbeiten.	<input type="checkbox"/>				
Die Jugendlichen geben einander auch ausserhalb der Gesprächstreffen Unterstützung (Hausaufgaben).	<input type="checkbox"/>				
Die Regeln werden eingehalten.	<input type="checkbox"/>				
Die SuS hören sich aufmerksam zu.	<input type="checkbox"/>				
Die SuS lassen einander ausreden.	<input type="checkbox"/>				
Die SuS verhalten sich kooperativ.	<input type="checkbox"/>				
Alle SuS der Gruppe nehmen am Gespräch teil.	<input type="checkbox"/>				
Was besprochen wird, bleibt vertraulich.	<input type="checkbox"/>				

Teil C: Einschätzung zur Umsetzung mit Fokus auf die Moderator_innen

C1. Wenn du an die bereits durchgeführten Gesprächstreffen denkst, inwiefern treffen folgende Aussagen für dich in der Rolle als Moderator_in zu?

	nie	selten	gelegentlich	oft	immer
Ich fühle mich kompetent in der Rolle als Moderator_in.	<input type="checkbox"/>				
Ich kann mich gut aus dem Hauptgeschehen heraushalten.	<input type="checkbox"/>				
Ich kann die Verantwortung der Problemlösung den Jugendlichen abgeben.	<input type="checkbox"/>				
Ich kann die Gruppe mit meinen Interventionen, bzw. Fragen wieder zum Thema zurückbringen.	<input type="checkbox"/>				
Ich halte mich möglichst genau an die Vorgaben des Ablaufs.	<input type="checkbox"/>				
Ich sitze nicht im Kreis der Jugendlichen.	<input type="checkbox"/>				
Ich kann sicherstellen, dass die Gruppe Umgangs- und Kommunikationsformen respektiert.	<input type="checkbox"/>				
Ich kann sicherstellen, dass die Gruppe dem festgelegten Ablauf folgt.	<input type="checkbox"/>				
Ich habe Einfluss ohne die Gruppe zu dominieren.	<input type="checkbox"/>				
Ich interveniere so wenig wie möglich, aber so oft wie nötig.	<input type="checkbox"/>				
Ich biete keine eigenen Deutungen an.	<input type="checkbox"/>				
Es gelingt mir, die einzelnen Gruppenmitglieder nicht direkt anzusprechen.	<input type="checkbox"/>				
Es fällt mir leicht, mich zurückzuhalten.	<input type="checkbox"/>				
Ich kann den Kommunikationsfluss in Gang halten.	<input type="checkbox"/>				
Ich kann am Ende des Treffens eine aussagekräftige Zusammenfassung geben.	<input type="checkbox"/>				
Ich kann in der Zusammenfassung hilfreiches Verhalten hervorheben.	<input type="checkbox"/>				
Ich finde die Intervention zu stark strukturiert.	<input type="checkbox"/>				
Die Gratwanderung zwischen vorgegebener Gesprächsstruktur und dem flexiblen Anpassen an die situativen Bedingungen in der Klasse ist anspruchsvoll.	<input type="checkbox"/>				

C2. Was würdest du einer Kollegin oder einem Kollegen empfehlen, der mit diesen Gesprächstreffen beginnen möchte?

C3. Welches sind die Tücken dieser Methode?

Teil D: Bitte beantworte die folgenden Fragen

D1. Inwieweit würdest du folgenden Aussagen in Bezug auf die Gesprächstreffen zustimmen?

	stimme überhaupt nicht zu	stimme eher nicht zu	habe dazu keine feste Meinung	stimme eher zu	stimme voll und ganz zu
Die Gesprächstreffen bieten den Jugendlichen eine gute Möglichkeit, ihre Stärken zu zeigen und weiterzuentwickeln.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich führe die Gespräche gerne durch.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Im Grossen und Ganzen kann ich hinter der Methode stehen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Methode stärkt das Selbstwirksamkeitserleben der Jugendlichen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Primär ist es wichtig, dass die Jugendlichen sich unterstützen. Mit welcher Methode dies geschieht ist weniger relevant.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Methode lässt sich gut in den Schulbetrieb implementieren.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Der Gewinn der Methode überwiegt gesamthaft den Aufwand.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Jugendlichen können durch die Methode Erfolgserlebnisse erfahren.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich würde die Methode nicht weiterempfehlen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Teil E: Bitte beantworte die folgenden Fragen

E1. Inwieweit würdest du folgenden Aussagen zustimmen?

	stimme überhaupt nicht zu	stimme eher nicht zu	habe dazu keine feste Meinung	stimme eher zu	stimme voll und ganz zu
Ich habe ein grosses Vertrauen in die SuS, dass sie sich gegenseitig helfen können.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es fällt mir leicht die Ressourcen der Jugendlichen zu sehen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Verantwortung an die Gruppe abzugeben fällt mir schwer.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Auch Jugendliche mit höherem Unterstützungsbedarf sind in der Lage sich gegenseitig zu beraten und zu helfen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Auch kleine Erfolge der Jugendlichen können ihre persönliche Entwicklung positiv beeinflussen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es ist mir wichtig, allen Jugendlichen die Möglichkeit zu bieten sich weiterzuentwickeln.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich finde es wichtig, negatives Verhalten von SuS differenziert zu betrachten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Oft sind die Stärken von Jugendlichen mit problematischem Auftreten nicht auf Anhieb sichtbar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich freue mich über die kleinen Erfolge der Jugendlichen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Teil F: Unterstützungsmassnahmen

F1. Inwiefern treffen folgende Aussagen auf dich zu?

	trifft gar nicht zu	trifft wenig zu	teils-teils	trifft ziemlich zu	trifft völlig zu
Die Weiterbildung hat mich gut auf die Rolle als Moderatorin vorbereitet.	<input type="checkbox"/>				
Die Supervision stärkt mich.	<input type="checkbox"/>				
Die Supervision hilft mir bei der Umsetzung der Gesprächstreffen im Unterricht.	<input type="checkbox"/>				
Gegenseitiges Hospitieren würde mir helfen, mich in meiner Rolle als Moderator_in kompetenter zu fühlen.	<input type="checkbox"/>				
Kollegiale Beratung unter Moderator_innen fände ich hilfreich um mit anspruchsvollen Situationen in Zusammenhang mit den Gesprächstreffen zurecht zu kommen.	<input type="checkbox"/>				

F2. Folgende Unterstützung hätte ich mir zusätzlich noch gewünscht:

F3. Welche didaktischen Hilfsmittel würden dich zusätzlich unterstützen?

	überhaupt nicht hilfreich	nicht hilfreich	weder noch	hilfreich	sehr hilfreich
Erklärvideo für die Jugendlichen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PowerPoint-Präsentation, die durch das Treffen führt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wortspeicher (Sammlung von wichtigen Wörtern, Satzphrasen und auch ganzen Sätzen) für die Jugendlichen zum Thema Gefühle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Informationsbroschüre für die Eltern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Didaktische Broschüre für Moderator_innen mit Hinweisen, Interventionsideen, Steuerungsfragen und Beispielen zu den verschiedenen Schritten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Broschüre für die Jugendlichen mit Ablauf und Wortspeicher zu den verschiedenen Schritten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Moderationskarten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Problembeispiele in Form einer Problemliste	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

F4. Folgendes didaktisches Hilfsmittel fände ich auch sehr hilfreich:

F5. Für welche Schritte der Gruppentreffen wäre zusätzliche Unterstützung hilfreich?

Was genau wäre hilfreich?

Einführung ins Konzept allgemein

Kommentar

Problemfindung

Kommentar

Problemschilderung

Kommentar

Klärung des Sachstandes

Kommentar

Nachfragen zur Gefühlslage

Kommentar

Lösungsmöglichkeiten entwerfen

Kommentar

Hausaufgaben verteilen

Kommentar

Rückmelderunde

Kommentar

Sonstiges

Sonstiges

Teil G: Rahmenbedingungen in der Schule

G1. Welche Zeiten haben sich für die Gruppentreffen bewährt?

Weshalb?

Morgen

Kommentar

Nachmittag

Kommentar

Zu Beginn der Woche

Kommentar

Mitte Woche

Kommentar

Zum Abschluss der Woche

Kommentar

Sonstiges

Sonstiges

G2. Die Zeitdauer (1 Lektion) der Gruppentreffen fand ich

kurz

eher kurz

genau richtig

eher lang

zu lang

G3. Hatten Unterbrechungen wie zum Beispiel Ferien eine Auswirkung auf die Gruppentreffen?

Ja

Nein

G4. Welche Auswirkung hast du bemerkt?

G5. Welcher Abstand zwischen den Treffen schätzt du als ideal ein?

1 Monat

14 Tage

1 Woche

Sonstiges

Sonstiges

G6. Welche Gruppengröße ist ideal?

2-5 SuS

6-10 SuS

11-15 SuS

16-20 SuS

mehr als 20 SuS

G7. Welches Setting hat sich bewährt?

- Stuhlkreis im Klassenzimmer
 Stuhlkreis in einem anderen Zimmer
 Sonstiges

Sonstiges

G8. Welche Voraussetzungen im Schulhaus sind wichtig, damit die Gruppentreffen durchgeführt werden können?

	überhaupt nicht wichtig	nicht wichtig	weder noch	wichtig	sehr wichtig
Unterstützung der Schulleitung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unterstützung im Team (auch andere setzen die Gesprächstreffen ein)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Austausch im Lehrerteam	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Möglichkeit einen weiteren Raum zu nutzen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unterstützung durch eine weitere Lehrperson oder Klassenassistentz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Möglichkeit die Klasse zu teilen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Co-Moderation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

G9. Gibt es noch weitere relevante Voraussetzungen?

G10. Wie geeignet schätzt du folgende Person als Moderator_in ein?

	gar nicht geeignet	wenig geeignet	mittelmässi- g geeignet	überwiegen- d geeignet	völlig geeignet
Schulsozialarbeiter_in	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Klassenlehrperson	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fachlehrkraft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schulische Heilpädagog_in	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schulleiter_in	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sozialpädagog_in	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

G11. Weshalb sind gewisse Personen eher geeignet und andere weniger?

Teil H: Abschluss der Umfrage

H1. Ganz herzlichen Dank für das Ausfüllen der Umfrage!

Wenn du uns sonst noch etwas mitteilen möchtest, kannst du das in das freie Feld schreiben.

Vielen herzlichen Dank für deine Zeit und die wertvolle Unterstützung!

9.4 Rechnungsprotokolle von SPSS

9.4.1 Reliabilitätsanalyse der latenten Variablen

Reliabilitätsstatistiken Einschätzung Umsetzung SuS (Items 1-12)

Cronbachs Alpha	Anzahl der Items
.919	12

Reliabilitätsstatistiken Einschätzung Umsetzung M (Items 1-14,16)

Cronbachs Alpha	Anzahl der Items
.882	15

Reliabilitätsstatistiken Haltung gegenüber Konzept (Items 1, 2, 4, 6-9u)

Cronbachs Alpha	Anzahl der Items
.931	7

Reliabilitätsstatistiken Haltung gegenüber Jugendlichen (Items 2, 3u, 4 und 5)

Cronbachs Alpha	Anzahl der Items
.618	4

9.4.2 Einschätzungen zur Umsetzung und Haltung – Mittelwerte und Standardabweichung

	N	Spannweite	Minimum	Maximum	Mittelwert	Std.- Abweichung	Varianz
Skala erfolgreiche Umsetzung SuS Items 1-12	10	2.25	2.17	4.42	3.3800	.72127	.520
Gültige Werte (listenweise)	10						

	N	Spannweite	Minimum	Maximum	Mittelwert	Std.- Abweichung	Varianz
Skala2 erfolgreiche Umsetzung Moderator Items 1-14 und 16	10	1.60	3.07	4.67	4.0360	.49901	.249
Gültige Werte (listenweise)	10						

	N	Spannweite	Minimum	Maximum	Mittelwert	Std.- Abweichung	Varianz
Skala2 Haltung gegenüber Konzept Items 1,3,4 und 6-9u	10	2.14	2.57	4.71	4.1320	.70333	.495
Gültige Werte (listenweise)	10						

	N	Spannweite	Minimum	Maximum	Mittelwert	Std.- Abweichung	Varianz
Skala3 Haltung gegenüber Jugendlichen Items 2,3u,4 und 5	10	2.34	2.66	5.00	3.9410	.72252	.522
Gültige Werte (listenweise)	10						

9.4.3 Häufigkeiten

	= Modus
	= Median
	= Modus und Median

A1 - [Am Anfang der Runden benennen alle ein Problem.]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nie	2	20.0	20.0	20.0
	selten	2	20.0	20.0	40.0
	gelegentlich	1	10.0	10.0	50.0
	oft	2	20.0	20.0	70.0
	immer	3	30.0	30.0	100.0
	Gesamt	10	100.0	100.0	
	Median: gelegentlich-oft				

A2 - [Es fällt den Jugendlichen leicht, sich auf ein Problem für die Runde zu einigen.]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	selten	1	10.0	10.0	10.0
	gelegentlich	3	30.0	30.0	40.0
	oft	5	50.0	50.0	90.0
	immer	1	10.0	10.0	100.0
	Gesamt	10	100.0	100.0	

A3 - [Die Jugendlichen stellen W-Fragen, wenn etwas nicht verstanden wurde.]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	gelegentlich	7	70.0	70.0	70.0
	oft	3	30.0	30.0	100.0
	Gesamt	10	100.0	100.0	

A4 - [Die Jugendlichen versuchen mit gewisser Ausdauer positive und negative Gefühle zu erkennen.]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nie	1	10.0	10.0	10.0
	selten	3	30.0	30.0	40.0
	gelegentlich	2	20.0	20.0	60.0
	oft	4	40.0	40.0	100.0
	Gesamt	10	100.0	100.0	

A5 - [Es gelingt den Jugendlichen gemeinsame Lösungen zu erarbeiten.]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	selten	1	10.0	10.0	10.0
	gelegentlich	2	20.0	20.0	30.0
	oft	5	50.0	50.0	80.0
	immer	2	20.0	20.0	100.0
	Gesamt	10	100.0	100.0	

A6 - [Die Jugendlichen geben einander auch ausserhalb der Gesprächstreffen Unterstützung (Hausaufgaben).]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	selten	2	20.0	25.0	25.0
	gelegentlich	3	30.0	37.5	62.5
	oft	3	30.0	37.5	100.0
	Gesamt	8	80.0	100.0	
Fehlend	999	2	20.0		
Gesamt		10	100.0		

A7 - [Die Regeln werden eingehalten.]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	selten	3	30.0	30.0	30.0
	oft	7	70.0	70.0	100.0
	Gesamt	10	100.0	100.0	

A8 - [Die SuS hören sich aufmerksam zu.]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nie	1	10.0	10.0	10.0
	selten	2	20.0	20.0	30.0
	oft	7	70.0	70.0	100.0
	Gesamt	10	100.0	100.0	

A9 - [Die SuS lassen einander ausreden.]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nie	1	10.0	10.0	10.0
	selten	2	20.0	20.0	30.0
	oft	6	60.0	60.0	90.0
	immer	1	10.0	10.0	100.0
	Gesamt	10	100.0	100.0	

A10 - [Die SuS verhalten sich kooperativ.]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	selten	2	20.0	20.0	20.0
	gelegentlich	2	20.0	20.0	40.0
	oft	5	50.0	50.0	90.0
	immer	1	10.0	10.0	100.0
	Gesamt	10	100.0	100.0	

A11 - [Alle SuS der Gruppe nehmen am Gespräch teil.]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nie	1	10.0	10.0	10.0
	selten	3	30.0	30.0	40.0
	gelegentlich	3	30.0	30.0	70.0
	oft	2	20.0	20.0	90.0
	immer	1	10.0	10.0	100.0
	Gesamt	10	100.0	100.0	

A12 - [Was besprochen wird, bleibt vertraulich.]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	gelegentlich	1	10.0	12.5	12.5
	oft	5	50.0	62.5	75.0
	immer	2	20.0	25.0	100.0
	Gesamt	8	80.0	100.0	
Fehlend	999	2	20.0		
Gesamt		10	100.0		

B1 - [Ich fühle mich kompetent in der Rolle als Moderator_in.]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	gelegentlich	2	20.0	20.0	20.0
	oft	5	50.0	50.0	70.0
	immer	3	30.0	30.0	100.0
	Gesamt	10	100.0	100.0	

B2 - [Ich kann mich gut aus dem Hauptgeschehen heraushalten.]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	gelegentlich	3	30.0	30.0	30.0
	oft	5	50.0	50.0	80.0
	immer	2	20.0	20.0	100.0
	Gesamt	10	100.0	100.0	

B3 - [Ich kann die Verantwortung der Problemlösung den Jugendlichen abgeben.]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	gelegentlich	1	10.0	10.0	10.0
	oft	6	60.0	60.0	70.0
	immer	3	30.0	30.0	100.0
	Gesamt	10	100.0	100.0	

B4 - [Ich kann die Gruppe mit meinen Interventionen, bzw. Fragen wieder zum Thema zurückbringen.]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	selten	1	10.0	10.0	10.0
	gelegentlich	3	30.0	30.0	40.0
	oft	5	50.0	50.0	90.0
	immer	1	10.0	10.0	100.0
	Gesamt	10	100.0	100.0	

B5 - [Ich halte mich möglichst genau an die Vorgaben des Ablaufs.]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	gelegentlich	2	20.0	20.0	20.0
	oft	5	50.0	50.0	70.0
	immer	3	30.0	30.0	100.0
	Gesamt	10	100.0	100.0	

B6 - [Ich sitze nicht im Kreis der Jugendlichen.]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	oft	1	10.0	10.0	10.0
	immer	9	90.0	90.0	100.0
	Gesamt	10	100.0	100.0	

B7 - [Ich kann sicherstellen, dass die Gruppe Umgangs- und Kommunikationsformen respektiert.]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	selten	1	10.0	10.0	10.0
	gelegentlich	1	10.0	10.0	20.0
	oft	3	30.0	30.0	50.0
	immer	5	50.0	50.0	100.0
	Gesamt	10	100.0	100.0	
Median = oft -immer					

B8 - [Ich kann sicherstellen, dass die Gruppe dem festgelegten Ablauf folgt.]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	selten	1	10.0	10.0	10.0
	oft	5	50.0	50.0	60.0
	immer	4	40.0	40.0	100.0
	Gesamt	10	100.0	100.0	

B9 - [Ich habe Einfluss ohne die Gruppe zu dominieren.]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	gelegentlich	3	30.0	33.3	33.3
	oft	4	40.0	44.4	77.8
	immer	2	20.0	22.2	100.0
	Gesamt	9	90.0	100.0	
Fehlend	999	1	10.0		
Gesamt		10	100.0		

B10 - [Ich interveniere so wenig wie möglich, aber so oft wie nötig.]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	gelegentlich	2	20.0	20.0	20.0
	oft	3	30.0	30.0	50.0
	immer	5	50.0	50.0	100.0
	Gesamt	10	100.0	100.0	
Median = oft -immer					

B11 - [Ich biete keine eigenen Deutungen an.]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	gelegentlich	2	20.0	20.0	20.0
	oft	6	60.0	60.0	80.0
	immer	2	20.0	20.0	100.0
	Gesamt	10	100.0	100.0	

B12 - [Es gelingt mir, die einzelnen Gruppenmitglieder nicht direkt anzusprechen.]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nie	1	10.0	10.0	10.0
	selten	1	10.0	10.0	20.0
	gelegentlich	1	10.0	10.0	30.0
	oft	6	60.0	60.0	90.0
	immer	1	10.0	10.0	100.0
	Gesamt	10	100.0	100.0	

B13 - [Es fällt mir leicht, mich zurückzuhalten.]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	selten	2	20.0	20.0	20.0
	gelegentlich	3	30.0	30.0	50.0
	oft	3	30.0	30.0	80.0
	immer	2	20.0	20.0	100.0
	Gesamt	10	100.0	100.0	
Median = gelegentlich-oft					

B14 - [Ich kann den Kommunikationsfluss in Gang halten.]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	gelegentlich	2	20.0	20.0	20.0
	oft	7	70.0	70.0	90.0
	immer	1	10.0	10.0	100.0
	Gesamt	10	100.0	100.0	

B15 - [Ich kann in der Zusammenfassung hilfreiches Verhalten hervorheben.]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	selten	1	10.0	10.0	10.0
	oft	5	50.0	50.0	60.0
	immer	4	40.0	40.0	100.0
	Gesamt	10	100.0	100.0	

C1 - [Die Gesprächstreffen bieten den Jugendlichen eine gute Möglichkeit, ihre Stärken zu zeigen und weiterzuentwickeln.]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	stimme eher nicht zu	1	10.0	10.0	10.0
	stimme eher zu	5	50.0	50.0	60.0
	stimme voll und ganz zu	4	40.0	40.0	100.0
	Gesamt	10	100.0	100.0	

C3 - [Die Methode stärkt das Selbstwirksamkeitserleben der Jugendlichen.]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	stimme eher nicht zu	2	20.0	20.0	20.0
	stimme eher zu	4	40.0	40.0	60.0
	stimme voll und ganz zu	4	40.0	40.0	100.0
	Gesamt	10	100.0	100.0	

C4 - [Die Methode lässt sich gut in den Schulbetrieb implementieren.]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	stimme eher nicht zu	2	20.0	22.2	22.2
	habe dazu keine feste Meinung	3	30.0	33.3	55.6
	stimme eher zu	3	30.0	33.3	88.9
	stimme voll und ganz zu	1	10.0	11.1	100.0
	Gesamt	9	90.0	100.0	
Fehlend	999	1	10.0		
Gesamt		10	100.0		

C5 - [Der Gewinn der Methode überwiegt gesamthaft den Aufwand.]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	stimme eher nicht zu	1	10.0	11.1	11.1
	stimme eher zu	6	60.0	66.7	77.8
	stimme voll und ganz zu	2	20.0	22.2	100.0
	Gesamt	9	90.0	100.0	
Fehlend	999	1	10.0		
Gesamt		10	100.0		

C6 - [Die Jugendlichen können durch die Methode Erfolgserlebnisse erfahren.]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	stimme eher zu	5	50.0	50.0	50.0
	stimme voll und ganz zu	5	50.0	50.0	100.0
	Gesamt	10	100.0	100.0	
	Median = 4.5				

C2 - [Im Grossen und Ganzen kann ich hinter der Methode stehen.]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	stimme eher nicht zu	1	10.0	10.0	10.0
	habe dazu keine feste Meinung	1	10.0	10.0	20.0
	stimme eher zu	4	40.0	40.0	60.0
	stimme voll und ganz zu	4	40.0	40.0	100.0
	Gesamt	10	100.0	100.0	

C7 - [Ich würde die Methode nicht weiterempfehlen.]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	stimme überhaupt nicht zu	7	70.0	70.0	70.0
	stimme eher nicht zu	1	10.0	10.0	80.0
	habe dazu keine feste Meinung	1	10.0	10.0	90.0
	stimme eher zu	1	10.0	10.0	100.0
	Gesamt	10	100.0	100.0	

D1 - [Es fällt mir leicht die Ressourcen der Jugendlichen zu sehen.]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	stimme eher zu	8	80.0	80.0	80.0
	stimme voll und ganz zu	2	20.0	20.0	100.0
	Gesamt	10	100.0	100.0	

D2 - [Die Verantwortung an die Gruppe abzugeben fällt mir schwer.]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	stimme überhaupt nicht zu	1	10.0	10.0	10.0
	stimme eher nicht zu	5	50.0	50.0	60.0
	stimme eher zu	3	30.0	30.0	90.0
	stimme voll und ganz zu	1	10.0	10.0	100.0
	Gesamt	10	100.0	100.0	

D3 - [Auch Jugendliche mit höherem Unterstützungsbedarf sind in der Lage sich gegenseitig zu beraten und zu helfen.]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	stimme eher nicht zu	2	20.0	22.2	22.2
	stimme eher zu	3	30.0	33.3	55.6
	stimme voll und ganz zu	4	40.0	44.4	100.0
	Gesamt	9	90.0	100.0	
Fehlend	999	1	10.0		
Gesamt		10	100.0		

D4 - [Auch kleine Erfolge der Jugendlichen können ihre persönliche Entwicklung positiv beeinflussen.]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	stimme eher nicht zu	1	10.0	10.0	10.0
	stimme eher zu	2	20.0	20.0	30.0
	stimme voll und ganz zu	7	70.0	70.0	100.0
	Gesamt	10	100.0	100.0	

E1 - [Die Weiterbildung hat mich gut auf die Rolle als Moderatorin vorbereitet.]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	teils-teils	3	30.0	30.0	30.0
	trifft ziemlich zu	5	50.0	50.0	80.0
	trifft völlig zu	2	20.0	20.0	100.0
	Gesamt	10	100.0	100.0	

E2 - [Die Supervision stärkt mich.]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	teils-teils	2	20.0	20.0	20.0
	trifft ziemlich zu	6	60.0	60.0	80.0
	trifft völlig zu	2	20.0	20.0	100.0
	Gesamt	10	100.0	100.0	

E3 - [Die Supervision hilft mir bei der Umsetzung der Gesprächstreffen im Unterricht.]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	trifft wenig zu	1	10.0	10.0	10.0
	teils-teils	1	10.0	10.0	20.0
	trifft ziemlich zu	6	60.0	60.0	80.0
	trifft völlig zu	2	20.0	20.0	100.0
	Gesamt	10	100.0	100.0	

E4 - [Gegenseitiges Hospitieren würde mir helfen, mich in meiner Rolle als Moderator_in kompetenter zu fühlen.]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	trifft gar nicht zu	1	10.0	11.1	11.1
	trifft wenig zu	1	10.0	11.1	22.2
	teils-teils	2	20.0	22.2	44.4
	trifft völlig zu	5	50.0	55.6	100.0
	Gesamt	9	90.0	100.0	
Fehlend	999	1	10.0		
Gesamt		10	100.0		

E5 - [Kollegiale Beratung unter Moderator_innen fände ich hilfreich um mit anspruchsvollen Situationen in Zusammenhang mit den Gesprächstreffen zurecht zu kommen]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	trifft wenig zu	2	20.0	22.2	22.2
	teils-teils	1	10.0	11.1	33.3
	trifft ziemlich zu	3	30.0	33.3	66.7
	trifft völlig zu	3	30.0	33.3	100.0
	Gesamt	9	90.0	100.0	
Fehlend	999	1	10.0		
Gesamt		10	100.0		

F1 - [Erklärvideo für die Jugendlichen] Welche didaktischen Hilfsmittel würden dich zusätzlich unterstützen?

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nicht hilfreich	1	10.0	10.0	10.0
	hilfreich	5	50.0	50.0	60.0
	sehr hilfreich	4	40.0	40.0	100.0
	Gesamt	10	100.0	100.0	

F2 - [PowerPoint-Präsentation, die durch das Treffen führt]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nicht hilfreich	4	40.0	40.0	40.0
	hilfreich	2	20.0	20.0	60.0
	sehr hilfreich	4	40.0	40.0	100.0
	Gesamt	10	100.0	100.0	

F3 - [Wortspeicher (Sammlung von wichtigen Wörtern, Satzphrasen und auch ganzen Sätzen) für die Jugendlichen zum Thema Gefühle]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	hilfreich	6	60.0	60.0	60.0
	sehr hilfreich	4	40.0	40.0	100.0
	Gesamt	10	100.0	100.0	

F4 - [Informationsbroschüre für die Eltern]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nicht hilfreich	2	20.0	20.0	20.0
	weder noch	1	10.0	10.0	30.0
	hilfreich	5	50.0	50.0	80.0
	sehr hilfreich	2	20.0	20.0	100.0
	Gesamt	10	100.0	100.0	

F5 - [Didaktische Broschüre für Moderator_innen mit Hinweisen, Interventionsideen, Steuerungsfragen und Beispielen zu den verschiedenen Schritten.]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	weder noch	1	10.0	10.0	10.0
	hilfreich	7	70.0	70.0	80.0
	sehr hilfreich	2	20.0	20.0	100.0
	Gesamt	10	100.0	100.0	

F6 - [Broschüre für die Jugendlichen mit Ablauf und Wortspeicher zu den verschiedenen Schritten]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	überhaupt nicht hilfreich	1	10.0	10.0	10.0
	nicht hilfreich	1	10.0	10.0	20.0
	hilfreich	4	40.0	40.0	60.0
	sehr hilfreich	4	40.0	40.0	100.0
	Gesamt	10	100.0	100.0	

F7 - [Moderationskarten]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	überhaupt nicht hilfreich	1	10.0	10.0	10.0
	weder noch	1	10.0	10.0	20.0
	hilfreich	5	50.0	50.0	70.0
	sehr hilfreich	3	30.0	30.0	100.0
	Gesamt	10	100.0	100.0	

F8 - [Problembeispiele in Form einer Problemliste] Welche didaktischen Hilfsmittel würden dich zusätzlich unterstützen?

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	weder noch	2	20.0	20.0	20.0
	hilfreich	4	40.0	40.0	60.0
	sehr hilfreich	4	40.0	40.0	100.0
	Gesamt	10	100.0	100.0	

G1 - [Unterstützung der Schulleitung] Welche Voraussetzungen im Schulhaus sind wichtig, damit die Gruppentreffen durchgeführt werden können?

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	überhaupt nicht wichtig	1	10.0	10.0	10.0
	wichtig	4	40.0	40.0	50.0
	sehr wichtig	5	50.0	50.0	100.0
	Gesamt	10	100.0	100.0	
	Median = wichtig-sehr wichtig				

G2 - [Unterstützung im Team (auch andere setzen die Gesprächstreffen ein)] Welche Voraussetzungen im Schulhaus sind wichtig, damit die Gruppentreffen durchgeführt werden können?

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	überhaupt nicht wichtig	2	20.0	20.0	20.0
	nicht wichtig	1	10.0	10.0	30.0
	wichtig	3	30.0	30.0	60.0
	sehr wichtig	4	40.0	40.0	100.0
	Gesamt	10	100.0	100.0	

G3 - [Austausch im Lehrerteam] Welche Voraussetzungen im Schulhaus sind wichtig, damit die Gruppentreffen durchgeführt werden können?

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	überhaupt nicht wichtig	2	20.0	20.0	20.0
	nicht wichtig	1	10.0	10.0	30.0
	weder noch	1	10.0	10.0	40.0
	wichtig	2	20.0	20.0	60.0
	sehr wichtig	4	40.0	40.0	100.0
	Gesamt	10	100.0	100.0	

G4 - [Möglichkeit einen weiteren Raum zu nutzen] Welche Voraussetzungen im Schulhaus sind wichtig, damit die Gruppentreffen durchgeführt werden können?

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nicht wichtig	1	10.0	11.1	11.1
	wichtig	3	30.0	33.3	44.4
	sehr wichtig	5	50.0	55.6	100.0
	Gesamt	9	90.0	100.0	
Fehlend	999	1	10.0		
Gesamt		10	100.0		

G5 - [Unterstützung durch eine weitere Lehrperson oder Klassenassistentz] Welche Voraussetzungen im Schulhaus sind wichtig, damit die Gruppentreffen durchgeführt werden können?

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	nicht wichtig	1	10.0	11.1	11.1
	weder noch	2	20.0	22.2	33.3
	wichtig	3	30.0	33.3	66.7
	sehr wichtig	3	30.0	33.3	100.0
	Gesamt	9	90.0	100.0	
Fehlend	999	1	10.0		
Gesamt		10	100.0		

G6 - [Möglichkeit die Klasse zu teilen] Welche Voraussetzungen im Schulhaus sind wichtig, damit die Gruppentreffen durchgeführt werden können?

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	überhaupt nicht wichtig	1	10.0	11.1	11.1
	wichtig	5	50.0	55.6	66.7
	sehr wichtig	3	30.0	33.3	100.0
	Gesamt	9	90.0	100.0	
Fehlend	System	1	10.0		
Gesamt		10	100.0		

G7 - [Co-Moderation] Welche Voraussetzungen im Schulhaus sind wichtig, damit die Gruppentreffen durchgeführt werden können?

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	überhaupt nicht wichtig	1	10.0	10.0	10.0
	nicht wichtig	1	10.0	10.0	20.0
	weder noch	1	10.0	10.0	30.0
	wichtig	3	30.0	30.0	60.0
	sehr wichtig	4	40.0	40.0	100.0
	Gesamt	10	100.0	100.0	

H1 - [Schulsozialarbeiter_in] Wie geeignet schätzt du folgende Person als Moderator_in ein?

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	überwiegend geeignet	1	10.0	11.1	11.1
	völlig geeignet	8	80.0	88.9	100.0
	Gesamt	9	90.0	100.0	
Fehlend	999	1	10.0		
Gesamt		10	100.0		

H2 - [Klassenlehrperson] Wie geeignet schätzt du folgende Person als Moderator_in ein?

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	mittelmässig geeignet	2	20.0	20.0	20.0
	überwiegend geeignet	1	10.0	10.0	30.0
	völlig geeignet	7	70.0	70.0	100.0
	Gesamt	10	100.0	100.0	

H3 - [Fachlehrkraft] Wie geeignet schätzt du folgende Person als Moderator_in ein?

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	mittelmässig geeignet	3	30.0	33.3	33.3
	völlig geeignet	6	60.0	66.7	100.0
	Gesamt	9	90.0	100.0	
Fehlend	999	1	10.0		
Gesamt		10	100.0		

H4 - [Schulische Heilpädagog_in] Wie geeignet schätzt du folgende Person als Moderator_in ein?

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	mittelmässig geeignet	2	20.0	20.0	20.0
	überwiegend geeignet	2	20.0	20.0	40.0
	völlig geeignet	6	60.0	60.0	100.0
	Gesamt	10	100.0	100.0	

H5 - [Schulleiter_in] Wie geeignet schätzt du folgende Person als Moderator_in ein?

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	gar nicht geeignet	4	40.0	44.4	44.4
	wenig geeignet	1	10.0	11.1	55.6
	überwiegend geeignet	1	10.0	11.1	66.7
	völlig geeignet	3	30.0	33.3	100.0
	Gesamt	9	90.0	100.0	
Fehlend	999	1	10.0		
Gesamt		10	100.0		

H6 - [Sozialpädagoge_in] Wie geeignet schätzt du folgende Person als Moderator_in ein?

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	mittelmässig geeignet	1	10.0	10.0	10.0
	überwiegend geeignet	1	10.0	10.0	20.0
	völlig geeignet	8	80.0	80.0	100.0
	Gesamt	10	100.0	100.0	

I - Hatten Unterbrechungen wie zum Beispiel Ferien eine Auswirkung auf die Gruppentreffen?

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Nein	8	80.0	100.0	100.0
Fehlend	999	2	20.0		
Gesamt		10	100.0		

9.4.4 Mehrfachantworten

Fallzusammenfassung

	Fälle					
	Gültig		Fehlend		Gesamt	
	N	Prozent	N	Prozent	N	Prozent
Unterstützung für verschiedene Schritte der Gesprächstreffen	6	60.0%	4	40.0%	10	100.0%

Häufigkeiten von Unterstützung für verschiedene Schritte der Gesprächstreffen

		Antworten		Prozent der Fälle
		N	Prozent	
]Für welche Schritte der Gruppentreffen wäre zusätzliche Unterstützung hilfreich?	[Einführung ins Konzept allgemein]	2	12.5%	33.3%
	[Problemfindung]	3	18.8%	50.0%
	[Problemschilderung]	4	25.0%	66.7%
	[Klärung des Sachstandes]	2	12.5%	33.3%
	[Nachfragen zur Gefühlslage]	2	12.5%	33.3%
	[Lösungsmöglichkeiten entwerfen]	3	18.8%	50.0%
Gesamt		16	100.0%	266.7%

Fallzusammenfassung

	Fälle					
	Gültig		Fehlend		Gesamt	
	N	Prozent	N	Prozent	N	Prozent
Ideale Zeiten	9	90.0%	1	10.0%	10	100.0%

Häufigkeiten von Ideale Zeiten

		Antworten		Prozent der Fälle
		N	Prozent	
Welche Zeiten haben sich für die Gruppentreffen bewährt?	[Morgen]	5	27.8%	55.6%
	[Nachmittag]	6	33.3%	66.7%
	[Zu Beginn der Woche]	2	11.1%	22.2%
	[Mitte Woche]	3	16.7%	33.3%
	[Zum Abschluss der Woche]	2	11.1%	22.2%
Gesamt		18	100.0%	200.0%

9.4.5 Korrelationen – erfolgreiche Umsetzung mit Haltung

A Korrelation - erfolgreiche Umsetzung bei SuS mit Haltung gegenüber Konzept

		Skala erfolgreiche Umsetzung SuS Items 1-12	Skala2 Haltung gegenüber Konzept Items1,3,4 und 6-9u
Skala erfolgreiche Umsetzung SuS Items 1-12	Pearson-Korrelation	1	.675*
	Sig. (2-seitig)		.032
	N	10	10
Skala2 Haltung gegenüber Konzept Items1,3,4 und 6-9u	Pearson-Korrelation	.675*	1
	Sig. (2-seitig)	.032	
	N	10	10

*. Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant.

B Korrelation - erfolgreiche Umsetzung bei SuS mit Haltung gegenüber Jugendlichen

		Skala erfolgreiche Umsetzung SuS Items 1-12	Skala3 Haltung gegenüber Jugendlichen Items 2,3u, 4 und 5
Skala erfolgreiche Umsetzung SuS Items 1-12	Pearson-Korrelation	1	.696*
	Sig. (2-seitig)		.025
	N	10	10
Skala3 Haltung gegenüber Jugendlichen Items 2,3u, 4 und 5	Pearson-Korrelation	.696*	1
	Sig. (2-seitig)	.025	
	N	10	10

*. Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant.

C Korrelation - erfolgreiche Umsetzung bei Moderator_innen mit erfolgreiche Umsetzung Schülerinnen und Schüler

		Skala erfolgreiche Umsetzung SuS Items 1-12	Skala2 erfolgreiche Umsetzung Moderator Items 1-14 und 16
Skala erfolgreiche Umsetzung SuS Items 1-12	Pearson-Korrelation	1	.605
	Sig. (2-seitig)		.064
	N	10	10
Skala2 erfolgreiche Umsetzung Moderator Items 1-14 und 16	Pearson-Korrelation	.605	1
	Sig. (2-seitig)	.064	
	N	10	10

D Korrelation - erfolgreiche Umsetzung bei Moderator_innen mit Haltung gegenüber Konzept

		Skala2 erfolgreiche Umsetzung Moderator Items 1-14 und 16	Skala2 Haltung gegenüber Konzept Items1,3,4 und 6-9u
Skala2 erfolgreiche Umsetzung	Pearson-Korrelation	1	.275
Moderator	Sig. (2-seitig)		.442
Items 1-14 und 16	N	10	10
Skala2 Haltung gegenüber Konzept	Pearson-Korrelation	.275	1
Items1,3,4 und 6-9u	Sig. (2-seitig)	.442	
	N	10	10

9.5 Antworten der Umfrage

Antwort ID	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Datum Aufgeschickt	2023-01-23 12:17:05	2023-01-23 13:43:35	2023-01-23 14:35:52	2023-01-23 15:17:29	2023-01-24 10:09:39	2023-01-25 14:55:44	2023-01-25 17:02:31	2023-01-31 08:07:03	2023-02-06 21:20:56	2023-02-07 11:52:11	
Letzte Seite	de	de	de	de	de	de	de	de	de	de	
Start-Sprache	2007/478715	539169290	1153295565	368975383	1849373949	1669931482	1464638441	1040520349	64746350	346152387	
Zurallgenerationsartwert	2023-01-23 11:57:53	2023-01-23 13:35:09	2023-01-23 14:26:05	2023-01-23 14:58:47	2023-01-24 09:40:22	2023-01-24 09:52:09	2023-01-25 16:29:14	2023-01-25 16:29:17	2023-02-06 21:04:30	2023-02-07 11:36:56	
Datum gesteuert	2023-01-23 12:17:05	2023-01-23 13:43:35	2023-01-23 14:35:52	2023-01-23 15:17:29	2023-01-24 09:42:56	2023-01-24 10:09:39	2023-01-25 14:55:44	2023-01-25 17:02:31	2023-02-06 21:20:56	2023-02-07 11:52:11	
Datum letzte Aktivität	Sonderschule	Sonderschule	Sonderschule	Sonderschule	Regelschule	Regelschule	Regelschule	Regelschule	Regelschule	Sonderschule	
Ich führe das Projekt "Empower Peers 4 Careers" an einer ... durch.	Regelschule	Regelschule	Sonderschule	Sonderschule	Regelschule	Regelschule	Regelschule	Regelschule	Regelschule	Sonderschule	
Ich führe das Projekt "Empower Peers 4 Careers" an einer ... durch. (Sonsliges)	Regelschule	Regelschule	Sonderschule	Sonderschule	Regelschule	Regelschule	Regelschule	Regelschule	Regelschule	Sonderschule	
Was ist deine Hauptfunktion am Schulhaus?	Klassenlehrperson	Sozialpädagoge_in	Sozialpädagoge_in	Schulleiter_in	Schulische Heilpädagog_in	Schulsozialarbeiter_in	Schulische Heilpädagog_in	Schulische Heilpädagog_in	Schulische Heilpädagog_in	Sonstiges	
Was ist deine Hauptfunktion am Schulhaus? (Sonsliges)	Klassenlehrperson	Sozialpädagoge_in	Sozialpädagoge_in	Schulleiter_in	Schulische Heilpädagog_in	Schulsozialarbeiter_in	Schulische Heilpädagog_in	Schulische Heilpädagog_in	Schulische Heilpädagog_in	Sonstiges	
Ich führe das Projekt "Empower Peers 4 Careers" an ... durch.	der eigenen Klasse (als Klassenlehrperson)	der eigenen Klasse (als Klassenlehrperson)	der eigenen Klasse (als Klassenlehrperson)	einer Gruppe von SuS aus verschiedenen Klassen	einer fremden Klasse (als SHP, Fachlehrperson, SSA, etc.)	einer fremden Klasse (als SHP, Fachlehrperson, SSA, etc.)	einer fremden Klasse (als SHP, Fachlehrperson, SSA, etc.)	einer fremden Klasse (als SHP, Fachlehrperson, SSA, etc.)	einer fremden Klasse (als SHP, Fachlehrperson, SSA, etc.)	einer Gruppe von SuS aus verschiedenen Klassen	
Ich führe das Projekt "Empower Peers 4 Careers" an ... durch. (Sonsliges)	der eigenen Klasse (als Klassenlehrperson)	der eigenen Klasse (als Klassenlehrperson)	der eigenen Klasse (als Klassenlehrperson)	einer Gruppe von SuS aus verschiedenen Klassen	einer fremden Klasse (als SHP, Fachlehrperson, SSA, etc.)	einer fremden Klasse (als SHP, Fachlehrperson, SSA, etc.)	einer fremden Klasse (als SHP, Fachlehrperson, SSA, etc.)	einer fremden Klasse (als SHP, Fachlehrperson, SSA, etc.)	einer fremden Klasse (als SHP, Fachlehrperson, SSA, etc.)	einer Gruppe von SuS aus verschiedenen Klassen	
Ich habe die Gruppentreffen bis zum jetzigen Zeitpunkt ... durchgeführt.	11 - 19 Mal	20 Mal oder mehr	1 - 4 Mal	11 - 19 Mal	20 Mal oder mehr	11 - 19 Mal	11 - 19 Mal	20 Mal oder mehr	11 - 19 Mal	1 - 4 Mal	
Ich konnte die Gruppentreffen, abgesehen von den Schülern, ohne Unterbrüche durchführen.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	
Weshalb konnten die Gruppentreffen nicht ohne Unterbrüche durchgeführt werden?	Personalmangel	Krankheit Lehrperson	Krankheit Lehrperson	Corona, Krankheiten, Verteilungen durch Ausfälle, unsere Ausgangslage - SuS sind abwesend, auf Kurve, am Schnuppen (und wir sind eine Kleingruppe von 5 - 9 SuS)	Corona, Krankheiten, Verteilungen durch Ausfälle, unsere Ausgangslage - SuS sind abwesend, auf Kurve, am Schnuppen (und wir sind eine Kleingruppe von 5 - 9 SuS)	Corona, Krankheiten, Verteilungen durch Ausfälle, unsere Ausgangslage - SuS sind abwesend, auf Kurve, am Schnuppen (und wir sind eine Kleingruppe von 5 - 9 SuS)	Corona, Krankheiten, Verteilungen durch Ausfälle, unsere Ausgangslage - SuS sind abwesend, auf Kurve, am Schnuppen (und wir sind eine Kleingruppe von 5 - 9 SuS)	Corona, Krankheiten, Verteilungen durch Ausfälle, unsere Ausgangslage - SuS sind abwesend, auf Kurve, am Schnuppen (und wir sind eine Kleingruppe von 5 - 9 SuS)	Corona, Krankheiten, Verteilungen durch Ausfälle, unsere Ausgangslage - SuS sind abwesend, auf Kurve, am Schnuppen (und wir sind eine Kleingruppe von 5 - 9 SuS)	Corona, Krankheiten, Verteilungen durch Ausfälle, unsere Ausgangslage - SuS sind abwesend, auf Kurve, am Schnuppen (und wir sind eine Kleingruppe von 5 - 9 SuS)	
In welchem Rhythmus hast du die Gespräche durchgeführt?	Alle 14 Tage	Wöchentlich	Alle 14 Tage	Sonstiges	Alle 14 Tage	Sonstiges					
In welchem Rhythmus hast du die Gespräche durchgeführt? (Kommentar)	Alle 14 Tage	Wöchentlich	Alle 14 Tage	Sonstiges	Alle 14 Tage	Sonstiges					
Ich bin die einzige Lehrperson an meiner Schule, die am Projekt "Empower Peers 4 Careers" beteiligt ist und die Gruppensprache durchführt.	Nein	Ja	Ja	Nein							
Ich habe das Projekt "Empower Peers 4 Careers" abgebrochen.	Nein	Ja	Ja	Nein							

Weshalb hast du das Projekt abgebrochen? Wenn du mehr als 3 Gruppentreffen durchgeführt hast, sind wir dir sehr dankbar, wenn du die kommenden Fragen trotz Abbruch beantwortest.	Wegen Personalmangel seit dem Sommer 2022	Stelle gewechselt	Ich - und damit die KGS - ziehen uns aus dem Projekt zurück. Der Grund liegt vor allem in der Durchmischung des Alters unserer Klasse. Wir haben momentan einer von 7 Jungs, der direkt mit der Berufswahl zu tun hat. Das macht aus meiner Sicht für eine weitere Arbeit und nützliche Resultate/Erkenntnis wissen für das Projekt wenig Sinn. Es hat sich bei den (wenigen) Gesprächen gezeigt, dass dieses Thema logischerweise zu wenig aktuell ist bei allen Jungs ist. Dementsprechend haben wir seit Beginn vom Jahr keine Gespräche mit diesem Inhalt mehr geführt (seit dem Beginn)	6-10 SuS	mehr als 20 SuS	11-15 SuS	6-10 SuS	6-10 SuS	6-10 SuS	Die Treffen wurde abgebrochen, weil die Schüler_innen den Sinn dahinter nicht sahen. Sie konnten keine wirklichen Probleme benennen. Ich habe die Gespräche von Anfang an nach Manualvorgaben moderiert. Im Nachhinein wäre es besser gewesen, ich hätte die Gruppe zu Beginn stärker geführt. Dazu muss ich noch betonen, dass das Klassenklima zum Durchführungszeitpunkt sehr belastet war. Ausserdem war der Klassenlehrer gerade am Rande eines Burnouts, es gab auch Konflikte im Lehrerteam. All dies verhindefte, dass Gesprächsraum in einem solchen vertrauensvollen Setting <u>nennbar</u>	16-20 SuS	2-5 SuS				
Mit welcher Gruppengröße hast du die Gruppentreffen durchgeführt?	6-10 SuS	11-15 SuS	2-5 SuS	6-10 SuS	mehr als 20 SuS	11-15 SuS	6-10 SuS	6-10 SuS	6-10 SuS	Sonstiges	16-20 SuS	2-5 SuS				
Mit welcher Gruppengröße hast du die Gruppentreffen durchgeführt? [Sonstiges]																
Nehmen alle Jugendlichen der Klasse an den Gruppengesprächen teil?	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	
Weshalb können oder wollen nicht alle Jugendlichen teilnehmen?	Wir haben altersdurchmischte Klassen und nicht alle wollten teilnehmen.			Weil sie abwesend waren, krank oder sonst weg. Gemeinsam fand nur selten statt. Zudem kommen bei uns Jugendliche auch unterm Jahr neu dazu - oder treten aus.	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Wegen der Klassendynamik ist das nicht möglich	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	
In welcher Lektion hast du die Gespräche durchgeführt?	Sonstiges	Sonstiges	Klassenstunde	Sonstiges	Berufliche Orientierung	Klassenstunde	Berufliche Orientierung	Berufliche Orientierung	Berufliche Orientierung	Berufliche Orientierung	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	
In welcher Lektion hast du die Gespräche durchgeführt? [Sonstiges]	Hat mehrere Lektionen betroffen, da die SuS aus verschiedenen Klassen kamen	Deutsch		Jugend-Philosophiestunde												Jugendphilosophie-Lektion
Wie viele Tage der Moderatoren-Schulung hast du besucht?	2 Tage	2 Tage	2 Tage	2 Tage	2 Tage	2 Tage	2 Tage	2 Tage	2 Tage	2 Tage	2 Tage	2 Tage	2 Tage	2 Tage	2 Tage	2 Tage
An wie vielen Supervisionen hast du teilgenommen?	3	1	1	1	3	3	3	4	4	3	4	4	3	4	3	2

immer	selten	oft	immer	nie	nie	selten	immer	nie	selten	oft	gelegentlich
oft	gelegentlich	gelegentlich	oft	selten	oft	immer	oft	selten	immer	oft	gelegentlich
gelegentlich	gelegentlich	oft	gelegentlich	gelegentlich	gelegentlich	selten	gelegentlich	gelegentlich	gelegentlich	oft	oft
oft	gelegentlich	gelegentlich	oft	selten	oft	selten	oft	nie	selten	oft	selten
oft	oft	oft	oft	oft	oft	oft	oft	selten	gelegentlich	immer	gelegentlich
selten	gelegentlich	oft	oft	selten	selten	oft	oft	selten	gelegentlich	oft	gelegentlich
oft	oft	oft	oft	oft	oft	oft	oft	oft	gelegentlich	oft	selten
oft	oft	oft	oft	oft	oft	oft	oft	selten	gelegentlich	oft	selten
oft	oft	oft	oft	oft	oft	oft	oft	nie	selten	oft	selten
oft	oft	oft	oft	oft	oft	oft	oft	nie	selten	immer	selten

Wenn du an die bereits durchgeführten Gesprächstreffen denkst, inwiefern treffen folgende Aussagen für dich in der Rolle als Moderator_in zu? [Ich sitze nicht im Kreis der Jugendlichen.]	immer	immer	immer	oft	immer	immer	immer	immer	immer	immer	immer
Wenn du an die bereits durchgeführten Gesprächstreffen denkst, inwiefern treffen folgende Aussagen für dich in der Rolle als Moderator_in zu? [Ich kann sicherstellen, dass die Gruppe Umgang- und Kommunikationsformen respektiert.]	oft	immer	immer	immer	oft	immer	oft	immer	oft	immer	gelegentlich
Wenn du an die bereits durchgeführten Gesprächstreffen denkst, inwiefern treffen folgende Aussagen für dich in der Rolle als Moderator_in zu? [Ich habe Einfluss ohne die Gruppe zu dominieren.]	immer	immer	immer	oft	immer	oft	immer	oft	oft	oft	selten
Wenn du an die bereits durchgeführten Gesprächstreffen denkst, inwiefern treffen folgende Aussagen für dich in der Rolle als Moderator_in zu? [Ich habe dem festgelegten Ablauf folgt.]	oft	oft	immer	oft	immer	oft	gelegentlich	gelegentlich	oft	immer	gelegentlich
Wenn du an die bereits durchgeführten Gesprächstreffen denkst, inwiefern treffen folgende Aussagen für dich in der Rolle als Moderator_in zu? [Ich interveniere so wenig wie möglich, aber so oft wie nötig.]	immer	oft	immer	immer	immer	immer	gelegentlich	gelegentlich	oft	oft	gelegentlich
Wenn du an die bereits durchgeführten Gesprächstreffen denkst, inwiefern treffen folgende Aussagen für dich in der Rolle als Moderator_in zu? [Es gelingt mir, die einzelnen Gruppenmitglieder nicht direkt anzusprechen.]	immer	oft	oft	oft	oft	oft	gelegentlich	gelegentlich	oft	oft	gelegentlich
Wenn du an die bereits durchgeführten Gesprächstreffen denkst, inwiefern treffen folgende Aussagen für dich in der Rolle als Moderator_in zu? [Es fällt mir leicht, mich	gelegentlich	gelegentlich	oft	immer	oft	oft	gelegentlich	gelegentlich	oft	oft	gelegentlich

Wenn du an die bereits durchgeführten Gesprächstreffen denkst, inwiefern treffen folgende Aussagen für dich in der Rolle als Moderator_in zu? [Ich kann den Kommunikationsfluss in Gang halten.]	oft	gelegentlich	immer	oft	gelegentlich	oft	gelegentlich	oft	oft	oft	oft
Wenn du an die bereits durchgeführten Gesprächstreffen denkst, inwiefern treffen folgende Aussagen für dich in der Rolle als Moderator_in zu? [Ich kann am Ende des Treffens eine aussagekräftige Zusammenfassung geben.]	oft	immer	immer	oft	gelegentlich	oft	immer	oft	oft	immer	gelegentlich
Wenn du an die bereits durchgeführten Gesprächstreffen denkst, inwiefern treffen folgende Aussagen für dich in der Rolle als Moderator_in zu? [Ich finde in der Zusammenfassung hilfreiches Verhalten hervorheben.]	oft	immer	immer	oft	immer	oft	oft	immer	oft	immer	selten
Wenn du an die bereits durchgeführten Gesprächstreffen denkst, inwiefern treffen folgende Aussagen für dich in der Rolle als Moderator_in zu? [Ich finde die Intervention zu stark strukturiert.]	selten	nie	selten	gelegentlich	gelegentlich	gelegentlich	immer	nie	immer	gelegentlich	oft
Wenn du an die bereits durchgeführten Gesprächstreffen denkst, inwiefern treffen folgende Aussagen für dich in der Rolle als Moderator_in zu? [Die Gratwanderung zwischen vorgegebener Gesprächsstruktur und dem flexiblen Anpassen an die situativen Bedingungen in der Klasse ist anspruchsvoll.]	oft	gelegentlich	oft	gelegentlich	gelegentlich	oft	immer	gelegentlich	immer	oft	oft
Was würdest du einer Kollegin oder einem Kollegen empfehlen, der mit diesen Gesprächstreffen beginnen möchte?	Gesprächsregeln mit der Gruppe erarbeiten und visualisieren. Teilnahme freiwillig machen	Über die eigene Rolle in der Situation nachdenken	sich strikte an die Struktur halten, sich Zeit nehmen für Vorbereitung und Durchsetzung dieses Gefässes, passender Ort sehr wichtig	Die EP4C ist eine spannende Reise mit den SUS. Erwartung an sich selbst nicht zu hoch setzen.	Ich würde empfehlen, nach der Ideavorgabe zu moderieren. Man darf den Mut haben, von der Methode abzuweichen, um den Bedürfnissen der Gruppe gerecht zu werden. Manchmal braucht es Flexibilität, um die Methodik auf die individuellen Bedürfnisse der Gruppe und der Individuen abzustimmen.	Wenn du dich für das Thema interessierst und viel Feuer dafür mitbringst unbedingt durch eine Instanz aufgezwungen wird, besser nein sagen,...	Gruppen von Anfang an besser zusammen zu stellen. Ablauf vorgängig an einem anderen Thema einführen und nicht im Rahmen der BO.	Immer dranbleiben, Empower ist eine gute Möglichkeit, den Jugendlichen Verantwortung zu übergeben.	Üben mit dem Ansatz sich an die Vorgaben zu halten, dran bleiben, nicht zu schnell aufgeben, der Gruppe Zeit lassen, immer wieder einfordern		

Welches sind die Tücken dieser Methode?	Das sie an einen festen Ablauf gebunden sind. Bei grosser Dynamik ist es nicht immer leicht diesem zu folgen.	Dass man sich wirklich raustellt auch wenn man eine tolle Idee hat. Diese wirklich tolle Idee für sich zu behalten.	sich selbst als Moderator eingeben, ungeduldig sein, es nicht von den Jugendlichen heraus geschleichen lassen, versuchen Einfluss zu nehmen	Man muss sich die Freiheit gönnen, aus der Stille auszubreiten - und in Nachrichten zu reflektieren, ob das sich gelohnt hat. Dadurch vergrössert sich der Radius der Methode und macht Erfolg - auf allen Seiten - möglich.	Vertrauen innerhalb der Klasse wichtig ... wird sonst schwierig ...	- Die mangelnde Methodeflexibilität, da einige Gruppen eine stärkere Führung brauchen, Wissenshorizont der Jugendlichen im Bereich der Berufswahl, darf da eine Lehrperson während der Runden Fragen beantworten? - Klassen mit disziplinarischen Problemen erfordern eine stärkere Führung als vom Manual vorgegeben - Zeit- und Legitimationsdruck: Anders als im Heimkontext ist jede Lektion des BO- Unterrichts sehr wertvoll. Gewisse Schritte müssten dann beschleunigt werden. Adressierungsvorgabe: "Gruppe" wirkt unnatürlich	Es braucht Durchhaltevermögen. Evtl. Gruppe verkleinern. Mitspieler:innen suchen, damit eine Kultur entstehen kann.	Sprache PPC, jeder muss ein Problem haben, alle müssen sich aussern, Methode müsste in Primar an einem anderen Thema eingeführt werden und dann weiter geführt werden bis in die SEK Klassendynamik, Umgang mit vertraulichen, Überforderung der Jugendlichen mit dieser Methode	Bei grösseren Gruppen var es ab und zu zäh. Kleine Gruppen sind vorteilhafter.	Stärke und Schwäche: Sehr enger Rahmen, sehr klare Strukturen. In einer Sonderschule sind diese zwei Punkte oft grosse Lernthemen der Jugendlichen.
Inwieweit würdest du folgenden Aussagen in Bezug auf die Gesprächstreffen zustimmen? [Die Gesprächstreffen bieten den Jugendlichen eine gute Möglichkeit, ihre Stärken zu zeigen und weiterzuentwickeln.]	stimme eher zu	stimme eher zu	stimme voll und ganz zu	stimme eher zu	stimme voll und ganz zu	stimme voll und ganz zu	stimme voll und ganz zu	stimme eher nicht zu	stimme eher zu	stimme eher zu
Inwieweit würdest du folgenden Aussagen in Bezug auf die Gesprächstreffen zustimmen? [Ich führe die Gespräche gerne durch.]	stimme eher zu	stimme voll und ganz zu	stimme voll und ganz zu	stimme voll und ganz zu	stimme voll und ganz zu	stimme voll und ganz zu	stimme voll und ganz zu	stimme eher zu	stimme eher zu	stimme eher zu
Inwieweit würdest du folgenden Aussagen in Bezug auf die Gesprächstreffen zustimmen? [Im Grossen und Ganzen kann ich hinter der Methode stehen.]	stimme eher zu	stimme voll und ganz zu	stimme voll und ganz zu	stimme eher zu	stimme voll und ganz zu	stimme voll und ganz zu	stimme voll und ganz zu	stimme eher zu	stimme eher zu	habe dazu keine feste Meinung
Inwieweit würdest du folgenden Aussagen in Bezug auf die Gesprächstreffen zustimmen? [Die Methode stärkt das Selbstwirksamkeitserleben der Jugendlichen.]	stimme eher zu	stimme eher zu	stimme voll und ganz zu	stimme eher zu	stimme voll und ganz zu	stimme voll und ganz zu	stimme voll und ganz zu	stimme eher nicht zu	stimme voll und ganz zu	stimme eher nicht zu
Inwieweit würdest du folgenden Aussagen in Bezug auf die Gesprächstreffen zustimmen? [Primär ist es wichtig, dass die Jugendlichen sich unterstützen. Mit welcher Methode dies geschieht ist weniger relevant.]	stimme voll und ganz zu	habe dazu keine feste Meinung	stimme eher zu	stimme eher zu	stimme eher nicht zu	stimme voll und ganz zu	stimme voll und ganz zu	stimme voll und ganz zu	stimme eher zu	stimme voll und ganz zu

Inwieweit würdest du folgenden Aussagen in Bezug auf die Gesprächsstreifen zustimmen? [Die Methode lässt sich gut in den Schulbetrieb implementieren.]	stimme eher nicht zu	stimme voll und ganz zu	habe dazu keine feste Meinung	stimme eher zu	stimme eher nicht zu	stimme eher zu	habe dazu keine feste Meinung	stimme eher zu	stimme eher nicht zu	stimme eher zu	habe dazu keine feste Meinung
Inwieweit würdest du folgenden Aussagen in Bezug auf die Gesprächsstreifen zustimmen? [Der Gewinn der Methode überwiegt gesamthhaft den Aufwand.]	stimme eher zu	stimme voll und ganz zu	stimme eher zu	stimme eher zu	stimme eher nicht zu	stimme eher zu	stimme eher zu	stimme eher zu	stimme voll und ganz zu	stimme eher zu	stimme eher zu
Inwieweit würdest du folgenden Aussagen in Bezug auf die Gesprächsstreifen zustimmen? [Die Jugendlichen können durch die Methode Erfolgserfahrungen machen.]	stimme eher zu	stimme voll und ganz zu	stimme voll und ganz zu	stimme eher zu	stimme voll und ganz zu	stimme eher zu	stimme eher zu	stimme voll und ganz zu	stimme eher zu	stimme voll und ganz zu	stimme eher zu
Inwieweit würdest du folgenden Aussagen in Bezug auf die Gesprächsstreifen zustimmen? [Ich würde die Methode nicht weiterempfehlen.]	stimme überhaupt nicht zu	stimme überhaupt nicht zu	stimme überhaupt nicht zu	stimme eher nicht zu	stimme überhaupt nicht zu	stimme überhaupt nicht zu	stimme überhaupt nicht zu	stimme überhaupt nicht zu	stimme eher zu	stimme überhaupt nicht zu	habe dazu keine feste Meinung
Inwieweit würdest du folgenden Aussagen zustimmen? [Ich habe ein grosses Vertrauen in die SuS, dass sie sich gegenseitig helfen können.]	stimme voll und ganz zu	stimme eher zu	stimme voll und ganz zu	stimme voll und ganz zu	stimme voll und ganz zu	stimme voll und ganz zu	stimme voll und ganz zu	stimme voll und ganz zu	stimme voll und ganz zu	stimme voll und ganz zu	stimme voll und ganz zu
Inwieweit würdest du folgenden Aussagen zustimmen? [Es fällt mir leicht die Ressourcen der Jugendlichen zu sehen.]	stimme eher zu	stimme eher zu	stimme eher zu	stimme voll und ganz zu	stimme eher zu	stimme eher zu	stimme eher zu	stimme eher zu	stimme voll und ganz zu	stimme eher zu	stimme eher zu
Inwieweit würdest du folgenden Aussagen zustimmen? [Die Verantwortung an die Gruppe abzugeben fällt mir schwer.]	stimme eher nicht zu	stimme eher zu	stimme eher zu	stimme überhaupt nicht zu	stimme eher zu	stimme überhaupt nicht zu	stimme eher zu	stimme überhaupt nicht zu	stimme voll und ganz zu	stimme eher nicht zu	stimme eher nicht zu
Inwieweit würdest du folgenden Aussagen zustimmen? [Auch Jugendliche mit höherem Unterstützungsbedarf sind in der Lage sich gegenseitig zu beraten und zu helfen.]	stimme eher nicht zu	stimme voll und ganz zu	stimme voll und ganz zu	stimme voll und ganz zu	stimme eher zu	stimme voll und ganz zu	stimme eher zu	stimme voll und ganz zu	stimme voll und ganz zu	stimme eher zu	stimme eher zu
Inwieweit würdest du folgenden Aussagen zustimmen? [Auch kleine Erfolge der Jugendlichen können ihre persönliche Entwicklung positiv beeinflussen.]	stimme eher zu	stimme voll und ganz zu	stimme voll und ganz zu	stimme voll und ganz zu	stimme voll und ganz zu	stimme voll und ganz zu	stimme voll und ganz zu	stimme voll und ganz zu	stimme voll und ganz zu	stimme voll und ganz zu	stimme voll und ganz zu
Inwieweit würdest du folgenden Aussagen zustimmen? [Es ist mir wichtig, allen Jugendlichen die Möglichkeit zu bieten sich weiterzuentwickeln.]	stimme voll und ganz zu	stimme voll und ganz zu	stimme voll und ganz zu	stimme voll und ganz zu	stimme voll und ganz zu	stimme voll und ganz zu	stimme voll und ganz zu	stimme voll und ganz zu	stimme voll und ganz zu	stimme voll und ganz zu	stimme voll und ganz zu
Inwieweit würdest du folgenden Aussagen zustimmen? [Ich finde es wichtig, negatives Verhalten von SuS differenziert zu betrachten.]	stimme eher zu	stimme voll und ganz zu	stimme eher zu	stimme voll und ganz zu	stimme eher zu	stimme voll und ganz zu	stimme eher zu	stimme voll und ganz zu	stimme voll und ganz zu	stimme eher zu	stimme eher zu

Inwiefern würdest du folgenden Aussagen zustimmen? [Oft sind die Stärken von Jugendlichen mit problematischem Auftreten nicht auf Antriebsstörungen zurückzuführen.]	stimme voll und ganz zu	stimme voll und ganz zu	stimme voll und ganz zu	stimme voll und ganz zu	stimme voll und ganz zu	stimme voll und ganz zu	stimme voll und ganz zu	stimme voll und ganz zu	stimme voll und ganz zu
Inwiefern würdest du folgenden Aussagen zustimmen? [Ich freue mich über die kleinen Erfolge der Jugendlichen.]	stimme voll und ganz zu	stimme voll und ganz zu	stimme voll und ganz zu	stimme voll und ganz zu	stimme voll und ganz zu	stimme voll und ganz zu	stimme voll und ganz zu	stimme voll und ganz zu	stimme voll und ganz zu
Inwiefern treffen folgende Aussagen auf dich zu? [Die Weiterbildung hat mich gut auf die Rolle als Moderatorin vorbereitet.]	trifft völlig zu	trifft völlig zu	trifft ziemlich zu	trifft ziemlich zu	trifft ziemlich zu	trifft ziemlich zu	trifft ziemlich zu	trifft ziemlich zu	trifft ziemlich zu
Inwiefern treffen folgende Aussagen auf dich zu? [Die Supervision stärkt mich.]	trifft ziemlich zu	trifft ziemlich zu	trifft ziemlich zu	trifft ziemlich zu	trifft ziemlich zu	trifft ziemlich zu	trifft ziemlich zu	trifft ziemlich zu	trifft ziemlich zu
Inwiefern treffen folgende Aussagen auf dich zu? [Die Supervision hilft mir bei der Umsetzung der Gesprächsregeln im Unterricht.]	trifft ziemlich zu	trifft wenig zu	trifft ziemlich zu	trifft ziemlich zu	trifft ziemlich zu	trifft ziemlich zu	trifft ziemlich zu	trifft ziemlich zu	trifft ziemlich zu
Inwiefern treffen folgende Aussagen auf dich zu? [Gegenseitiges Hospitieren würde mir helfen, mich in meiner Rolle als Moderator_in kompetenter zu fühlen.]	trifft gar nicht zu	trifft wenig zu	trifft wenig zu	trifft wenig zu	trifft wenig zu	trifft wenig zu	trifft wenig zu	trifft wenig zu	trifft wenig zu
Inwiefern treffen folgende Aussagen auf dich zu? [Kognitive Beratung unter Moderation, in den Runden ich hilfreich um mit anspruchsvollen Situationen in Zusammenhang mit den Gesprächsregeln zurecht zu kommen.]	trifft wenig zu	trifft wenig zu	trifft wenig zu	trifft wenig zu	trifft wenig zu	trifft wenig zu	trifft wenig zu	trifft wenig zu	trifft wenig zu
Folgende Unterstützung hätte ich mir zusätzlich noch gewünscht:									
Welche didaktischen Hilfsmittel würden dich zusätzlich unterstützen? [Erklärvideo für die Jugendlichen]	Keine	- Die Berücksichtigung, dass es sich bei der Verantwortungsabgabe um einen Prozess handelt. Eine schrittweise Annäherung in Richtung Zurückhaltung und Verantwortungsabgabe. Man muss nicht von Beginn an dem Ideal entsprechen.	Keine						
Welche didaktischen Hilfsmittel würden dich zusätzlich unterstützen? [PowerPoint-Präsentation, die durch das Treffen führt]	hilfreich	sehr hilfreich	hilfreich	sehr hilfreich	hilfreich	sehr hilfreich	hilfreich	sehr hilfreich	hilfreich

Welche didaktischen Hilfsmittel würden dich zusätzlich unterstützen? [Wortspeicher (Sammlung von wichtigen Wörtern, Satzphrasen und auch ganzen Sätzen) für die Jugendlichen zum Thema Gefühle]	hilfreich	sehr hilfreich	hilfreich	hilfreich	sehr hilfreich	hilfreich	hilfreich	sehr hilfreich	hilfreich	hilfreich	hilfreich	hilfreich
Welche didaktischen Hilfsmittel würden dich zusätzlich unterstützen? [Informationsbroschüre für die Eltern]	hilfreich	sehr hilfreich	hilfreich	hilfreich	hilfreich	hilfreich	hilfreich	weder noch	hilfreich	nicht hilfreich	hilfreich	hilfreich
Welche didaktischen Hilfsmittel würden dich zusätzlich unterstützen? [Didaktische Broschüre für Moderator_innen mit Hinweisen, Interventionsideen, Steuerungsfragen und Beispielen zu den verschiedenen Schritten]	hilfreich	sehr hilfreich	hilfreich	hilfreich	hilfreich	hilfreich	hilfreich	weder noch	hilfreich	hilfreich	hilfreich	hilfreich
Welche didaktischen Hilfsmittel würden dich zusätzlich unterstützen? [Broschüre für die Jugendlichen mit Ablauf und Wortspeicher zu den verschiedenen Schritten]	überhaupt nicht hilfreich	sehr hilfreich	hilfreich	hilfreich	nicht hilfreich	hilfreich	hilfreich					
Welche didaktischen Hilfsmittel würden dich zusätzlich unterstützen? [Moderationskarten]	überhaupt nicht hilfreich	weder noch	sehr hilfreich	hilfreich	sehr hilfreich	hilfreich	hilfreich	weder noch	hilfreich	hilfreich	hilfreich	sehr hilfreich
Welche didaktischen Hilfsmittel würden dich zusätzlich unterstützen? [Problembeispiele in Form einer Problemliste]	sehr hilfreich	hilfreich	sehr hilfreich	hilfreich	sehr hilfreich	hilfreich	hilfreich	weder noch	hilfreich	hilfreich	hilfreich	weder noch
Folgendes didaktisches Hilfsmittel fände ich auch sehr hilfreich:				-					Alle wurden bereits oben erwähnt.	Das vorhandene Plakat ist hilfreich, ich habe die Symbole durch eigene ersetzt und diese in Kartenform den Jugendlichen für die Gespräche zur Verfügung gestellt.	Nein	Nein
Für welche Schritte der Gruppentreffen wäre zusätzliche Unterstützung hilfreich? [Einführung ins Konzept allgemein]	Nein	Nein	Ja	Nein	N/A	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
Für welche Schritte der Gruppentreffen wäre zusätzliche Unterstützung hilfreich? [Einführung ins Konzept allgemein]												
Für welche Schritte der Gruppentreffen wäre zusätzliche Unterstützung hilfreich? [Einführung ins Konzept allgemein]												
Für welche Schritte der Gruppentreffen wäre zusätzliche Unterstützung hilfreich? [Problemfindung]	Nein	Nein	Nein	Nein	N/A	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein
Für welche Schritte der Gruppentreffen wäre zusätzliche Unterstützung hilfreich? [Problemfindung]												

Für welche Schritte der Gruppentreffen wäre zusätzliche Unterstützung hilfreich? Was genau wäre hilfreich? [Problemfindung][Kommentar]	Nein	Nein	Nein	N/A	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
Für welche Schritte der Gruppentreffen wäre zusätzliche Unterstützung hilfreich? Was genau wäre hilfreich? [Problemschilderung]	Nein											
Für welche Schritte der Gruppentreffen wäre zusätzliche Unterstützung hilfreich? Was genau wäre hilfreich? [Problemschilderung][Kommentar]	Nein											
Für welche Schritte der Gruppentreffen wäre zusätzliche Unterstützung hilfreich? Was genau wäre hilfreich? [Klärung des Sachstandes]	Nein											
Für welche Schritte der Gruppentreffen wäre zusätzliche Unterstützung hilfreich? Was genau wäre hilfreich? [Klärung des Sachstandes][Kommentar]	Nein											
Für welche Schritte der Gruppentreffen wäre zusätzliche Unterstützung hilfreich? Was genau wäre hilfreich? [Nachfragen zur Gefühlslage]	Nein											
Für welche Schritte der Gruppentreffen wäre zusätzliche Unterstützung hilfreich? Was genau wäre hilfreich? [Nachfragen zur Gefühlslage][Kommentar]	Nein											
Für welche Schritte der Gruppentreffen wäre zusätzliche Unterstützung hilfreich? Was genau wäre hilfreich? [Lösungsmöglichkeiten entwerfen]	Nein											
Für welche Schritte der Gruppentreffen wäre zusätzliche Unterstützung hilfreich? Was genau wäre hilfreich? [Lösungsmöglichkeiten entwerfen][Kommentar]	Nein	Kreative Lösungen, thinking out of the box										
Für welche Schritte der Gruppentreffen wäre zusätzliche Unterstützung hilfreich? Was genau wäre hilfreich? [Hausaufgaben verteilen]	Nein											
Für welche Schritte der Gruppentreffen wäre zusätzliche Unterstützung hilfreich? Was genau wäre hilfreich? [Hausaufgaben verteilen][Kommentar]	Nein											

Für welche Schritte der Gruppentreffen wäre zusätzliche Unterstützung hilfreich? Was genau wäre hilfreich? [Rückmeldung]	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Für welche Schritte der Gruppentreffen wäre zusätzliche Unterstützung hilfreich? Was genau wäre hilfreich? [Rückmeldung][Kommentar]													
Für welche Schritte der Gruppentreffen wäre zusätzliche Unterstützung hilfreich? Was genau wäre hilfreich? [Sonstiges]													
Für welche Schritte der Gruppentreffen wäre zusätzliche Unterstützung hilfreich? Was genau wäre hilfreich? [Anderer Kommentar]													
Welche Zeiten haben sich für die Gruppentreffen bewährt? Weshalb? [Morgen]	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Welche Zeiten haben sich für die Gruppentreffen bewährt? Weshalb?													
[Morgen][Kommentar]													
Welche Zeiten haben sich für die Gruppentreffen bewährt? Weshalb? [Nachmittag]	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
Welche Zeiten haben sich für die Gruppentreffen bewährt? Weshalb?													
[Nachmittag][Kommentar]													
Welche Zeiten haben sich für die Gruppentreffen bewährt? Weshalb? [Zu Beginn der Woche]	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Welche Zeiten haben sich für die Gruppentreffen bewährt? Weshalb? [Zu Beginn der Woche]													
Welche Zeiten haben sich für die Gruppentreffen bewährt? Weshalb? [Zu Beginn der Woche][Kommentar]													
Welche Zeiten haben sich für die Gruppentreffen bewährt? Weshalb? [Zu Beginn der Woche]	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
Welche Zeiten haben sich für die Gruppentreffen bewährt? Weshalb? [Mitte Woche]													
Welche Zeiten haben sich für die Gruppentreffen bewährt? Weshalb? [Mitte Woche][Kommentar]													
Welche Zeiten haben sich für die Gruppentreffen bewährt? Weshalb? [Zum Abschluss der Woche]	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Welche Zeiten haben sich für die Gruppentreffen bewährt? Weshalb? [Zum Abschluss der Woche]													
Welche Zeiten haben sich für die Gruppentreffen bewährt? Weshalb? [Zum Abschluss der Woche][Kommentar]													
Welche Zeiten haben sich für die Gruppentreffen bewährt? Weshalb? [Sonstiges]													
Welche Zeiten haben sich für die Gruppentreffen bewährt? Weshalb? [Anderer Kommentar]													
Die Zeitdauer (1 Lektion) der Gruppentreffen fand ich ...	eher kurz	eher lang	eher kurz	eher kurz	eher kurz	genau richtig	genau richtig	eher kurz	eher kurz	genau richtig	kurz	eher kurz	genau richtig

Die Zeitdauer (1 Lektion) der Gruppentreffen fand ich [Kommentar]					1.5 Lektion wäre besser. Einstimmungsrunde und Problembenennung braucht Zeit	Teilweise aber auch zu lang, wenn keine Probleme genannt werden oder die Probleme schnell gelöst werden.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein		
Hatten Unterbrechungen wie zum Beispiel Ferien eine Auswirkung auf die Gruppentreffen?	Nein													
Hatten Unterbrechungen wie zum Beispiel Ferien eine Auswirkung auf die Gruppentreffen? [Kommentar]														
Welche Auswirkung hast du bemerkt?	1 Monat	14 Tage	14 Tage	14 Tage	14 Tage	14 Tage	14 Tage	14 Tage	14 Tage	14 Tage	14 Tage	14 Tage	14 Tage	1 Woche
Welcher Abstand zwischen den Treffen schätzt du als ideal ein?	6-10 SuS	11-15 SuS	2-5 SuS	6-10 SuS	6-10 SuS	6-10 SuS	6-10 SuS	6-10 SuS	6-10 SuS	6-10 SuS	6-10 SuS	6-10 SuS	6-10 SuS	6-10 SuS
Welcher Abstand zwischen den Treffen schätzt du als ideal ein? [Sonsliges]														
Welche Gruppengrösse ist ideal?														
Welche Gruppengrösse ist ideal? [Kommentar]														
Welches Setting hat sich bewährt?	Stuhlkreis in einem anderen Zimmer	Stuhlkreis im Klassenzimmer	Stuhlkreis im Klassenzimmer	Stuhlkreis in einem anderen Zimmer	Stuhlkreis im Klassenzimmer	Stuhlkreis im Klassenzimmer	Stuhlkreis im Klassenzimmer	Stuhlkreis im Klassenzimmer	Stuhlkreis im Klassenzimmer	Stuhlkreis im Klassenzimmer	Stuhlkreis im Klassenzimmer	Stuhlkreis im Klassenzimmer	Stuhlkreis in einem anderen Zimmer	Stuhlkreis in einem anderen Zimmer
Welches Setting hat sich bewährt? [Sonsliges]														
Welche Voraussetzungen im Schulhaus sind wichtig, damit die Gruppentreffen durchgeführt werden können? [Unterstützung der ...]	überhaupt nicht wichtig	wichtig	sehr wichtig	wichtig	sehr wichtig	sehr wichtig	sehr wichtig	sehr wichtig	sehr wichtig	sehr wichtig	sehr wichtig	sehr wichtig	wichtig	wichtig
Welche Voraussetzungen im Schulhaus sind wichtig, damit die Gruppentreffen durchgeführt werden können? [Unterstützung im Team (auch andere setzen die Gesprächstreffen ein)]	überhaupt nicht wichtig	überhaupt nicht wichtig	überhaupt nicht wichtig	überhaupt nicht wichtig	überhaupt nicht wichtig	überhaupt nicht wichtig	überhaupt nicht wichtig	überhaupt nicht wichtig	überhaupt nicht wichtig	überhaupt nicht wichtig	überhaupt nicht wichtig	überhaupt nicht wichtig	überhaupt nicht wichtig	überhaupt nicht wichtig
Welche Voraussetzungen im Schulhaus sind wichtig, damit die Gruppentreffen durchgeführt werden können? [Austausch im Lehrerteam]	sehr wichtig	sehr wichtig	sehr wichtig	sehr wichtig	sehr wichtig	sehr wichtig	sehr wichtig	sehr wichtig	sehr wichtig	sehr wichtig	sehr wichtig	sehr wichtig	sehr wichtig	sehr wichtig
Welche Voraussetzungen im Schulhaus sind wichtig, damit die Gruppentreffen durchgeführt werden können? [Möglichkeit einen weiteren Raum zu nutzen]	sehr wichtig	wichtig	sehr wichtig	wichtig	wichtig	wichtig	wichtig	wichtig	wichtig	wichtig	wichtig	wichtig	wichtig	wichtig
Welche Voraussetzungen im Schulhaus sind wichtig, damit die Gruppentreffen durchgeführt werden können? [Unterstützung durch eine weitere Lehrperson oder Klassenassistent]	sehr wichtig	wichtig	sehr wichtig	wichtig	wichtig	wichtig	wichtig	wichtig	wichtig	wichtig	wichtig	wichtig	wichtig	wichtig

Welche Voraussetzungen im Schulhaus sind wichtig, damit die Gruppentreffen durchgeführt werden können? [Möglichkeit die Klasse zu teilen]	überhaupt nicht wichtig	sehr wichtig	wichtig	wichtig	sehr wichtig	wichtig	wichtig	wichtig	wichtig	wichtig
Welche Voraussetzungen im Schulhaus sind wichtig, damit die Gruppentreffen durchgeführt werden können? [Co-Moderation]	sehr wichtig	sehr wichtig	weder noch	wichtig	wichtig	wichtig	wichtig	nicht wichtig	sehr wichtig	sehr wichtig
Gibt es noch weitere relevante Voraussetzungen?							Haltung der Lehrperson	Motivation der Moderation Andere Faktoren sind wünschenswert, aber nicht relevante Voraussetzungen.		
Wie geeignet schätzt du folgende Person als Moderator_in ein? [Schulsozialarbeiter_in]	völlig geeignet	völlig geeignet	völlig geeignet	völlig geeignet	völlig geeignet	völlig geeignet	völlig geeignet	völlig geeignet	völlig geeignet	völlig geeignet
Wie geeignet schätzt du folgende Person als Moderator_in ein? [Klassenlehrperson]	völlig geeignet	mittelmässig geeignet	völlig geeignet	mittelmässig geeignet	mittelmässig geeignet	mittelmässig geeignet	völlig geeignet	völlig geeignet	überwiegend geeignet	völlig geeignet
Wie geeignet schätzt du folgende Person als Moderator_in ein? [Fachlehrkraft]	völlig geeignet	mittelmässig geeignet	völlig geeignet	mittelmässig geeignet	mittelmässig geeignet	mittelmässig geeignet	überwiegend geeignet	völlig geeignet	überwiegend geeignet	völlig geeignet
Wie geeignet schätzt du folgende Person als Moderator_in ein? [Schulische Heilpädagog_in]	wenig geeignet	gar nicht geeignet	völlig geeignet	gar nicht geeignet	gar nicht geeignet	gar nicht geeignet	gar nicht geeignet	völlig geeignet	überwiegend geeignet	völlig geeignet
Wie geeignet schätzt du folgende Person als Moderator_in ein? [Schulleiter_in]	völlig geeignet	völlig geeignet	völlig geeignet	völlig geeignet	völlig geeignet	mittelmässig geeignet	völlig geeignet	völlig geeignet	überwiegend geeignet	völlig geeignet
Weshalb sind gewisse Personen eher geeignet und andere weniger?	grosse Hemmschwelle bei der SL	ich finde nur die SL ungeeignet, da in einer anderen Rolle, die SuS würden wahrscheinlich nichts von sich preisgeben Die Beziehung zwischen Moderator und SuS sollte intakt sein	In unserem Bereich - Wohnschule - kann jede Person starkend sein.	Rollenkonflikt	Fachlehrpersonen sind nicht so nahe an einer Klasse dran, der Respekt ist nicht derselbe wie vor der KLP Schulsozialarbeiter_innen und Sozialpädagog_innen sind sehr geeignet, da sie über das notwendige fachliche Know-How verfügen.	Wenn eine Person die Motivation und Überzeugung zum Programm nicht mitbringt, ist aber nicht Funktions- / Ausbildungsabhängig Ein wichtiger Faktor ist der Bezug zu den SuS. Es braucht eine angemessene Anzahl Stunden in der Klasse um auch von den einzelnen SuS mitzuerkennen wo sie in BO stehen	Es kommt nicht auf die Funktion an, sondern auf das Engagement der Leitung. Eine gewisse Fachlichkeit, ein Verständnis ist wichtig			
Ganz herzlichen Dank für das Ausfüllen der Umfrage! Wenn du uns sonst noch etwas mitteilen möchtest, kannst du das in das freie Feld schreiben.							Herzlichen Dank für das Projekt Ich hoffe ihr bleibt dran, könnt die Methode bekannter machen und in den Bildungsauftrag vielleicht irgendwann sogar einfließen lassen.			